

Kommunikation als Schlüssel zu gelingender Kooperation?

Eingereicht von: Sabrina Gonseth

Begleitung: Waltraud Sempert

Datum der Abgabe: 09.12.16

Abstract

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Kooperation von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHPs) und Klassenlehrpersonen (KLPs). Aufgrund der literaturbasierten Auseinandersetzung mit verschiedenen Kooperationsformen und Gelingensbedingungen für Kooperation zeigt sich, dass die Absprachen des Kooperationsteams einen entscheidenden Einfluss auf das Gelingen ihrer Zusammenarbeit nehmen. Der Fokus dieser Masterarbeit liegt deshalb auf den wöchentlichen Absprachen zwischen SHPs und KLPs. Anhand transkribierter Audiodateien von Absprachen zwischen KLPs und SHPs wird der Frage nachgegangen, ob bei Kooperationsteams ein Kommunikationsmuster zu erkennen ist und welche Qualitätsmerkmale gelungener Kooperation sich in den Absprachen widerspiegeln. Als Schlussfolgerung versucht die Autorin aufzuzeigen, wie die knappen Zeitressourcen, die das Lehrpersonal für Kooperationsabsprachen zur Verfügung hat, konstruktiv genutzt werden könnten.

Genderaspekt:

Wenn immer möglich wurden in der vorliegenden Arbeit geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. In Ausnahmefällen wird zugunsten der besseren Verständlich- und Lesbarkeit nur eine grammatikalische Form verwendet, sie schliesst aber selbstverständlich beide Geschlechter mit ein.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Theoretische Grundlage	2
2.1 Begriffsklärung.....	2
2.2 Professionelle Kooperation als Bedingung schulischer Integration.....	2
2.3 Vorgaben der Bildungsdirektion Zürich	4
2.3.1 Vorgaben zum Kooperationssetting.....	4
2.3.2 Vorgaben zu Zeitgefässen für Absprachen.....	4
2.3.3 Vorgaben zu Rollen und Aufgabenverteilung	5
2.4 Kooperationsmodelle	7
2.4.1 Intensität der Kooperation.....	7
2.4.2 Austausch – Arbeitsteilung – Kokonstruktion.....	8
2.4.3 Kindbezogene vs. Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	9
2.4.4 Vier Ebenen der Betrachtung von Kooperation	10
2.4.5 Fünf Modelle der Zusammenarbeit nach Lienhard-Tuggener.....	12
2.4.6 Erkenntnisse aus den Kooperationsmodellen.....	13
2.5 Studien im Bereich Kooperation von SHP und KLP	13
2.5.1 KosH- Studie.....	13
2.5.2 Forschungsarbeit zur unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen KLP und SHP	14
2.5.3 Studie „Professionelle Zusammenarbeit in Schulen“	15
2.6 Wie kann die Kooperation gelingen?	16
2.6.1 Fokus Kommunikation	16
2.6.2 Fokus Zeitressourcen	19
2.6.3 Fokus Gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Vertrauen.....	20
2.6.4 Fokus Qualität und professionelle Weiterentwicklung	20
2.6.5 Fokus Ressourcenschonung, Entlastung und persönlicher Nutzen	21
2.7 Persönliche Schlussfolgerungen	21
3. Fragestellungen	23
4. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik.....	24
4.1 Qualitative Sozialforschung	24
4.2 Forschungsvorgehen.....	25
4.2.1 Begründung der Datenerhebung mittels Audiodatei	25
4.2.2 Übersicht des Forschungsvorgehens	26
4.3 Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren	27
4.3.1 Auswahl der Kooperationsteams	27
4.3.2 Transkription	27
4.3.3 Transkriptionsregeln	28
4.4 Auswertungsverfahren.....	29
4.4.1 Kategoriensystem	29
4.5 Kritik am Forschungsvorgehen.....	34
4.5.1 Gütekriterien	35
5. Darstellung und Interpretation der Daten und Ergebnisse.....	36
5.1 Gesprächsmuster	36
5.2 Gelingende Kooperation – Diskussion ausgewählter Textstellen.....	38
5.2.1 Qualitätsmerkmal Kommunikation – Gemeinsame Vor- und Nachbereitung.....	38
5.2.2 Qualitätsmerkmal Kommunikation – Klärung von Aufgaben, Rollen und Erwartungen	40
5.2.3 Qualitätsmerkmal gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Vertrauen	43
5.2.4 Qualitätsmerkmal Ressourcenschonung, Entlastung und persönlicher Nutzen erkennen	46
5.2.5 Qualitätsmerkmal professionelle Weiterentwicklung.....	47
5.2.6 Qualitätsmerkmal verbindliche Zeitgefässe für Absprachen.....	48
5.3 Prozentualer Anteil ubZ und kbZ	49

6. Beantwortung der Fragestellung	51
6.1 Beantwortung der ersten Fragestellung	51
6.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung	53
7. Diskussion.....	54
7.1 Erkenntnisse.....	54
7.1.1 Erkenntnisse aufgrund des Austausches mit den Forschungsteilnehmenden	57
8. Ausblick.....	59
9. Schlussreflexion	59
9.1 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	59
9.2 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses	60
10. Danksagung	60
11. Verzeichnisse.....	61
11.1 Abkürzungsverzeichnis.....	61
11.2 Tabellenverzeichnis.....	61
11.3 Abbildungsverzeichnis.....	62
11.4 Literaturverzeichnis	62
12. Anhang	67

1. Einleitung

Aufgrund der steigenden Vielfalt und des zunehmenden Anspruchs auf Individualisierung in der Schule, gibt es heute mehr Lehrpersonal an einer Klasse als früher. Den Ursprung dieser zunehmenden Vielfalt findet sich in den 90er Jahren. Damals unterzeichnete die Schweiz die Salamanca-Erklärung, welche dem Leitprinzip „Bildung für alle“ folgt und mit dem Konzept der integrativen Schule insbesondere auch Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gerecht werden will (vgl. UNESCO, 1994). Seit dem 1. Januar 2011 ist das durch die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz verabschiedete Sonderpädagogik-Konkordat in Kraft. Es verpflichtet die beigetretenen Kantone ein Grundangebot an sonderpädagogischen Massnahmen zur Verfügung zu stellen, um die schulische Integration von Kindern mit Behinderungen umzusetzen. Mit der Inkraftsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention 2014, wird in der Schweiz ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen verlangt. Dies führte dazu, dass praktisch an jeder Regelklasse leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler durch Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP) gefördert werden. Folglich muss jede Lehrperson mit mindestens einer anderen Person zusammenarbeiten.

„Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der SHP ist zentral. Insbesondere die Organisation der Absprachen und Verantwortlichkeiten müssen geklärt sein“ (Bildungsdirektion, 2011a, S. 2).

Mit dieser Aussage betont das Volksschulamt die Notwendigkeit einer gut funktionierenden Zusammenarbeit und hebt dabei die Absprachen und Klärung der Verantwortlichkeiten hervor. Inhaltlich wird aber offengelassen, wie die Absprachen und Verantwortlichkeiten aussehen könnten. Dies führt dazu, dass KLPs und SHPs ihre Zusammenarbeit weitgehend frei gestalten können und sich nur an wenige Rahmenbedingungen halten müssen. Diese Freiheit erlaubt es den Lehrpersonen ihr Kooperationssetting individuell, autonom und situativ gestalten zu können. Dadurch ist ihre Bereitschaft zur Kooperation vermutlich grösser, als wenn Vorgaben „von oben“ die Kooperationsumsetzung genau vorschreiben würden, welche das Lehrpersonal nicht mittragen würde. Gemäss Lütje-Klose und Urban (2014b) zeigen sich Kooperationsprobleme, wenn Erwartungen und Aufgabenzuschreibungen nicht transparent thematisiert und institutionelle Rahmenkonzepte nicht gemeinsam entwickelt wurden. Wenn das Kooperationssteam sich jedoch über die Art und Weise ihrer Kooperation uneinig ist, da nicht klar geregelt ist, worüber sich die KLPs und SHPs absprechen müssen, was genau „Zusammenarbeit“ bedeutet und wer welche Aufgaben übernehmen muss, kann diese Freiheit eine Kooperation gefährden. Insbesondere als SHP in einer Regelklasse, wo man gewöhnlich mit mehreren KLPs – und Charakteren – zusammenarbeitet, kann das Setting je nach Kooperationspartner variieren, was ein grosses Mass an Flexibilität, Offenheit und Toleranz erfordert und auch zu Verunsicherung führen kann. „Je mehr parallele Zusammenarbeitskontexte bestehen, desto schwieriger, aufwendiger und kräfteaubender dürfte es für die Betroffenen sein, sich auf einen Zusammenarbeitskontext zu einigen“ (Anliker et al., 2008, S. 233).

Diese Masterarbeit setzt sich mit der Kooperation zwischen SHPs und KLPs auseinander. In einem ersten Teil wird die Kooperation zwischen KLP und SHP von der theoretischen, literaturbasierten Seite her beleuchtet. Aus dem Theorieteil leitet sich die Fragestellung ab, welche die Absprachen zwischen der SHP und der KLP in den Fokus nimmt. Es soll in Erfahrung gebracht werden, wie einzelne Teams die Kooperation – im Speziellen die Kommunikation – im Berufsalltag umsetzen. Unter Einbezug der theoretischen Erkenntnisse und der erhobenen Daten sollen abschliessend Rückschlüsse auf Optimierungsmöglichkeiten für Kooperationsabsprachen gezogen werden.

2. Theoretische Grundlage

Zunächst erfolgen Begriffsklärungen, die für diese Masterarbeit relevant sind. Danach wird der Frage nachgegangen, weshalb die Kooperation von KLP und SHP notwendig ist und ein Forschungsinteresse auf diesem Gebiet besteht. Im Kapitel 2.2 werden die kantonalen Vorgaben zu integrativer Förderung dargelegt, sowie die Aufgabenbereiche einer Schulischen Heilpädagogin aufgezeigt. Auf dieser Grundlage werden mögliche Kooperationsmodelle vorgestellt, wie sie in der Literatur zu finden sind. Eine Übersicht bereits gemachter Studien mit dem Fokus der Kooperation von SHP und KLP soll aufzeigen, was bisher auf diesem Gebiet erforscht wurde. Im Kapitel 2.5 werden mögliche Gelingensbedingungen für die Kooperation von SHPs und KLPs diskutiert.

2.1 Begriffsklärung

Kooperationsteam

Als Kooperationsteam wird in der vorliegenden Masterarbeit die zusammenarbeitenden Parteien KLP und SHP bezeichnet. Eine SHP kann im Rahmen von integrativer Förderung (IF) in einer Regelklasse arbeiten oder weil mindestens ein Kind mit Sonderschulstatus integrativ geschult wird (ISR oder ISS). In dieser Arbeit wird kein Unterschied gemacht, aufgrund welcher Förderung (IF, ISR oder ISS) eine SHP mit einer KLP zusammenarbeitet, da die gleiche SHP in einer Klasse mehrere Funktionen übernehmen kann. Beispielsweise kann sie ein Kind mit ISR (integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) begleiten und gleichzeitig Kinder mit besonderem Förderbedarf integrativ fördern (IF).

Kooperation oder Zusammenarbeit

Die Begriffe Kooperation und Zusammenarbeit werden synonym verwendet.

2.2 Professionelle Kooperation als Bedingung schulischer Integration

Diverse Autoren sind sich einig, dass eine gute Zusammenarbeit der KLP und SHP eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende schulische Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf ist (u.a. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011; Lütje-Klose & Urban, 2014a, 2014b; Madianos-Hämmerle, 2015; Willmann, 2009). Dank einer professionellen

Kooperation soll eine Maximierung der sozialen Teilhabe von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit sonderpädagogischem Förderbedarf und eine Minimierung von Ausschluss und Diskriminierung angestrebt werden (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a), was als Grundbaustein für eine integrative Schule angesehen werden kann.

In einer integrativen Schule wird nicht primär gefragt: „In welche Massnahme können wir das Kind schicken, damit diese Schwierigkeiten behoben werden?“ sondern vielmehr: „Was ist in unserer Schule, unserem Unterricht, unserer Zusammenarbeit zu verändern, damit wir diesen Schwierigkeiten begegnen können?“ (Bildungsdirektion, 2011b, S. 5)

Lütje-Klose und Urban (2014a) sind überzeugt, dass in sehr heterogenen Gruppen entwicklungsfördernder Bedingungen für alle SuS nicht von einer Lehrperson (LP) alleine geschaffen werden können. Studien ab 1980 bis heute zeigen jedoch, dass ein hohes Niveau in der kollektiven Kooperation nicht selbstverständlich ist und als besondere Herausforderung angesehen wird (ebd.). Auf einige neuere Studien wird ab Kapitel 2.5 eingegangen. Kooperation wird gleichzeitig als Schwierigkeit, aber auch als grosse Chance zu einer grundlegenden Schulreform angesehen. Sie ist gewissermassen Problemlösung und Problem zugleich. Schwierigkeiten von Kooperation zeigen sich in folgender Definition:

Kooperation wird als auf demokratischen Werten basierendes, auf der Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen der Kooperationspartner/innen beruhendes, zielgerichtetes und gemeinsam verantwortetes Geschehen interpretiert, in dem aufgrund von Aushandlungsprozessen die Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen aller Kinder angestrebt wird (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 115).

In dieser Definition werden viele Aspekte angesprochen, die zu einer gelingenden Kooperation beitragen: Beide Kooperationspartnerinnen sollen sich auf Augenhöhe begegnen und Verantwortung übernehmen. Kooperation beruht auf gegenseitigem Vertrauen, welches aber zunächst aufgebaut werden muss, was Offenheit gegenüber der anderen Person voraussetzt. Die von Lütje-Klose und Urban angesprochenen Aushandlungsprozesse können Konflikte hervorrufen, was die Kooperation auf die Probe stellt. Welche Bereiche ausgehandelt werden müssen und was der Kanton vorgibt, wird im nächsten Kapitel dargestellt.

2.3 Vorgaben der Bildungsdirektion Zürich

In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, welchen Handlungsspielraum die KLP und die SHP in ihrer Kooperation haben und an welche Vorgaben sie sich im Kanton Zürich halten müssen. Das Wissen um die kantonalen Vorgaben kann sowohl für die Klassenlehrpersonen als auch für die Schulischen Heilpädagogen von Bedeutung sein – insbesondere dann, wenn die Zusammenarbeit nicht wunschgemäss verläuft. Dann ist es hilfreich, wenn man sich auf gewisse Vorgaben berufen kann.

2.3.1 Vorgaben zum Kooperationssetting

Die Bildungsdirektion schreibt, dass die individuelle Förderung in wechselnden Settings innerhalb der Regelklasse, in Gruppen oder auch in Einzelförderung erfolgen kann (vgl. Bildungsdirektion, 2011a).

„Je nach Förderbereich und -zielen arbeitet die SHP zusammen mit der LP mit der ganzen Klasse oder mit Gruppen. Dabei sind verschiedene Zusammenarbeits- und Unterrichtsformen möglich:

- **Gemeinsames Unterrichten:** Die Unterrichtslektionen werden von der LP und SHP inhaltlich und methodisch zusammen vorbereitet und durchgeführt.
- SHP arbeitet innerhalb des Unterrichts mit (LP oder SHP organisiert Unterrichtssequenz, z. B. Werkstatt, Übungsphase usw.)
- SHP übernimmt eine Gruppe oder Halbklassse innerhalb des gleichen Unterrichtsgegenstandes. Auch hier soll der Unterricht gemeinsam oder wechselwirkend vorbereitet werden“ (Bildungsdirektion, 2011a, S. 4).

Die Bildungsdirektion betont hiermit die Teamaufgabe, also die gemeinsame Verantwortung beider Kooperationspartner für den Unterricht und für die Förderung der SuS. In Bezug auf den Klassenunterricht erwähnt die Bildungsdirektion ausdrücklich, dass auch ein Rollenwechsel (assistierende und leitende Funktion von SHP und KLP) möglich ist (vgl. Bildungsdirektion, 2014, S. 17).

2.3.2 Vorgaben zu Zeitgefässen für Absprachen

Um diese Vorgabe zu erfüllen, braucht es zwangsläufig Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern. Dazu sieht die Bildungsdirektion feste Zeitgefässe für Besprechungen vor. In der Broschüre zum neuen Berufsauftrag für Lehrpersonen, welcher ab dem Schuljahr 2017/18 umgesetzt wird, gilt „Zusammenarbeit“ als einer der fünf Tätigkeitsbereiche von Klassenlehrpersonen (vgl. VSA, 2016). Für ein 100%-Pensum einer KLP sind jährlich 50 Stunden für diesen Tätigkeitsbereich als Richtwert berechnet, bei kleinerem Pensum anteilmässig verringert. Entsprechend müsste sie etwa eine Stunde pro Woche für die Zusammenarbeit aufwenden. In diesen Tätigkeitsbereich gehören nicht nur die Absprachen zwischen SHP und KLP, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und anderen Fachstellen, den Eltern, der Nachbarschulstufe bei Übertrittsgesprächen und die Teilnahme an Besprechungen in pädagogischen Fachteams. Für die wöchentlichen Absprachen zwischen der KLP und der SHP bleibt folglich

nicht mehr viel Zeit. Herr Martin Kull vom VSA entgegnet: „Nach Einsetzen der Richtwerte haben KLP einen Rest („Flexteil“) von 68 Arbeitsstunden. Gemäss § 10. Abs. 1 der Lehrpersonalverordnung vom 19. Juli 2000 (LPVO; LS 412.311; Änderungen vom 18. März 2015) teilen die Schulleitungen den Lehrpersonen das Unterrichtspensum zu, legen bei Bedarf eine abweichende Arbeitszeit pro Wochenlektion fest und bestimmen den zeitlichen Aufwand für die Tätigkeitsbereiche gemäss §§ 10a bis 10c (Schule, Zusammenarbeit und Weiterbildung).“¹ Eine SHP mit einem Beschäftigungsgrad von 100% hat zusätzlich zu den 50 Stunden für den Tätigkeitsbereich „Zusammenarbeit“, den 60 Stunden für den Tätigkeitsbereich „Schule“ und den 30 Stunden für den Tätigkeitsbereich „Weiterbildung“ einen Rest („Flexteil“) von 168 Arbeitsstunden. „Das Volksschulamt empfiehlt, dass die Schulleitung den Förderlehrpersonen auf der Grundlage von § 18b des Lehrpersonalgesetz vom 10. Mai 1999 (LPG; LS 412.31; Änderungen vom 2. September 2013) entsprechend der Situation und den Bedürfnissen der Schule eine angemessene Arbeitszeit für die Koordination sowie für die Beratung und Unterstützung der Regelklassenlehrpersonen im Tätigkeitsbereich ‚Zusammenarbeit‘ zur Verfügung zu stellen.“² Daraus lässt sich schliessen, dass die KLP und SHP gut darin beraten sind, wenn sie vor der Umsetzung des neuen Berufsauftrages den zeitlichen Aufwand ihrer Zusammenarbeit messen und festhalten, um mit der Schulleitung die angemessene Arbeitszeit zu definieren.

Wie bereits in der Einleitung zitiert, müssen für eine gelingende Zusammenarbeit insbesondere die Organisation der Absprachen und Verantwortlichkeiten durch die SHP und KLP geklärt werden. In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) werden drei Punkte aufgezählt, über die sich die KLP und SHP austauschen sollen: „Die Regel- und die Förderlehrperson sprechen sich über die gemeinsam erteilten Lektionen, über die Lernziele und über die Beurteilung ab“ (VSM, § 6³). Dabei müssen die SHP und die KLP ihre jeweiligen Rollen und Aufgabenbereiche kennen.

2.3.3 Vorgaben zu Rollen und Aufgabenverteilung

Gewisse Richtlinien sind von der Bildungsdirektion vorgegeben (vgl. 2011a und 2014).

Die SHP ist zuständig für

- die Beratung und Unterstützung der KLP
- das Teamteaching mit der KLP
- Förderung der SuS in Fördergruppen oder einzeln.

„Die SHP berät und unterstützt die LP in der Planung, Durchführung und Nachbereitung eines Unterrichts, der den Prinzipien einer integrativen Didaktik folgt (Binnendifferenzierung, Individualisierung) sowie in Fragen zur spezifischen Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler oder bei schwierigen Unterrichtssituationen“ (Bildungsdirektion, 2011a, S. 4).

Die Bildungsdirektion betont, dass alle Schülerinnen und Schüler von dem heilpädagogischen

¹ Schriftliche Information von Herrn Martin Kull vom VSA auf entsprechende Anfrage (01.12.16).

² Schriftliche Information von Herrn Martin Kull vom VSA auf entsprechende Anfrage (01.12.16).

Fachwissen der SHP profitieren sollen. Das heisst Kinder mit besonderem Förderbedarf wie auch jene, die dem Klassenlehrziel verpflichtet sind (vgl. Bildungsdirektion, 2011a und 2014). „Teamteaching ist eine zentrale Umsetzungsform von integrativer Förderung“ (Bildungsdirektion, 2011a, S. 6). Ein Teil des Pensums soll in dieser Form durchgeführt werden (vgl. Bildungsdirektion, 2011b, S. 10).

Die SHP trägt die Hauptverantwortung für die Planung und Koordination einer adäquaten Förderung der integrierten SuS mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse.

Auch die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) macht einen Vorschlag für die Aufgabenverteilung von SHP und KLP, die sie jedoch nicht als verbindliche Vorgabe gesehen haben will. Um die Kompetenzen und Aufgaben von Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen zu klären, gab sie eine Broschüre zum Thema „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ heraus (vgl. Steppacher, 2014). Folgende Abbildung gibt einen Überblick über die verschiedenen Aufgabenfelder, die zur Gestaltung der Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin anregen sollen:

Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick

Abb. 1: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014, S. 9)

In dieser Abbildung erkennt man sieben Kompetenzbereiche einer SHP. Vergleicht man sie mit den Aufgabenbereichen der Bildungsdirektion, erkennt man nebst Beratung, Unterrichten und Förderung noch weitere Bereiche. Durch den Kompetenzbereich „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“

tieren“ soll die SHP fähig sein, sich beispielsweise aktiv in die Schulentwicklung einzubringen. Zudem überschneidet sich der Kompetenzbereich „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ mit jenem eines Schulsozialpädagogen. Je nach Schule ist die SHP näher an der Klasse und kann präventiv eingreifen oder den Schulsozialdienst (SSD) beziehen. Der Bereich „Kontext gestalten und entwickeln“ geht darauf ein, dass SHPs meistens mit einer Vielzahl von Lehrpersonen, Fachstellen, Eltern und SuS zusammenarbeiten und je nach Kontext die Kooperation anders gestalten müssen. Die Aufgabenbereiche einer SHP sind also vielfältig.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Kanton die KLP und SHP zur Kooperation verpflichtet, es den Kooperierenden jedoch weitgehend offenlässt, wie diese Zusammenarbeit genau aussehen soll. Verpflichtend sind feste Zeitgefässe für Absprachen, es wird den Lehrpersonen aber überlassen wie häufig und wie lange diese stattfinden. Auch inhaltlich sind die Besprechungen an keine verbindliche Struktur gebunden. Zwingend ist jedoch, dass eine SHP im Rahmen einer integrativen Förderung einen Teil ihres Pensums für Teamteaching einsetzt (vgl. Bildungsdirektion, 2011b, S. 10).

Im folgenden Kapitel wird auf verschiedene Kooperationsmodelle eingegangen, wie sie in der Literatur zu finden sind.

2.4 Kooperationsmodelle

In der Literatur finden sich verschiedene Modelle von Lehrerkoooperation. Einige davon sind in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

2.4.1 Intensität der Kooperation

Lütje-Klose und Urban entwickelten in Anlehnung an Marvin (1990) folgende Grafik, welche unterschiedliche Ausprägungen der kooperativen Beziehung aufzeigen soll (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 117):

Abb. 2: Kontinuum wechselseitiger Kooperation (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 117)

Im Folgenden sind die Begriffe stichwortartig erklärt.

- Co-Activity: Nebeneinander-Arbeiten von LPs
- Cooperation: Stundenpläne und allgemeine Zielsetzungen werden abgesprochen; Unterricht und Förderung erfolgen weitgehend getrennt
- Coordination: pädagogische Angebote werden durch KLP und SHP koordiniert; Arbeitsteilung, klare Absprache über Verantwortlichkeit, z. T. gemeinsame Aktivitäten
- Collaboration: gleichberechtigte Zusammenarbeit, gemeinsame Verantwortungsübernahme für alle SuS, Rollenwechsel in Bezug auf Unterricht und Förderung möglich

Collaboration wird als höchste Stufe der Zusammenarbeit beschrieben und erfordert ein hohes Mass an gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen der beteiligten Lehrpersonen. Das Modell zeigt auf, dass je grösser die gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauen, umso erfolgreicher die Zusammenarbeit.

2.4.2 Austausch – Arbeitsteilung – Kokonstruktion

Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) unterscheiden drei verschiedene Formen von Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, die verschiedene Funktionen erfüllen und auf die Art und Weise der Kommunikation zwischen SHP und KLP eingehen:

- Kooperation als **Austausch** zur wechselseitigen Information
- Kooperation als **Arbeitsteilung** zur Effizienzsteigerung
- Kooperation als **Konstruktion** zur Steigerung der Schulqualität und professionellen Weiterentwicklung.

Je nach Kontext sei die eine oder andere Kooperationsform geeigneter sei (ebd.). Der *Austausch* soll sicherstellen, dass sich die Lehrpersonen einer Klasse beispielsweise über Vorfälle informieren oder Material zur Ressourcenschonung austauschen. Da bei dieser Form von Kooperation beide Lehrpersonen relativ unabhängig voneinander unterrichten können, ist das Mass an Autonomie gross und oftmals wenig zeitintensiv. Diese Form von Kooperation werde mit relativ wenig negativen Konsequenzen erlebt (ebd.). Der Austausch nach Gräsel et al. (2006) könnte zwischen der *Co-Activity* und *Cooperation* nach Lütje-Klose und Urban (2014a) eingeordnet werden. Die *arbeitsteilige Kooperation* braucht Aufgaben, die eine verteilte Bearbeitung zulassen. Das Kooperationssteam definiert eine Zielstellung und findet eine möglichst gute Form der Aufgabenverteilung und anschliessender Zusammenführung. Der Inhalt ist damit gemeinsam geplant, verantwortet und aufeinander abgestimmt. Bei dieser Kooperationsform ist es entscheidend, dass sich die kooperierenden Lehrpersonen vertrauen und sich aufeinander verlassen können, sodass der Auftrag von beiden erwartungsgemäss erledigt wird. Die Effizienzsteigerung durch Arbeitsteilung spricht als Argument für dieses Kooperationsmodell und kann mit *Coordination* nach Lütje-Klose und Urban (ebd.) verglichen werden. Lehrpersonen, die in *Konstruktion* zusammenarbeiten, tauschen sich hinsichtlich einer Aufgabe intensiv aus und bringen je ihr individuelles Wissen dazu ein und beziehen sich dabei auf den Beitrag des anderen. Dadurch wird neues Wissen erworben und gemeinsame Problemlösungen oder Aufgaben entwickelt, wodurch sich die Lehrpersonen professionell weiterentwickeln. Die Autonomie ist bei dieser Kooperationsform deutlich eingeschränkt, da vorwiegend zusammen gearbeitet wird und die Zielsetzung sowie der Arbeitsprozess gemeinsam ausgehandelt werden muss. Dabei ist gegenseitiges Vertrauen besonders wichtig, da kritisiert, hinterfragt und Fehler angesprochen werden können und sollen. Somit sind der Aufwand und das Konfliktpotenzial für diese Kooperationsform relativ hoch (vgl. Gräsel et al., 2006, S. 211). Bezogen auf den Schulalltag wären Teamteachinglektionen oder die gemeinsame Unterrichtsplanung Beispiele von Konstruktion. In Bezug auf die Grafik von Lütje-Klose und Urban (ebd.) kann die Konstruktion mit der *Co-*

laboration in Verbindung gebracht werden.

Aufgrund dieser Ausführungen von Gräsel et al. (2006) kann gesagt werden, dass Lehrpersonen ihre Kooperation aufgabenspezifisch unterschiedlich organisieren können.

2.4.3 Kindbezogene vs. Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit

Anliker, Lietz und Thommen (2008) unterscheiden zwischen der kindbezogenen Zusammenarbeit und der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit.

Bei der kindbezogenen Zusammenarbeit stellt die Klassenlehrperson leistungsbezogene Schwierigkeiten bei einem Kind fest. Zudem können auch Schwierigkeiten im sozialen Verhalten und im emotionalen Bereich auftreten. Die KLP bittet die SHP, die individuellen Stärken und Schwächen des Kindes abzuklären und nötige Fördermassnahmen zum Wohle des Kindes zu treffen. Nach erfolgter Abklärung fördert die SHP das Kind in einzelnen (meist separativen) Lektionen. Mit Verbesserung des Problems endet der Auftrag der SHP. Der Veränderungsdruck liegt damit primär beim Kind, als Träger des Problems. Bezüglich zeitlicher Ressourcen ist dieser Kontext (kurzfristig) weniger aufwendig als eine unterrichtsbezogene Zusammenarbeit.

Bei der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wird eine Kind-Umfeld-Diagnostik gefordert. Es sollen Beobachtungen aus dem Unterricht in die Diagnose einbezogen werden. Dazu ist es notwendig, dass die SHP und die KLP das Kind in der unterrichtlichen Lernsituation begleiten und beobachten können.

Die Autoren bemängeln, dass der kindbezogene Kontext in der Praxis mehr im Fokus ist als der unterrichtsbezogene Kontext. Materielle und personelle sonderpädagogische Ressourcen werden meist immer noch über die individuelle Etikettierung von Kindern zugeteilt. Die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit sehen die Autoren als bessere Form von Zusammenarbeit. Die Autoren konstatieren jedoch auch den grossen zeitlichen Aufwand unterrichtsbezogener Kooperation, da eine intensive Kommunikation Voraussetzung für diese Kooperationsform ist.

In der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wären folgende Tätigkeiten möglich (vgl. Anliker et al., 2008, S. 230):

- Beobachtung der Kinder und des Unterrichtsgeschehens
- Unterrichtsplanung und gemeinsames Arbeiten in der Klasse
- Diagnostik verknüpft mit Förderplanung
- Beratung der KLP durch die SHP
- verschiedene Formen von Teamteaching.

Es zeigt sich hier, dass die Grenze zwischen unterrichtsbezogener Zusammenarbeit und kindbezogener Zusammenarbeit nicht ganz trennscharf verläuft. Denn auch bei der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit tauschen sich KLP und SHP durchaus über einzelne Kinder aus und bei der kindbezogenen Zusammenarbeit kann sich das Kooperationssteam über den Förderunterricht der SHP mit dem einzelnen Kind austauschen. Jedoch ist der Kontext ein anderer: Werden Probleme eines Kindes im Unterricht festgestellt, wird bei der unterrichtsbezogenen Zu-

sammenarbeit der Entwicklungsbedarf im eigenen Unterricht geortet und nicht dem Kind allein zugeschrieben. Zudem soll bei der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit der Unterricht so konzipiert sein, dass die Inhalte differenziert angeboten werden. Dabei werden insbesondere die didaktischen Konzepte von Feuser („gemeinsamer Gegenstand“) und Klafki und Stöcker (Differenzierung von Lernziel, Lerninhalt, Methode und Medien) als Beispiele von integrativ-differenziertem Unterricht hervorgehoben (vgl. Thommen et al., 2008, S. 11f). Die SHP unterstützt die KLP bei der Planung und Umsetzung eines differenzierten Unterrichts, um diesen nachhaltig so zu verändern, dass dem Kind und der ganzen Klasse besser gerecht werden kann.

Thommen, Anliker und Lietz (2008) definieren die unterrichtsbezogene Kooperation mithilfe vier Kriterien, die erfüllt sein müssen:

- Die Entwicklung des integrativen Unterrichts wird gemeinsam (KLP und SHP) angestrebt.
- Die Planung, Gestaltung und Evaluation des Unterrichts ist so konzipiert, dass er den individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen von Kindern gerecht wird, gleichzeitig aber auch gemeinsame Lernsituationen für alle Kinder geschaffen werden.
- Die SHP ist für den Unterricht mitverantwortlich und unterrichtet während gewissen Lektionen gemeinsam mit der KLP.
- Die Zusammenarbeit führt langfristig zur integrationsfördernden Veränderung vom Unterricht.

Die Autoren Thommen et al. (2008) suggerieren, dass die unterrichtsbezogene Kooperation, welche Überschneidungen mit dem Modell der Kokonstruktion von Gräsel et al. (2006) aufweist, als gelingende Form von Kooperation bezeichnet werden kann. Denn bei der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP würden nicht nur einzelne Kinder, sondern die gesamte Klasse sowie auch die KLP längerfristig mehr Unterstützung und Entlastung erhalten, als dies bei stundenweiser Unterstützung einzelner Kinder der Fall wäre.

2.4.4 Vier Ebenen der Betrachtung von Kooperation

Lütje-Klose greift ein Kooperationsmodell von Reiser et al. (1986) auf, bei welchem vier verschiedene Ebenen unterschieden werden, die sich wechselseitig beeinflussen: Die organisatorische Ebene, die Beziehungsebene, die Ebene der Person und die Sachebene (vgl. Lütje-Klose, 2011). Das Kooperationssteam muss in Aushandlungsprozessen über Kooperationsziele, Verfahren und gemeinsame Verantwortungsübernahme einen Konsens finden und wird dabei auf den verschiedenen Ebenen Probleme überwinden müssen (ebd.). Diese vier Ebenen sind im Folgenden kurz zusammengefasst.

Organisatorische Ebene

Damit sind strukturelle Rahmenbedingungen sowohl der Schulgemeinde, des gesamten Schulkollegiums sowie des Einzelteams gemeint. Beispielsweise die personellen Ressourcen, er-

sichtlicher Nutzen der Kooperation für alle Beteiligten, gleichberechtigte Kommunikation, klare, aber bei Bedarf flexible Rollen der Beteiligten etc.

Beziehungsebene

Der Aufbau einer kooperativen Arbeitsbeziehung wird durch Aushandlungsprozesse mit dem Ziel „Collaboration“ (vgl. Kapitel 2.4.1) angestrebt. Dies kann gemäss Marvin (1990) nur durch den allmählichen Aufbau von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Respekt erfolgen.

Ebene der Person und Rolle

Für eine gelingende Kooperationsbeziehung braucht es gewisse Faktoren auf persönlicher Ebene, welche die Kooperationspartner mitbringen müssen. Als wichtigen Punkt nennt Lütje-Klose das Vertrauen in die Kooperationsbereitschaft des anderen und dass sich dieser mit seinen Fachkompetenzen einbringen wird (vgl. Lütje-Klose, 2011, S. 16). Eine positive Einstellung zur Kooperation begünstigt das Gelingen ebendieser. Dadurch wächst die gegenseitige Wertschätzung. Die Kooperation wird vermutlich besser gelingen, wenn beide über ähnliche Wert- und Zielvorstellungen verfügen. Damit Kooperation längerfristig betrieben wird, müssen die Kooperationspartner einen persönlichen Nutzen erkennen, beziehungsweise Entlastung spüren.

Sachebene

Auf der Sachebene geht es darum, welche Kooperationsform für den Unterricht gewählt wird. Einerseits gibt es Modelle, welche die Beratungskompetenzen einer SHP stärken und andererseits Modelle, die auf das gemeinsame Handeln im Unterricht abzielen und als Co-Teaching bezeichnet werden. „Dabei wird von einer gleichwertigen und wechselseitigen Beziehung der KooperationspartnerInnen ausgegangen, die – je nach individuellen Stärken – einen Rollentausch ermöglicht“ (Lütje-Klose, 2011, S. 13). Im Folgenden sind sechs Kooperationsformen aufgeführt, welche von Lütje-Klose als Co-Teaching bezeichnet werden (ebd.), gemäss Anliker et al. als „verschiedene Formen von Teamteaching“ verstanden werden können (vgl. Kapitel 2.4.3).

LehrerIn und BeobachterIn: Während eine LP den Hauptlead übernimmt, beobachtet die andere. Dies kann beispielsweise im Rahmen einer Diagnostik stattfinden. Die Rollenverteilung ist offen, zwingend ist der anschliessende Austausch über die Beobachtung.

- **LehrerIn und UnterstützerIn:** Die eine LP übernimmt die Klassenführung, während die andere einzelne SuS unterstützt. Diese Form wird primär dann gewählt, wenn die SHP und KLP keine vorherige Absprache treffen konnten.
- **Stationsunterricht:** Der Unterrichtsstoff wird in mehrere Bereiche aufgeteilt. Die SuS werden in Gruppen getrennt und zunächst von der einen, dann von der anderen LP unterrichtet. Eine weitere Station könnte auch von den SuS ohne Unterstützung der Lehrpersonen erarbeitet werden.
- **Parallelunterricht:** Wenn sich ein Unterrichtsthema besser für kleinere Gruppengrößen eignet, kann die Klasse in Halbklassen aufgeteilt werden und beide Lehrpersonen neh-

men eine Gruppe zu sich. Im Unterscheid zum Stationsunterricht wird hier bei beiden Lehrpersonen zur gleichen Zeit der gleiche Inhalt erforscht.

- **Alternativer Unterricht:** Der Grossteil der Klasse wird bei dieser Unterrichtsform von einer LP unterrichtet, während die andere LP mit Kindern arbeitet, die sich auf einem anderen Niveau befinden oder zusätzliches Material oder Unterstützung benötigen.
- **Teamteaching (TT):** Bei diesem Modell arbeiten beide LPs während dem gesamten Unterricht mit der ganzen Klasse. Die Rollenverteilung ist hier flexibel – auch während der Durchführung. So übernimmt mal die eine LP die Führung, dann wieder die andere.

Gemäss Lütje-Klose „zeichnet sich ein hohes Kooperationsniveau durch einen flexiblen und situationsangemessenen Umgang mit den verschiedenen Formen aus“ (2011, S. 15).

2.4.5 Fünf Modelle der Zusammenarbeit nach Lienhard-Tuggener

Lienhard-Tuggener (2014) nennt auf seiner Homepage fünf mögliche Modelle der Zusammenarbeit zwischen der KLP und der SHP. Dabei beschreibt er mögliche Rollen der SHP in der Zusammenarbeit. Durch die von Lienhard-Tuggener gewählten Modell-Bezeichnungen lässt sich schliessen, dass er die ersten drei Modelle für ungeeignet befindet.

Modell	Aufgabe der SHP
Hilfslehrperson	Die SHP erhält situativ Aufträge durch die KLP und kann eigene Ideen kaum einbringen. Für diese Art der Zusammenarbeit ist die SHP in der Regel überqualifiziert, während die KLP diese Form von Zusammenarbeit durchaus als entlastend betrachten kann, da der zeitliche Aufwand für Absprachen gering ist und das gemacht wird, was die KLP aufträgt.
Beistellpädagogik	Die SHP unterstützt einzelne Kinder während den Arbeitsphasen. Bei Einführungen ins Thema sitzt sie hinten. Auch hier ist der Aufwand für Absprachen gering, doch die KLP muss den Unterricht alleine vorbereiten.
Trennkostmodell	Die Aufgaben zwischen der KLP und SHP sind klar getrennt. Die SHP arbeitet hauptsächlich separativ mit Kindern, die spezieller Förderung bedürfen. Dabei sind die Inhalte nicht immer in Abhängigkeit zum Regelklassenunterricht gewählt.
Master-Modell	Die SHP ist ausgebildet und als Fachperson anerkannt. Sie arbeitet an jenen Klassen, bei welchen ihr Wissen benötigt wird und berät KLPs und neue SHPs.
Kooperativ-flexibles Modell	Alle Lehrpersonen betrachten sich als Unterrichtsteam. Für die Vorbereitung und Planung nehmen sie sich verbindlich Zeit. Die Fachkompetenz der SHP wird genutzt, um den Unterricht bestmöglich zu differenzieren, um optimales Lernen aller SuS zu gewährleisten. Die Unterrichtsform bleibt dabei flexibel und orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder.

2.4.6 Erkenntnisse aus den Kooperationsmodellen

Welche Form als „gelingende“ Kooperation verstanden wird, hängt vermutlich vom jeweiligen Kooperationsteam und der persönlichen Einstellung der einzelnen Lehrperson ab. Es stellt sich auch die Frage, von welchem Modell das Kind am meisten profitieren kann und was die institutionellen Rahmenbedingungen zulassen. Möglicherweise haben die meisten SHP bereits mehrere Modelle durchlaufen. Eine befriedigende Kooperation für alle Beteiligten ist meistens ein langer Entstehungsprozess. Madianos-Hämmerle nennt dies *Wissen und Akzeptieren von Veränderungsprozessen*: Bis im bestehenden Schulsystem Änderungen einsetzen, ist es ein langer Weg (vgl. Madianos-Hämmerle, 2015, S. 15). Sie empfiehlt deshalb, Meilensteine zu setzen und sich ab kleinen Fortschritten zu erfreuen. Kooperation entwickelt sich langsam und bedingt den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Die *Collaboration*, welche durch Kokonstruktion oder unterrichtsbezogene Zusammenarbeit zu erreichen ist, erfordert ein hohes Mass an Kommunikation und ist zeitaufwendiger als andere Kooperationsformen. Um dem Integrationsgedanken der Schule gerecht zu werden, wäre eine Kooperation im Sinne einer *Collaboration* anzustreben. Es kann gesagt werden, dass Flexibilität und Offenheit in der Kooperationsform zu einem höheren Kooperationsniveau führt, da gezielter auf den Kooperationsanlass und das Kooperationsziel eingegangen werden kann. Integrative Förderung ist räumlich ungebunden. Das heisst, dass Kinder auch integrativ gefördert werden können, wenn sie nicht alle im gleichen Klassenzimmer sind, sofern die SHP und die KLP ihren Unterricht gemeinsam planen und sich gezielt für eine Kooperationsform entscheiden. Hierbei gilt es im Sinne einer unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit zu bedenken, dass nicht ein einzelnes Kind während einem ganzen Schuljahr jede Woche eine Lektion separativ geschult werden soll, sondern dass die Kooperationsform und Schülerinnengruppen kontextabhängig und gezielt aufgrund der gemeinsamen Unterrichtsplanung der SHP und KLP gewählt werden. Während Lütjekoese und Urban (2011) sowie die Bildungsdirektion für austauschbare Rollen von SHP und KLP plädieren, sprechen sich Thommen et al. (2008) für die Anerkennung des Expertenstatus der SHP aus. Wichtig erscheint, dass die Rollen- und Aufgaben bei Beginn der Kooperation innerhalb des Kooperationsteams geklärt werden.

2.5 Studien im Bereich Kooperation von SHP und KLP

In diesem Kapitel werden Studien und Resultate vorgestellt, welche die vorgestellten Theorien untersuchten.

2.5.1 KosH- Studie

Kreis, Wick und Kosorok Labhart untersuchten mit der Studie KosH (Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität) in den Kantonen Thurgau und Appenzell Ausserrhoden während drei Jahren die Einschätzungen von KLPs und SHPs hinsichtlich ihrer Zuständigkeiten und Überzeugungen bei der integrativen Förderung von Lernenden (vgl. Kreis, Wick & Kosorok Labhart, 2014).

Sie untersuchten dabei den Ist- und Sollzustand der Kooperation zwischen SHP und KLP. Sie stellten fest, dass beim Ist-Zustand in der Einschätzung der KLP und SHP Unterschiede bestanden (entweder unterschiedliche Einschätzung oder Unterschied zu Sollzustand), während beim Sollzustand eine Annäherung festzustellen war. Dies lässt die Autorinnen vermuten, dass fehlende Kommunikation bezüglich Zuständigkeiten und ungünstige Rahmenbedingungen durch zeitlich knappe Ressourcen dazu führen können, dass die SHP und die KLP zwar eine geteilte Auffassung des erwünschten Zustandes haben, der Ist-Zustand jedoch nicht mit diesem übereinstimmt (ebd.). Deshalb müssen Rollenklärungen immer wieder neu vorgenommen werden, was auch Lütje-Klose (2011) forderte. Um Rollenklärungen vorzunehmen gibt es Hilfsmittel wie beispielsweise das Leporello der Stadt Zürich, die Kooperationskarten KoKa oder den Kooperationsplaner, der aufgrund der KosH-Studie entstanden ist. Auf diese Instrumente wird im Kapitel 2.6.1 kurz eingegangen.

Weiter zeigte sich in ihrer Studie, dass Kooperationsaktivitäten weniger mit den persönlichen Voraussetzungen einzelner LPs, als mit Aspekten auf der Ebene des gesamten Schulteams (Innovationsfähigkeit des Kollegiums, Klima zwischen LP und SHP) zusammenhängen (vgl. Kreis, Wick & Kosorok Labhart, 2013a). Es konnte nachgewiesen werden, dass die Kooperation von den SHPs als entlastender und nutzbringender erlebt wird als von den KLPs. Als Begründung nennen Kreis et al. (ebd.), dass die SHP für eine optimale Förderplanung auf das Wissen der KLP über die SuS angewiesen sei. Persönlich erlebter (fachlicher) Nutzen und Entlastung führt zu mehr Kooperationsaktivität (ebd.).

2.5.2 Forschungsarbeit zur unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen KLP und SHP

Henrich, Baumann und Studer haben eine Forschungsarbeit zur unterrichtsbezogenen Kooperation gemäss Anliker et al. (2008) zwischen Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen durchgeführt (vgl. Henrich, Baumann & Studer, 2012; Baumann, Henrich & Studer, 2013). Sie haben einen Fragebogen ausgearbeitet, der von 170 Lehrpersonen aus dem Kanton Zürich und Zug beantwortet wurde. Folgende vier **Dimensionen von Kooperation** haben sie zusammengefasst und untersucht:

1. Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen:
Sich vom Gegenüber unterstützt und wertgeschätzt fühlen. Konkurrenzarme Kooperation, ähnliche Vorstellung von Klassenführung.
2. Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback:
Gewinn im gegenseitigen Austausch, Änderung der eigenen Wahrnehmung betreffend den Unterricht oder eines Kindes.
3. Flexibilität in der Rollenausführung: Wechselnde Rollen im Unterricht.
4. Didaktisch-methodische Positionierung: Vor- und Nachbereitung des Unterrichts.

Aufgrund vom Antworte-Verhalten der Lehrpersonen definierten die Autorinnen **drei Kooperationsstypen**:

1. Der kokonstruktive Typ: Diese Lehrpersonen bezeichnen sich als überdurchschnittlich gut kooperierend. In den oben ausgeführten Dimensionen 2 und 4 zeigen sie eine hohe Ausprägung. Kokonstruktion steigert die professionelle Weiterentwicklung, indem die Kooperationspartner gegenseitig voneinander lernen, was im Kapitel 2.4.2 bereits ausgeführt wurde. Gemäss der Studie können 51.2% der Stichprobe diesem Kooperationsstyp zugeordnet werden.
2. Der wenig kooperierende Typ: Ihm gelingt die Kooperation im Vergleich zu den anderen beiden Kooperationsstypen schlecht. Alle vier Dimensionen fallen bei diesem Typ unterdurchschnittlich aus. Besonders die beiden Dimensionen 1 und 3 liegen deutlich unter dem Durchschnitt. Auffallend ist, dass die Lehrpersonen, die diesem Typ zuzuschreiben sind, deutlich weniger über die bevorstehende Kooperation reden als die anderen beiden Typen. Gemäss der Studie können 15.9% der Stichprobe diesem Kooperationsstyp zugeordnet werden.
3. Der Mischtyp: Bei diesem Typen sind im Vergleich zu den anderen beiden Kooperationsstypen zwei Dimensionen überdurchschnittlich und zwei unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die Dimensionen 1 und 3 liegen über dem Durchschnitt, während 2 und 4 unterdurchschnittlich ausfallen. Henrich et al. (ebd.) erkennen statistische Hinweise, dass dieser Typ hinsichtlich der Differenzierung des Unterrichts deutlich weniger differenziert als der Typ 1. Gemäss der Studie können diesem Kooperationsstyp 32.9% der Stichprobe zugeordnet werden.

Laut Henrich et al. (ebd.) kooperiert der Typ 1, also der kokonstruktive Typ, den theoretischen Vorstellungen entsprechend optimal.

Baumann et al. (2013) halten fest, dass die Differenzierung im Unterricht lediglich dem kokonstruktivem Typ in Kooperation besser gelingt, während der wenig kooperierende Typ ohne unterrichtsbezogene Kooperation besser differenziert. Eine gelingende Kooperation hängt folglich auch von der Persönlichkeit der beteiligten Personen ab. Die Studie bestätigt das Modell von Lütje-Klose und Urban (2014a), wonach *Collaboration* nur möglich ist, wenn das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung hoch sind.

2.5.3 Studie „Professionelle Zusammenarbeit in Schulen“

Maag Merki et al. (2010) erhoben im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine quantitativ-qualitative Studie mit dem Titel „Professionelle Zusammenarbeit in Schulen“, welche auf der Theorie des Kooperationsmodells von Gräsel et al. (2006) basiert (siehe Kapitel 2.4.2). In ihrem Schlussbericht kamen Maag Merki et al. zum Ergebnis, dass gut 55 % der Befragten Kooperationsinhalte kokonstruktiv bearbeiten, 28 % in Arbeitsteilung und 16 % in Austausch (vgl. Maag Merki et al., 2010, S. 93). In kokonstruktiver Erarbeitung erleben die Lehrpersonen Kooperationsinhalte als nutzbringender. 98 % der Befragten gaben an, dass ausreichende Zeit-

ressourcen für Kooperation wichtig sind (vgl. Maag Merki et al., 2010, S. 73). Es zeigte sich in der Befragung, dass Lehrpersonen, die in den Kooperationsgefässen „interdisziplinäre Zusammenarbeit“ und „Teamteaching“ zusammenarbeiten, eine stärkere Professionalisierung und Unterrichtsentwicklung erleben, aber auch eine eher stärkere Belastung. Dies deckt sich mit den in Kapitel 2.4.2 geschilderten Theorien von Gräsel et al. zur Kokonstruktion (vgl. Gräsel et al., 2006). Zudem könne die Berufsmotivation dank persönlicher Beziehung in Kooperationsarbeit gesteigert werden. Bei destruktiver und ineffizienter Kommunikation könne es zur Reduktion der Berufsmotivation führen. Wichtig sei die Entstehung einer Schulgemeinschaft mit einer gemeinsamen Sprache. Stärkere Kooperation ging in der Studie „einher mit einer stärkeren Wahrnehmung von persönlicher Einengung in Bezug auf das eigene Handeln im Unterricht“ (Kunz et al., 2013, S. 73). Dass Lehrpersonen sich in ihrer Autonomie eingeschränkt fühlen können, wenn sie kokonstruktiv arbeiten, bestätigen auch Gräsel et al. (2006).

Aufgrund der Studie von Henrich et al. (2012) und Maag Merki et al. (2010) kann folglich davon ausgegangen werden, dass rund die Hälfte der Kooperationsteams sich als kokonstruktiv arbeitend bezeichnen. Um dies zu erreichen, mussten sie Autonomieverlust in Kauf nehmen. Dennoch bezeichnen sowohl die Forschenden als auch die Teilnehmenden, die in Kokonstruktion zusammenarbeiten, diese Form als die gewinnbringendste.

2.6 Wie kann die Kooperation gelingen?

Die Notwendigkeit von Kooperation im Schulalltag einer SHP und einer KLP scheint unbestritten zu sein. Doch wie gelingt Kooperation? In diesem Kapitel wird diese Frage aufgrund der bisherigen Ausführungen und Studienergebnisse sowie weiteren Artikeln zu beantworten versucht. Am Schluss des Kapitels wird ein persönliches Fazit gezogen und illustriert.

2.6.1 Fokus Kommunikation

Für Kooperation braucht es ein Mindestmass an Kommunikation. Man kann nicht zusammenarbeiten, wenn man sich nicht über den Kooperationsinhalt austauscht. Kommunikation sollte gemäss Henrich, Baumann und Studer in der Vor- und Nachbereitung, der Durchführung sowie bei unterschiedlichen Sichtweisen und Problemen mit der Kooperation stattfinden (vgl. Henrich et al. 2012). „Fehlende Kommunikation wird von den Befragten immer wieder als Problem beschrieben, das nachhaltige Folgen für die Entscheidungen über die Struktur der Fördermassnahmen hat: Bei Problemen auf dieser Ebene wird als Ausweg fast durchgängig die ‚Flucht‘ in die äussere Differenzierung genannt.“ (Lütje-Klose, 2011, S. 11). Besonders die SHP ist auf die Kommunikationsbereitschaft der KLP angewiesen, da die KLP mehr Zeit mit der Klasse – und somit auch mit den Kindern mit besonderem Förderbedarf – verbringt und das Kind vermutlich in anderen Kontexten als die SHP erlebt, was im Hinblick auf die Förderplanung relevant sein könnte (vgl. Kreis et al., 2013a). Idel, Baum und Bondorf definieren die Kooperation als „strukturiertes ziel- und aufgabenbezogenes Zusammenhandeln von Lehrkräften, das über den zufälligen informellen Austausch ... hinausreicht“ (Idel, Baum & Bondorf, 2012, S. 141).

Zu Beginn der Zusammenarbeit formulieren die SHP und KLP gemeinsam die Problemstellung

und einigen sich über Ziele (Bonsen & Rolff, 2006; Gräsel et al., 2006; Kullmann, 2012). Einerseits umfasst dies Ziele für die Klasse, einzelne Kinder und Gruppen, aber auch mögliche Methoden und Massnahmen für den Unterricht (vgl. Henrich, Baumann, Studer, 2012). Durch das Festlegen der Ziele wird sichergestellt, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten und kein Konkurrenzverhalten entsteht. Lindmeier und Beyer (2011) zeigten auf, dass es häufig an eindeutigen Zielvereinbarungen mangelt, was dazu führt, dass Kooperation nicht als Verbesserung der Arbeitssituation wahrgenommen wird.

Madianos-Hämmerle sieht noch weiteren Klärungsbedarf auf der persönlichen Ebene, damit Kooperation gelingen kann: Das *Klären von Erwartungs-Erwartungen* (vgl. Madianos-Hämmerle, 2015). Das sind Erwartungen, die nicht ausgesprochen werden und sich auf die Erwartungen des Gegenübers beziehen. Beispielsweise denkt die SHP, dass die KLP von ihr erwarte, dass sie Kinder mit individuellen Lernzielen (ILZ) jeweils eine Wochenlektion separativ fördere und nimmt diese jede Woche aus der Klasse raus. Die KLP denkt, dass die SHP für diese Kinder jeweils eine separate Lektion eingeplant hat und akzeptiert das. Beide gehen davon aus, dass dies der Wunsch des jeweils anderen sei. Wenn sie nie darüber sprechen, werden sie nicht erfahren, dass der Kooperationspartner ein anderes Setting wünschenswerter fände. „Mit dem einmaligen Schreiben eines Konzepts ist es nicht gemacht, denn die Aufgaben, Kompetenzen und Zuständigkeiten müssen immer wieder geklärt werden“ (Madianos-Hämmerle, 2015, S. 14). Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus der KosH-Studie (vgl. Kapitel 2.5.1). Weiter empfiehlt Madianos-Hämmerle das *Anwenden von systemischen Prinzipien und wertschätzender Kommunikation*: Wie auch Lütje-Klose und Urban (2014a) betont Madianos-Hämmerle (2015) die Wichtigkeit, das Gegenüber und seine Sichtweise wertzuschätzen. Handlungen einer Person lösen eine Reaktion beim Gegenüber aus (zirkulärer Prozess). Eine gut funktionierende Kommunikation zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin ist nach den Aussagen von Madianos-Hämmerle (2015) folglich eine wichtige Bedingung für eine gelingende Kooperation. Dies bestätigt auch Lütje-Klose (2011) und ergänzt, dass unterschiedliche Erwartungen der LPs in Bezug auf die Kooperationsform zu Enttäuschungen und Frustrationen führen können, wenn sie nicht transparent kommuniziert werden. Die Rollen- und Aufgabenklarheit für beide Kooperationspartnerinnen ist somit entscheidend für eine gelingende Kooperation und bedarf der Klärung. Vorgaben und Vorschläge der Bildungsdirektion und HfH zu den Rollen und Aufgabenbereichen einer SHP wurden im Kapitel 2.3 ausgeführt. Diese können je nach Unterrichtsetting und Wahl der Kooperationsmodelle (vgl. Kapitel 2.4) variieren und die Rollenübernahmen sollen flexibel bleiben. Mögliche Instrumente, welche zur Rollenklärung genutzt werden können, wären beispielsweise das Leporello der Stadt Zürich (vgl. Ramírez Moreno, 2010), die Kooperationskarten KoKa (vgl. Brenzikofer Albertin, Wolters Kohler & Studer, 2015) oder der webbasierte Kooperationsplaner (vgl. PHTG).

Leporello der Stadt Zürich

Die Leporellos der Stadt Zürich sind ein Hilfsmittel für die Rollenklärung zwischen Klassen-, IF- und DaZ-Lehrpersonen (Ramírez Moreno, 2010). Es enthält mögliche Gesprächspunkte für die Rollenklärung, die zu Beginn einer Zusammenarbeit als Grundlage genutzt werden können. Zudem enthält das Leporello Kurzportraits zu den verschiedenen Berufsgruppen (IF-, DaZ-, Klassenlehrpersonen), um der jeweiligen Berufsgruppe die eigene Rolle bewusst zu machen, bzw. um die Aufgabenbereiche der anderen Teammitglieder besser kennen und verstehen zu lernen. Bei Unstimmigkeiten sollen die Portraits als Basis für konstruktive Gespräche genutzt werden können.

Abb. 3: Abbildung möglicher Gesprächspunkte für die Klärung der Zusammenarbeit (Ramírez Moreno, 2010, S. 4)

KoKa – Kooperations-Karten

Die Kooperations-Karten sind ein Kartenset zu den Tätigkeitsfeldern Unterrichten, Fördern, Begleiten und Beraten und soll als Gesprächsgrundlage dienen. Die Karten sollen als inhaltliche Bausteine und Orientierungshilfen für die Zusammenarbeit gesehen werden. Dies im Gegensatz zu einer Auflistung von Tätigkeiten, die durchbesprochen und abgehakt werden, wie es beim Leporello der Stadt Zürich der Fall ist. Die Karten können sowohl für die Planung, zur Durchführung oder Reflexion der Zusammenarbeit eingesetzt werden. Nicht ideal erscheint bei diesem Kartenset die Fülle an Karten und die kleine Schriftgrösse, was aufgrund der knappen Zeitressourcen für Besprechungen auf Lehrpersonen vermutlich eher abschreckend wirkt.

Abb. 4: Abbildung KoKa (Brenzikofer Alterbin, Wolters-Kohler & Studer, 2015)

Kooperationsplaner

Der Kooperationsplaner wurde von der Pädagogischen Hochschule Thurgau im Rahmen der KosH-Studie entwickelt. Er dient zur Klärung der Aufgabenbereiche von SHP und KLP. Zunächst füllen die Kooperationspartner voneinander unabhängig einen (Online-)Fragebogen zu ihrer Kooperation aus. Dabei werden festgehalten Ist- und Soll-Zustand im jeweiligen Bereich festgehalten (vgl. Abb. 5).

Aufgabe		Definition / genaue Beschreibung	1	2	3	4	5	
D Diagnostik und Abklärung			SHP			KLP		
DB	Erstellung von Förderplänen mit Förderzielen für Lernende mit besonderem Förderbedarf	Erstellung von Förderplänen für einzelne Lernende mit entsprechenden Förderschwerpunkten und -zielen. Verantwortlichkeiten, Massnahmen und Aktivitäten sowie deren Dauer werden festgelegt.	Ist	<input type="checkbox"/>				
			Soll	<input type="checkbox"/>				

Abb. 5: Ausschnitt aus Kooperationsplaner

Sobald alle Beteiligten den Bogen ausgefüllt haben, wird ein Report an alle Teilnehmenden verschickt. Danach trifft sich das Kooperations-team und bespricht das Resultat. Zur Steigerung der Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit dieses Klärungsprozesses wird ein kurzes Fazit der Besprechung protokolliert. Es wird empfohlen die Rollenklärung am Anfang und Ende eines Schuljahres zu machen, um zu überprüfen, inwiefern sich der Konsens bewährt hat und um allenfalls eine Neuklärung zu machen.

Abb. 6: Ablauf Kooperationsplaner

Diese vorgestellten Kommunikationshilfen sind für den Einstieg in Zusammenarbeit geeignet, bzw. um die Kooperation zu reflektieren. Bei der Ausübung aller unter 2.4 aufgeführten Kooperationsmodelle spielt aber auch die nachfolgende Kommunikation im Schulalltag, also die wöchentlichen Besprechungen, eine wichtige Rolle. Über welche Inhalte sich die KLP und SHP in diesen Besprechungen konkret austauschen, ist aufgrund der knappen Vorgaben der Bildungsdirektion (vgl. Kapitel 2.3) vermutlich von Team zu Team unterschiedlich.

2.6.2 Fokus Zeitressourcen

Eine weitere Gelingensbedingung, die von verschiedenen Autoren hervorgehoben wird, sind die Zeitressourcen für den Austausch von SHP und KLP (vgl. Bischoff, 2011; Kunz et al., 2013; Lütje-Klose, 2011; Lütje-Klose & Urban, 2014b; Madianos-Hämmerle, 2015; Thommen, Anliker und Lietz, 2008). Die Lern- und Aushandlungsprozesse der KLP und SHP in Bezug auf die Fördernotwendigkeiten und ihre jeweiligen Rollen sind an einen hinreichenden Umfang gemeinsa-

mer Zeit zur Kommunikation gebunden (vgl. Lütje-Klose, 2011). Zeitressourcen gehören zur Arbeitssituation einer SHP und KLP. Die Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit liegt folglich nicht nur bei den kooperierenden Personen selbst, sondern hängen mit dem institutionellen Rahmen zusammen. Dass Kooperation nicht kontextunabhängig funktioniert, sondern an günstige Rahmenbedingungen gebunden sei, unterstützen auch Huber und Ahlgrimm (2012). In einer von Bischoff (2011) durchgeführten Studie kritisieren Klassenlehrpersonen mangelnde Zeitressourcen, was gemäss den befragten Schulischen Heilpädagoginnen offenbar dazu führt, dass unzureichende Klärung von Rollenverständnissen, Zielsetzungen und Erwartungen gemacht werde. Auch Thommen et al. (2008) stellten fest, dass insbesondere den KLPs Zeitgefässe für den Austausch fehlen. Es wird von verschiedenen Seiten die Forderung nach verbindlichen Kooperationszeitfenstern laut (vgl. Kunz et al., 2013; Lütje-Klose & Urban, 2014b), welchen die Bildungsdirektion mit dem neuen Berufsauftrag zu entgegenkommen versucht. Madianos-Hämmerle (2015) plädiert für die sinnvolle Nutzung von Ressourcen und Rahmenbedingungen, da aufgrund von Sparmassnahmen vieler Gemeinden und Kantone nicht mit mehr Ressourcen gerechnet werden könne. Sie schlägt vor, dass beispielsweise verschiedene Aufgaben bei einer Person gebündelt werden. Die SHP könne nebst integrativer Förderung (IF) und Sonderschulung (ISR/ISS) auch DaZ in ihren Klassen unterrichten, sodass die Klassenlehrpersonen mit weniger Kooperationspartner Absprachen treffen müssten.

2.6.3 Fokus Gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Vertrauen

Wie in Kapitel 2.4.1 bereits ausgeführt, steht die Intensität der Kooperationsbeziehung in engem Zusammenhang mit dem vorhandenen Vertrauen, der gegenseitigen Wertschätzung sowie gemeinsam geteilten Werten und Normen (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014b). Damit ist das Vertrauen gemeint, sich auf den Anderen verlassen zu können, sich unterstützt und wertgeschätzt zu fühlen (z. B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008). Die Kooperationspartnerinnen müssen zum Perspektivenwechsel bereit sein. Der Bezug auf andere ist ein allgemeines Merkmal der Kooperation (Henrich, Baumann & Studer, 2012). Wie auch Lütje-Klose und Urban (2014a) betonen Henrich et al. (2012) die Gleichwertigkeit der Kooperationspartnerinnen und die gemeinsame Verantwortung für den Unterricht. Damit Lehrpersonen auf einem höheren Kooperationsniveau einsteigen können, müssten sie sich bereits kennen und schätzen oder gemeinsame Werte und Ziele an die Kooperation stellen. Die von Thommen et al. befragten Kooperationssteams nannten die gegenseitige Sympathie und dieselbe persönliche Grundhaltung als (sogar alleinige) Voraussetzung für unterrichtsbezogene Zusammenarbeit (vgl. Thommen et al., 2008, S. 19). Die Kooperation kann auch dauerhaft tief bleiben, wenn Lehrpersonen keinen Nutzen in der Zusammenarbeit sehen können, sie diese als bereits ausreichend empfinden oder sich ihre Werthaltungen und Sichtweisen auf den Unterricht stark unterscheiden.

2.6.4 Fokus Qualität und professionelle Weiterentwicklung

Gemäss der Bildungsdirektion ist die Grundlage einer professionellen Zusammenarbeit der Lehr- und Fachpersonen ein gemeinsames Verständnis von Unterricht und Förderung (vgl.

Bildungsdirektion, 2011b, S. 5). „Es beruht auf einer koordinierten, auf fachlicher Beobachtung und Beschreibung gestützten Planung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtsangeboten und Fördermassnahmen“ (ebd.). Die SHP bringt ihr spezifisches Fachwissen in die Vor- und Nachbereitung ein (vgl. Thommen et al., 2008). Erfolgreiche Teamarbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Lehrpersonen als Lernende verstehen, die von- und miteinander lernen, mit dem Ziel, die Qualität ihres eigenen professionellen pädagogischen Handelns in der Gemeinschaft weiterzuentwickeln (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a, Thommen et al., 2008). Die Zusammenarbeit soll Wirkung zeigen und sich in verbesserter Unterrichtsgestaltung im Umgang mit Heterogenität zeigen. Dadurch sollen die individuellen Leistungen verbessert werden und die soziale Integration gelingen (vgl. Thommen et al., 2008).

2.6.5 Fokus Ressourcenschonung, Entlastung und persönlicher Nutzen

Kooperation muss als persönliche Entlastung wahrgenommen werden, beziehungsweise den Lehrpersonen einen Nutzen bringen, damit sie dazu bereit sind (vgl. Huber & Ahlgrimm, 2012; Lütje-Klose, 2011). Je mehr Einfluss die Kooperation auf den Unterricht nimmt, umso seltener und schwieriger wird Kooperation, denn die eigene Autonomie kann dabei von den Klassenlehrpersonen als gefährdet wahrgenommen werden (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a). Der Unterricht und die Unterrichtsgestaltung gelten als Kerngeschäft der Lehrpersonen und sind sozusagen privater Entscheidungsraum. Gleichzeitig kann bei gelingender Kooperation durchaus ein Gefühl der Entlastung und Effizienz entstehen (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a, Joller-Graf, 2004). Damit Kooperation gelingt und sich ein Gefühl der Entlastung einstellen kann, müssen Lehrpersonen folglich bereit sein, ihren Unterricht ein Stück weit zu de-privatisieren (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a).

2.7 Persönliche Schlussfolgerungen

Im Folgenden sollen die theoretischen Erkenntnisse vereinfacht und zusammenfassend dargestellt werden. Es kann gesagt werden, dass das Gelingen einer Kooperation von drei Ebenen abhängt.

1. Die individuelle Ebene

Die Grundbedingung für eine gelingende Kooperation ist die Bereitschaft dazu.

Förderlich auf die Kooperationsbereitschaft wirken sich dabei das Erkennen des persönlichen Nutzens oder Entlastung aus, sowie die Bereitschaft seinen Unterricht ein Stück weit zu de-privatisieren.

Abb. 7: Bedingungen auf individueller Ebene

2. Die zwischenmenschliche Ebene

Kooperation funktioniert nur in der Gemeinschaft. Es braucht Kommunikation, um den gemeinsamen Weg zu ebnen und aufeinander zuzugehen.

Um offen kommunizieren zu können, bedarf es eines wertschätzenden, vertrauens- und respektvollen Umgangs miteinander. Auf dieser Basis können Rollenklärungen vorgenommen und verbindliche Ziele abgemacht werden. Entscheidend dabei ist, dass beide zur Verantwortungsübernahme bereit sind und darauf vertrauen können, dass der Kooperationspartner seinen Teil ebenfalls leistet. Die Rollen sollen nicht starr bleiben, sondern eine flexible Rollenverteilung ermöglicht, dass die Lehrpersonen auf die aktuellen Bedürfnisse eingehen können.

Abb. 8: Bedingungen auf zwischenmenschlicher Ebene

3. Die institutionelle Ebene

Die Schule gibt die institutionellen Rahmenbedingungen vor. Sie kann die Bedingungen für Kooperation vereinfachen oder erschweren.

Den grössten Einfluss auf die Kooperationsbereitschaft des Teams kann die Schule nehmen, indem sie genügend Zeitressourcen für Absprachen zur Verfügung stellt. Ist die Kooperation im Sonderpädagogischen Konzept sinnvoll verankert, kann dieses die Lehrpersonen zur Kooperation verpflichten und im besten Fall dazu motivieren. Die Einstellung des Teams, der Schulleitung (SL) und der Schulpflege

Abb. 9: Institutionelle Rahmenbedingungen

(SPf) gegenüber Kooperation beeinflusst die Kooperationsbereitschaft ebenfalls. Fehlende Rahmenbedingungen erschweren die Kooperation (Lindmeier & Beyer, 2011).

Möchte man die eigene Kooperation positiv beeinflussen, so bietet sich das Engagement auf der zweiten Ebene an. Die erste Ebene ist mit der Bereitschaft, aktiv zur Verbesserung der Kooperation beitragen zu wollen, zumindest einseitig bereits abgedeckt. Ob die andere Person auch dazu bereit ist, kann man höchstens in der Interaktion mit ihr beeinflussen, womit man schon auf der zweiten Ebene angelangt ist. Die dritte Ebene ist wohl die schwerfälligste, weshalb es sich vermutlich lohnt, zunächst Energie in die zweite Ebene zu stecken. Auf der zweiten, zwischenmenschlichen Ebene, läuft vieles über die Kommunikation. Die Lehrpersonen müssen sich über Ziele und ihre Rollen absprechen. Wie die KosH-Studie belegt, besteht hier in der Praxis noch Handlungsbedarf. Die Basis der zwischenmenschlichen Ebene, die Beziehungsebene, kann aufgrund einer wertschätzenden Kommunikation aufgebaut werden. Gemäss Madianos-Hämmerle (2015) gibt es keine Personen, die unter keinen Umständen kooperieren wollen. Vielmehr ist es zeit- und situationsabhängig und hängt vom Verhalten des Gegenübers ab. Hat man das zirkuläre System im Hinterkopf, kann man jederzeit damit beginnen, eine gute Basis für Kooperation zu schaffen. Denn jeder kann damit beginnen, den anderen wertzuschätzen (vgl. Madianos-Hämmerle, 2015). Die Kommunikation scheint somit entscheidend für eine gelingende Kooperation zu sein. Damit Lehrpersonen in Kommunikation treten können, braucht es Zeitressourcen, denn mangelnde Kooperation von den Lehrpersonen wird oft mit fehlenden Zeitressourcen in Zusammenhang gebracht (vgl. Bischoff, 2011; Maag Merki et al., 2010; Thommen et al., 2008). Es ist deshalb interessant zu erheben, was Lehrpersonen in ihren knapp bemessenen Zeitgefässen besprechen. Auf dieser Grundlage wird im nächsten Kapitel die Fragestellung formuliert, welcher in dieser Masterarbeit nachgegangen wird.

3. Fragestellungen

Wie man aufgrund der theoretischen Ausführungen sehen konnte, nimmt die Kommunikation einen entscheidenden Stellenwert für eine gelingende Kooperation ein. Auf der institutionellen Ebene wurde jedoch festgestellt, dass Zeitgefässe für die Lehrpersonen knapp bemessen sind und fehlende Rahmenbedingungen die Kooperation erschweren. In Studien wurde bereits erhoben, wie Lehrpersonen ihre Kooperation und ihre Kommunikation empfinden und wie sie Kooperationsinhalte bearbeiten (vgl. Kapitel 2.5). Im Theorieteil kann nachgelesen werden, welche Punkte für eine funktionierende Kooperation besprochen werden sollten und welche Instrumente den Einstieg in die Kooperation erleichtern können (vgl. Kapitel 2.6.1). Bisher unerforscht blieb die Frage, wie die knappen Zeitressourcen für die wöchentlichen Absprachen zwischen SHP und KLP in der Praxis effektiv genutzt werden. Mit der ersten Fragestellung soll dies untersucht werden.

1. Welche innere Strukturierung können Besprechungen zwischen SHP und KLP aufweisen?

- Über welche Themen findet ein Austausch statt? Lässt sich in exemplarischen Fällen ein Kommunikationsmuster festhalten?

Mithilfe einer zweiten Fragestellung wird auf die im Kapitel 2.4 vorgestellten Kooperationsmodelle Bezug genommen. Die Unterfrage basiert auf der Annahme von Anliker et al. (2008), dass die Voraussetzungen für eine integrative Förderung umso besser sind, je mehr Unterrichtsbezug die Kommunikation eines Kooperationsteams aufweist.

2. Welche Qualitätsmerkmale gelungener Kooperation, wie sie in der Literatur zu finden sind, zeigen sich bei Besprechungen zwischen KLP und SHP?

- Wie hoch ist der prozentuale Anteil von unterrichtsbezogener und kindbezogener Zusammenarbeit in den Absprachen?

Aufgrund dieser Erhebung können – im Anschluss an die Auswertung – Rückschlüsse auf Optimierungspunkte gemacht werden.

4. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Im Folgenden wird die Auswahl der Forschungsmethode aufgrund theoretischer Überlegungen begründet. Zudem wird die praktische Durchführung beschrieben und kritisch hinterfragt.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Um die Fragestellungen zu beantworten, wird auf die qualitative Sozialforschung zurückgegriffen. Dabei „geht es um die Erkundung sozialer Lebenswelten, indem man diese aus der Perspektive der Probanden erfasst“ (Moser, 2015, S. 25). Die qualitative Forschung „hat zum Ziel, bestimmte soziale Phänomene einer tiefen und differenzierten Analyse zu unterziehen; das Vorgehen ist dabei – in klarer Abgrenzung zu den quantitativen Zugängen – zumeist induktiv und hypothesen- und/oder theoriegenerierend“ (Misoch, 2015, S. 2). Bei der ersten Fragestellung muss induktiv, also aus dem Material heraus eine Strukturierung erfolgen. Dies verleiht der qualitativen Forschung einen entdeckenden Charakter, wobei Cropley (2011) der Ansicht ist, dass Forschende bei qualitativen Untersuchungen kein neues Wissen *entdecken*, sondern *kreieren* würden. Die zweite Fragestellung leitet sich aus der bearbeiteten Literatur und dem gewonnenen Vorverständnis ab und gibt Kriterien deduktiv vor. Qualitative Forschung zeichnet sich durch das offene Vorgehen mit kleinen Stichproben aus. Statt kausale Beziehungen möchte man Muster erkennen (vgl. Misoch, 2015). In diesem Fall sollen Kommunikationsmuster erkannt werden.

4.2 Forschungsvorgehen

Mittels „kollektiver Fallstudie“ (vgl. Cropley, 2011, S. 121) wird die Alltagspraxis der wöchentlichen Besprechungen zwischen KLP und SHP betrachtet und theoretischen Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation gegenübergestellt. Dabei steht im Gegensatz zur gewöhnlichen Fallstudie nicht die Einzelperson im sozialen Kontext im Interesse, sondern das Menschenkollektiv als solches. In diesem Beispiel also das Unterrichtsteam SHP und KLP. Es werden Kooperationssteams angefragt, jeweils zwei ihrer Besprechungen per Audiodatei aufzuzeichnen. Nach welchen Kriterien die Kooperationssteams ausgewählt wurden, wird im Kapitel 4.3.1 beschrieben. Die Audiodateien werden transkribiert und – basierend auf den Fragestellungen und den Theorien – einer Kategorienstruktur, auf die im Kapitel 4.4.1 vertiefter eingegangen wird, zugeordnet und analysiert.

4.2.1 Begründung der Datenerhebung mittels Audiodatei

Die Datenerhebung mittels Audiodatei erlaubt eine genaue Transkription, da sie mehrfach und verlangsamt angehört werden kann und ermöglicht dadurch, das Gesagte besser den Kategorien zuzuordnen, als dies bei einer direkten Prozessbeobachtung möglich wäre. Dank Smartphone können die Lehrpersonen ihre Besprechungen ohne grossen (technischen) Aufwand aufzeichnen und versenden. Die Besprechungen erfolgen in einer natürlichen Situation, da das Aufnahmegerät nicht auffällt und man sich – im Gegensatz zu Videoaufnahmen oder unter Beisein einer Drittperson – nicht beobachtet fühlt. Der Nachteil von Audiodateien ist, dass Mimik und Gestik fehlen und dass man nicht nachvollziehen kann, was sich die Akteure anschauen. Alle nichtakustischen Signale gehen somit verloren und es bleiben die rein akustischen Merkmale. Ein Nachteil bei der Aufnahme mit dem Smartphone liegt in der Tonqualität. Obwohl die modernen Handys technisch bereits einen hohen Standard aufweisen, ist die Tonqualität nicht immer einwandfrei. Insbesondere dann, wenn sehr leise gesprochen wird oder störende Nebengeräusche das Gesagte übertönen. Da Besprechungen zwischen SHP und KLP meist zu zweit an einem Tisch in einem ruhigen Raum stattfinden, ist die Tonqualität aber in den meisten Fällen befriedigend bis gut. Im nächsten Unterkapitel wird das geplante Forschungsvorgehen skizziert und nachfolgend werden die einzelnen Schritte erläutert.

4.2.2 Übersicht des Forschungsvorgehens

Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren

Auswertungsverfahren

Darstellung der Ergebnisse

4.3 Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren

In diesem Kapitel wird der erste Schritt des Forschungsvorgehens beschrieben. Es wird begründet, nach welchen Kriterien die Teams ausgesucht und nach welchen Regeln die Audiodateien transkribiert werden.

4.3.1 Auswahl der Kooperationsteams

Für die Erhebung wurden zwei Schulische Heilpädagoginnen ausgewählt, welche die gleichen institutionellen Rahmenbedingungen haben, sich jedoch in Alter und Berufserfahrung unterscheiden. Beide SHPs arbeiten in geleiteten Schulen und haben keine Vorgaben wie die Kooperation mit den KLPs aufgelegt und ausgeübt werden soll. Zwei Kriterien waren bei der Wahl der Kooperationsteams entscheidend:

1. Beide Heilpädagoginnen beschreiben ihre Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen als gut
2. Beide Heilpädagoginnen treffen sich wöchentlich in abgemachten Zeitgefässen mit ihren Klassenlehrpersonen.

Um den beiden Fragestellungen nachgehen zu können, braucht es ein Team, das bereit ist, seine Gespräche aufzuzeichnen. Kooperationsteams, die ihre Zusammenarbeit als schlecht bezeichnen, sind vermutlich weniger dazu gewillt und möglicherweise müsste zunächst eine Rollen- und Aufgabenklärung als Einstieg in die Zusammenarbeit stattfinden, beziehungsweise der Beziehungsebene Aufmerksamkeit geschenkt werden. Damit befasst sich diese Masterarbeit jedoch nicht, sondern sie richtet den Fokus auf die Besprechungsthemen von Praktikerinnen im Schulalltag. Auf institutioneller Ebene gelten vorhandene Zeitgefässe als eine Gelingensbedingung. Dadurch, dass die KLP und SHP sich wöchentlich treffen, ist bereits eine Voraussetzung für eine gelingende Kooperation erfüllt. Die Kontaktaufnahme erfolgte via Mail über die SHPs einer Gemeinde und diese fragten anschliessend ihre KLPs (siehe Anhang 12.1). Aufgrund des geringen Zusatzaufwandes für die Kooperationsteams und der Garantie der Anonymisierung, liessen sich schnell Teams finden, die gewillt waren ihre Absprachen aufzuzeichnen.

Die folgenden Teams (T) wurden für die Masterarbeit aufgrund der oben genannten Kriterien ausgewählt:

- T1: SHP₁ mit KLP₁ sind in ihrem ersten Jahr der Kooperation.
- T2: SHP₂ mit KLP₂ sind in ihrem siebten Jahr der Kooperation.

4.3.2 Transkription

Die Transkription ist bei der qualitativen Forschung unabdingbar, weil die auszuwertenden Daten in komplexer Form als gesprochene Sprache vorliegen. Um die gesammelten Audiodateien systematisch auszuwerten, bedarf es deren Transkription (vgl. Misoch, 2015). Im Fokus der Analyse steht die inhaltlich-thematische Ebene. Die Aussagen werden aus der Mundart in die schriftdeutsche Sprache wörtlich übersetzt. Helvetismen werden übernommen (Bsp: imfall, ja voll, ja eh, huere, mega). Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler

beinhaltet. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, hm“ etc. werden nur dann transkribiert, wenn sie als Antwort und im Anschluss an Aussagen des Gegenübers folgen, nicht aber, wenn sie mitten im Redefluss des Gegenübers auftauchen. Es kommt vor, dass die Lehrpersonen wortwörtliche Gespräche mit SuS wiedergeben. Diese werden mit „“ gekennzeichnet. Namen von Kindern oder anderen Lehrpersonen, die im Gespräch auftauchen, werden anonymisiert, der Verständlichkeit halber aber nicht mit Buchstaben abgekürzt, sondern fiktive Namen gegeben. Die Daten der Interviews werden mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA transkribiert und strukturiert. Wie diese Strukturierung aussieht, wird im Kapitel 4.4.1 aufgezeigt. Wird gestottert oder mehrfach mit dem Satz begonnen, wird dies nur dann detailgetreu transkribiert, wenn offensichtlich zuerst was anderes gesagt werden wollte oder wenn zögerlich bzw. unsicher gesprochen wird und somit für das Verständnis und die Interpretation relevant ist. Hier begegnet man dem Dilemma, dass man einerseits das Gesprochene so detailgetreu wie möglich wiedergeben will, um einen möglichst guten Eindruck vom Gesprochenen geben zu können, gleichzeitig jedoch zu viele Details und Informationen ein Transkript schwer leserlich machen. Im Zweifelsfall wird zugunsten der Detailtreue entschieden.

4.3.3 Transkriptionsregeln

Folgende Transkriptionsregeln sind eine Mischform diverser gelesener Transkripte und lehnen sich an Vorschlägen von Dresing und Pehl (2015) an. Während der Transkriptionsarbeit wurden sie verfeinert.

Tabelle 1: Transkriptionsregeln

Vorkommnis	Transkript
Sprecherüberlappungen	{ }
Unverständliche Wörter und Sätze	(unv.)
Wort vermutet, aber nicht eindeutig erkannt	(Dings?)
Emotionale nonverbale Äusserungen, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen	(lachen), (seufzen)
Pausen werden in Anzahl Sekunden angegeben	(3") heisst 3 Sekunden pausiert
Satz oder Wort wird abgebrochen	~ Bsp: Er hat genau das ~ ; Als er ge~
Betonung	fett ; Bsp.: Was ist denn das ?
Helvetismen	<i>kursiv</i> ; Bsp: Sie hat das <i>huere</i> gut gemacht.
Nachträgliche Anmerkungen, die dem besseren Verständnis dienen sollen (Bsp. Kontext erklären)	[Anm.: R&K = Religion und Kultur]
langsam gesprochen (z. B. wenn LP gleichzeitig mitschreibt)	a u s e i n a n d e r

4.4 Auswertungsverfahren

Die erste Phase der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial wird als initiiierende Textarbeit bezeichnet: Nachdem die Transkripte fertiggestellt wurden, wird zunächst der vorliegende Text als Ganzes gelesen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 56f). Dabei werden wichtige Abschnitte gekennzeichnet, die im Hinblick auf die im Kapitel 3 formulierten Fragestellungen als relevant erscheinen und den bereits gebildeten Kategorien zugeordnet (ebd.). Die Kategorienbildung orientiert sich an Empfehlungen von Kuckartz (2016) und wird als eine deduktiv-induktive Kategorienbildung bezeichnet. Im Unterkapitel 4.4.1 wird auf dieses Vorgehen eingegangen und das Kategoriensystem beschrieben. Mithilfe von Diagrammen werden die Häufigkeitsangaben zu den Auswertungskategorien dargestellt, aufgrund deren die Beantwortung der zweiten Fragestellung angegangen wird. Diesen Schritt nennt Kuckartz „quantifizierende Materialübersichten“ (Kuckartz, 2016, S. 25). Anschliessend wird eine Fallzusammenfassung pro Transkript geschrieben, um einen Überblick der einzelnen Fälle zu erhalten. Dadurch können die wesentlichen Themen herausgefiltert werden, was der Beantwortung der ersten Fragestellung dienen soll. Gleichzeitig können die Zusammenfassungen helfen „den analytischen Blick für die Unterschiedlichkeit der einzelnen Fälle zu schärfen“ (Kuckartz, 2016, S. 62) und können zudem hypothesen- und kategoriengenerierend sein (ebd.). Die Zusammenfassungen sind „faktenorientierte, eng am Text arbeitende Komprimierungen“ (Kuckartz, 2016, S. 58) und enthalten auch wörtliche Zitate aus den Transkripten. „Case Summaries sind strikt am Gesagten orientiert, hier wird keine Geschichte tiefenhermeneutisch ausgedehnt, sondern man hält sich an das, was die Forschungsteilnehmenden gesagt haben und vermeidet weitgehende Interpretationen. Soweit Vermutungen geäussert werden ..., werden diese kenntlich gemacht“ (Kuckartz, 2016, S. 59). Die erstellten Diagramme und Zusammenfassungen dienen als Grundlage der Interpretationsarbeit für die Beantwortung der Fragestellungen.

4.4.1 Kategoriensystem

Wie bereits beschrieben, wird das Kategoriensystem aufgrund einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung gewählt. Dies ist eine Mischung von A-priori-Kategorienbildung und Kategorienbildung am Material (vgl. Kuckartz, 2016, S. 95). Zunächst werden deduktiv, anhand der ausgearbeiteten Theorie und der Fragestellung, vorgängig Kategorien gebildet (Abb. 9).

Abb. 10: Kategoriensystem

Kuckartz empfiehlt, dass Kategorien weder zu feingliedrig, noch zu umfangreich, aber in jedem Fall trennscharf sein sollen. „Nur durch eine möglichst genaue Definition lässt sich eine hinreichende Güte bei der Anwendung der Kategorien erreichen“ (Kuckartz, 2016, S. 67). Deshalb enthalten Kategoriendefinitionen eine Bezeichnung und eine inhaltliche Beschreibung, was die eindeutige Zuordnung während der Codierarbeit ermöglicht. Die Beschreibungen wurden während der Codierung der Transkripte noch weiter verfeinert. Dank der Unterteilung des Kategoriensystems in Unterkategorien wird bei der anschliessenden Auswertung das schnellere Auffinden geeigneter Textstellen ermöglicht. Dies dient insbesondere der Beantwortung der Fragestellung, welche Qualitätsmerkmale gelungener Kooperation sich bei den Absprachen zeigen. Zudem dienen die Unterkategorien der eindeutigen Zuordnung in die vier Oberkategorien, da sie dadurch trennschärfer werden.

Tabelle 2: A- Priori- Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Codierregeln

Abkürzung	Kategorie	Beschreibung
ubZ	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> o Evaluation des Unterrichts: Was lief gut, wieso? Können wir so weiterfahren? Wurden die beabsichtigten Lernziele erreicht? Welche Probleme zeigten sich in der Durchführung? Eigener Unterricht wird hinterfragt o Beratung der KLP durch die SHP
kbZ	Kindbezogene Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> o Individuumszentrierte Sichtweise, bei welcher das Problem beim Kind allein zu suchen ist o Veränderungsdruck beim Kind (als Träger des Problems)
G	Sichtbare Gelingensmerkmale aus der Literatur	<ul style="list-style-type: none"> o Vereinbarung des nächsten Treffens (Verbindliche Zeitgefässe sichtbar) o Offensichtliche Wertschätzung des Gegenübers (Komplimente, Dankbarkeit) o Vertrauen (Bsp. Mut zu Kritik, Besprechung von Privatem, Ferienplänen etc.) o Entlastung erkennen (Bsp. SHP übernimmt eine Aufgabe, KLP nimmt dies wahr und äussert das)
Abkürzung	Unterkategorien	Beschreibung
ubZ – UP	Unterrichtsplanung	<ul style="list-style-type: none"> o Unterrichtsplanung: individuelle Lern- und Leistungsvoraussetzungen sowie die Schaffung von gemeinsamen Lernsituationen für alle Kinder stehen im Zentrum → Differenzierung des Unterrichts/ Partizipation ermöglicht o Vorüberlegungen, auf welche Schwierigkeiten die Klasse bzw. ein Kind mit IF/SR/ISS beim geplanten Unterricht stossen könnte o Beratung der KLP durch die SHP in Bezug auf die Unterrichtsplanung o Unterrichtsziel besprechen o Lehrmittel besprechen, Lehrmittel austauschen o Besprechung von Unterrichtsthemen
ubZ – KUD	Kind-Umfeld-Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> o Beobachtungen zu Kindern, Klasse, LP in der unterrichtlichen Lernsituation (wie (re)agieren sie auf Inputs, Unterrichtsstoff, Partner- und Gruppenarbeit)

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Woran liegt es, dass ein Kind die erwarteten Leistungen nicht zeigen kann? (unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Lernumgebung/Unterricht, Lehrmittel, Schulsituation, Elternhaus, etc.) ○ Beobachtungen aus dem Unterricht werden in die Diagnose einbezogen ○ Diagnostik verknüpft mit Förderplanung: Was müssen wir künftig beachten, damit das Kind dem Unterricht besser folgen kann? Wie können wir unseren Unterricht anpassen?
ubZ – TT	Teamentaching	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gemeinsames Arbeiten in der Klasse konkret planen ○ Aufgabenverteilung: Wer besorgt was? Wer stellt was her (Bsp. Arbeitsblätter)? Wer kümmert sich warum? ○ Didaktik: Wahl der Unterrichtsform/-methode ○ verschiedene Formen von Kooperationformen im Unterricht (siehe z.B. Kapitel 2.4.4)
kbZ – Schw/Erf	Schwierigkeiten oder Erfolge des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> ○ leistungsbezogene Schwierigkeiten bzw. Schwierigkeiten im sozialen Verhalten werden beim Kind festgestellt/ beobachtet, ohne Rückschlüsse auf (künftige) Förderplanung ○ Äusserungen zu „Was kann das Kind, was kann es nicht?“ ohne weiter darauf einzugehen oder wenn unklar ist, worauf diese Äusserungen basieren. ○ Keine Planung von Unterrichtsdifferenzierung trotz festgestellter Schwierigkeiten des Kindes
kbZ – FM	spezielle Fördermassnahmen	<p>Fördermassnahmen zum Wohle des Kindes treffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einzelförderung eines Kindes ausserhalb der Regelklasse ohne direkten Bezug zum Regelunterricht ○ Themenbesprechung woran mit einem einzelnen Kind gearbeitet wurde oder wird ○ Abklärung individueller Stärken und Schwächen des Kindes ○ Abklärungen beantragen (beim SPD) ○ Besprechung der ILZ eines Kindes ○ Mögliche Sanktionen, die ein Kind betreffen

Für die Beantwortung der ersten Fragestellung müssen nebst der A-priori-Kategorienbildung auch Kategorien direkt am Material gebildet werden. Alle Inhalte, die bei dem in Abb. 1 gezeichneten Kategoriensystem zu „Sonstiges“ gehört, wird während der Codierarbeit neuformulierten Kategorien zugeordnet. Diese sind die Folgenden:

Tabelle 3: Erweitertes Kategoriensystem Bereich „Sonstiges“

Abkürzung	Kategorie	Beschreibung
SSG	Schulische Standortgespräche	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anstehende SSG vorbesprechen
Admin	Administratives	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schulhausthemen, Teamthemen, etc. ○ Exkursionen ○ Stundenplanänderung/ -anpassungen
W	Weiteres	<ul style="list-style-type: none"> ○ (Ausserschulische) Begegnungen mit dem Kind, die nicht für die Förderung relevant sind und weder auf Schwierigkeiten noch Stärken des Kindes hinweisen. ○ Nebensächliche Inhalte (Bsp. Besprechung von Schulregeln, ohne direkten Zusammenhang zum besprochenen Thema). ○ Informationen (Bsp.: Kind ist krank)

Die Transkripte werden mithilfe des Programms MAXQDA erstellt und nach dem beschriebenen Kategoriensystem codiert. Die folgenden Abbildungen zeigen Ausschnitte davon, wie das gesamte Datenmaterial mit MAXQDA bearbeitet wird.

- ▼ ● G – Gelingensmerkmale
 - K – Konflikte ansprechen
 - verbindliche Zeitgefässe
 - Wertschätzung & Vertrauen
 - Entlastung erkennen
- ▼ ● ubZ
 - ubZ – KUD Kind-Umfeld-Diagnostik
 - ubZ – E Evaluation des Unterrichts
 - ▼ ● ubZ – B Beratung
 - ubZ – B – Lehrmittelaustausch
 - ▼ ● ubZ- UP Unterrichtsplanung
 - ubZ – UP – Berücksichtigung SuS mit IF
 - ubZ – UP – ohne Berücksichtigung SuS IF
 - ubZ – UP- Themenbesprechung
 - ▶ ● ubZ – UZ – Unterrichtsziel
 - ▼ ● ubZ TT Teamteaching
 - ubZ – TT – mit Absprache Verantwortlic...
- ▼ ● kbZ
 - kbz – FM spezielle Fördermassnahme für ei...
 - kbZ- Schw/Erf Schwierigkeit/Erfolge vom K...
- ▼ ● Sonstiges
 - SSG – Gespräche vorbereiten
 - Admin –Administratives
 - W – Weiteres

Abb. 11: Codiersystem

..ubZ - UP- Themenbe	218	KLP: Darum sage ich es dir auch explizit. 205cm, 2m 5cm, 2.05m und 2 1/20m. Ja, das stimmt. Also das ist ~
..kbZ- Schw/Erf Schw	219	SHP: Ich sage dir schon jetzt ~ Also ja das mit ~
..UZ - Berücksichtigu	220	KLP: Also mit Bruch, vergiss es. Vergiss es. (Lacht). Keine Chance! Das mit den Ganz~ Also ich denke erstrebenswert wäre allenfalls der Dezimalpunkt. Weil der in der Stellenwerttabelle am besten geht.
..ubZ - UP - Berücksich	221	SHP: Den schaffen sie alle! Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also ich denke, das werden alle hinbekommen. Weil das mit beiden Masseinheiten schaffen sie wahrscheinlich genauso gut, weil es ist beides eigentlich genau das Gleiche vom Prinzip her. Aber das mit den Brüchen ~ Ich habe <i>imfall</i> die Hoffnung, dass es vielleicht Jana unter Umständen verstehen könnte.
..kbZ- Schw/Erf Schw	222	KLP: Ja.
..kbZ- Schw/Erf Schwie	223	SHP: Weil sie begreift Regeln, Regelabläufe. Oder Formeln. Sie kann sich Formeln gut merken. Sagen wir das so.
..ubZ - UP - Berücksich	224	KLP: Also mit den zwei Masseinheiten müsste eigentlich auch gehen, weil das können sie auch ab der Stellenwerttabelle ablesen.
	225	SHP: Genau! Eben! Und das wird wahrscheinlich genau so gut gehen, wie das mit dem Dezimalpunkt.
..ubZ - KUD Kind-Umf	7	SHP: Ja. Ja aber ich habe gemerkt, der Tatjana habe ich einfach viel zu viel gegeben. Die kann das gar nicht. Und Agnesa genau so.
..ubZ - UP - ohne Berü	12	SHP: Also wir machen sicher eine Lektion Wochenplan. Die erste oder die zweite? (9")
	13	KLP: Die erste. (Schreiben es sich ein; 10") Und dann haben wir mit diesen genug. Ich meine sie sollen Posten nehmen ~ also sie haben noch lange nicht alle gemacht.
..kbZ- Schw/Erf Schwie	104	KLP: Der Blerim hat es nicht wahnsinnig (gut?) gemacht. (4")
	105	SHP: Ja. (2") Der schreibt auch das „ich“ in letzter Zeit immer gross.
..ubZ - KUD Kind-Umf	106	KLP: Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, in Englisch schreibt man „ich“ immer gross.

Abb. 12: Auszüge aus codierten Transkripten

4.5 Kritik am Forschungsvorgehen

Cropley hält fest, dass in den verschiedenen Phasen qualitativer Untersuchungen zwangsläufig Bedeutungsverschiebungen stattfinden (vgl. Cropley, 2011, S. 79ff). Es beginnt mit der Probandenauswahl, welche die interne Nachbildung der Aussenwelt bilden sollen, da die subjektive Realität der Einzelperson von der theoretisch vorhandenen objektiven Wirklichkeit abweicht. Da zwei verschiedene Kooperationsteams angefragt wurden, basiert die Auswertung nicht auf einem Einzelfall. Doch auch während der Aufzeichnung der Besprechungen, können sich die Inhalte verschieben, da das Kooperationsteam ihre Besprechungen möglicherweise aufgrund des vorhandenen Tonbandes anpassen und weniger frei sprechen. Indem die Besprechungen ohne Beisein einer Drittperson aufgezeichnet werden, soll das Kooperationsteam weniger durch (unbewusste) sichtbare Reaktionen der Forschungsleiterin beeinflusst werden, womit der Verschiebung entgegengewirkt wird. Bei der Transkription der Audiodateien findet die nächste Verschiebung statt, da non-verbale Äusserungen nicht festgehalten werden können (Bsp. Mimik, Gestik) und die Aussagen womöglich dem Untersuchungsgegenstand entsprechend selektiert werden. Die Transkripte können die Gesprächssituation nie vollständig festhalten. Es wird durch die Transkription der ganzen Absprache (statt Teiltranskription) und indem alle Transkripte nach den gleichen Regeln und durch die gleiche Forschende verfasst wurde, versucht, möglichst viel Objektivität zu gewährleisten. In der Phase des Zusammenfassens ist die Verschiebung unvermeidlich, weil sie „sowohl von den Erwartungen, Einstellungen und Interessensschwerpunkten, als auch von der erkenntnistheoretischen Orientierung und sogar den sozialpolitischen Über-

zeugungen des Forschers stark beeinflusst“ wird (Cropley, 2011, S. 80). Zudem wird der Bericht über die Ergebnisse im Anschluss nochmals vom Forschenden selbst gelenkt. Im Bewusstsein dieser Bedeutungsverschiebung wird anhand der folgenden Gütekriterien versucht, diese Verschiebungen zu minimieren.

4.5.1 Gütekriterien

Diese Forschungsarbeit richtet sich nach den Gütekriterien von Mayring (vgl. Mayring, 2016, S. 144 - 148).

1. Verfahrensdokumentation

Das Forschungsvorgehen wurde detailliert dokumentiert und das Vorverständnis wurde geklärt. Somit ist der Forschungsprozess nachvollziehbar.

2. Argumentative Interpretation

Die Interpretationen stützen sich auf das in Kapitel 2 beschriebene Vorverständnis und sind theoriegeleitet.

3. Regelgeleitetheit

Die Daten werden alle auf die gleiche Weise erhoben und nach den gleichen Regeln transkribiert. Die Analyse erfolgt systematisch nach den in den Kapiteln 4.2 bis 4.4 beschriebenen Teilschritten.

4. Nähe zum Gegenstand

Indem die Besprechungen ohne Beisein einer Drittperson stattfinden und im gewohnten Rahmen durchgeführt werden, stammen die aufgezeichneten Daten unmittelbar aus der Alltagswelt der Forschungsteilnehmenden. Es wird keine künstliche Situation kreiert, sondern die natürliche Lebenswelt der Teilnehmenden wird erforscht.

5. Kommunikative Validierung

Mit den teilnehmenden SHPs werden ausgewählte Textstellen und Interpretationen diskutiert, wodurch Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden.

6. Triangulation

Die Triangulation findet durch verschiedene Datenquellen und mehreren Analyseegängen des Materials statt. Dadurch, dass zwei verschiedene SHPs zwei ihrer Gespräche aufzeichnen und die Daten miteinander verglichen werden können, findet eine Datentriangulation statt. Da diese Masterarbeit in Einzelarbeit verfasst wird, kann das Material nicht durch mehrere Codierende unabhängig voneinander bearbeitet werden. Dadurch wird an Forschertriangulation eingebüsst. Durch mehrmaliges Überarbeiten und im Austausch mit den Forschungsteilnehmenden selbst wird versucht, dem entgegenzuwirken. Die erhobenen Daten werden vielseitig bearbeitet. Einerseits wird das Audiomaterial transkribiert, codiert und zusammengefasst. Bevor ausgewählte Textstellen analysiert werden, wurde das Datenmaterial bereits mehreren Analyseegängen unterzogen. Der Theorientriangulation wird entsprochen, indem theoretische Sichtweisen diverser Autoren berücksichtigt werden.

5. Darstellung und Interpretation der Daten und Ergebnisse

Die Präsentation und Interpretation der ausgewerteten Daten bilden den Inhalt dieses Kapitels. Es wird dabei wiederholt auf die Transkripte und Zusammenfassungen Bezug genommen, die sich im Anhang 12.2 und 12.3 finden. Die Darstellung der Daten erfolgt entlang der beiden in Kapitel 3 formulierten Fragestellungen. Die ausgewerteten Daten werden zunächst dargestellt und anschliessend interpretiert. Die Interpretationen stützen sich auf das Datenmaterial und knüpfen an die in Kapitel 2 erarbeitete Theorie an.

5.1 Gesprächsmuster

Dieses Kapitel präsentiert die erhobenen Daten entlang der ersten Fragestellung: „**Welche innere Strukturierung können Besprechungen zwischen SHP und KLP aufweisen?**“ An dieser Stelle wird auf die Transkriptzusammenfassungen verwiesen, welche sich im Anhang 12.2 befinden. Die Zusammenfassungen ermöglichen eine Übersicht über den Gesprächsinhalt und Gesprächsverlauf. Die Zwischentitel helfen die Themen der Gespräche herauszufiltern. Aufgrund dieser Zwischentitel wird im Folgenden der Gesprächsablauf aufs Minimum reduziert dargestellt. Es werden zudem ähnliche Inhalte der ersten und zweiten Absprache miteinander verknüpft.

Tabelle 4: Auswertung Gesprächsmuster Team 2

T2	
1. Absprache	2. Absprache
<ol style="list-style-type: none"> 1. SHP eröffnet Gespräch: Besprechung des Mathe-Wochenplan, der von KLP verfasst wurde und von SHP (kritisch) überprüft wird. 2. Gemeinsame Unterrichtsplanung der Mathematik-Lektion. Methode wird ausgehandelt (Lerntempoduett). 3. Vorschläge zur Anpassung des Mathe-Wochenplanes werden vonseiten der SHP gemacht, KLP wird Anpassungen übernehmen (weitere Posten kreieren). 4. Fröscheln*: Aufgaben- und Rollenverteilung wird gemacht. Wer übernimmt welche SuS? 5. Rückfrage der SHP bezüglich der Leistungen eines Kindes mit ILZ (Überprüfung, ob bisherige Förderplanung wirkte oder angepasst werden muss). 6. Gemeinsame Planung der Französisch-Lektion: SHP übernimmt Planung einer Vorentlastung für alle SuS für ein Hörverständnis 7. Abmachung des nächsten Treffens 8. SSG Vorbesprechung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHP eröffnet Gespräch: Wochenplan wird evaluiert (aufgetretene Schwierigkeiten, Stand der SuS) 2. Festlegung der morgigen Lektionen (stundenplantechnisch) 3. Evaluation der Mathematik-Posten: SHP enttäuscht, dass nicht alle Posten mit dem vorhandenen Material lösbar waren; Enttäuschung beider LPs darüber, dass einige Kinder schummelten 4. Rollenverteilung: SHP übernimmt Verantwortung für SuS, die beim Matheplan Schwierigkeiten zeigten. 5. Unterrichtsplanung der zweiten Lektion: KLP und SHP sind sich nicht einig über Inhalt und Methode der zweiten Lektion. 6. KLP versteht nicht, was SHP vorschlägt und fragt mehrmals nach. 7. Abbruch der Absprache, da die Lektion beginnt und die KLP unterrichten muss.

* Fröscheln = Die KLP geht mit einigen Kindern ihrer Klasse Frösche über die Strasse tragen, weil die Frösche in dieser Jahreszeit wandern.

Tabelle 5: Auswertung Gesprächsmuster Team 1

T1		
1. Absprache	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHP eröffnet Gespräch: Fragt, was sich bei KLP angesammelt hat. 2. SHP übernimmt Verantwortung für Alternativprogramm für Kind mit ILZ, da KLP feststellte, dass es dem regulären Stoff nicht folgen kann. 3. SHP übergibt der KLP Arbeitsmaterial der SuS zum Einordnen 4. Mathematische Schwierigkeit eines Kindes wird besprochen. KLP schlägt Idee eines Tutorial-Filmchens vor, damit man dem Kind den Vorgang der schriftlichen Subtraktion nicht immer wieder zeigen muss und das Kind selbstständiger wird. 5. Settings-Besprechung: integrativ vs. separativ? SHP argumentiert für integrativ, KLP für separativ. Einigung findet statt. 6. Separative Förderung der Kinder mit ILZ. SHP erzählt, was sie mit den SuS gemacht hat 7. Die SHP spricht die Tischordnung im integrativen Setting an, worauf die KLP nicht eingeht. 8. Austausch über festgestellte Schwierigkeiten der SuS mit ILZ, ohne Überlegungen für künftige Unterrichtsplanung 9. Besprechung der nächsten Woche: KLP informiert, wann sie was machen wird. SHP informiert über separative Lektionsplanung. 10. Abmachung des nächsten Treffens 	2. Absprache
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHP eröffnet Gespräch: Erzählt über vergangene (separative) Förderung der Kinder mit ILZ 2. Besprechung des aktuellen Unterrichtsthemas: KLP gibt SHP Auftrag, was sie dazu mit einem Kind mit ILZ machen solle. 3. Austausch über festgestellte Schwierigkeiten der SuS mit ILZ, ohne Überlegungen für künftige Unterrichtsplanung 4. KLP gibt SHP die Hausaufgaben der SuS mit ILZ → Klare Aufgabenverteilung 5. Erlebnisse mit SuS werden ausgetauscht: Wörtliche Wiedergabe von Begegnungen mit den SuS mit ILZ; Interpretationsversuch von bestimmtem Verhalten von Kind mit ISR. 6. KLP schlägt Massnahme für Kind mit ISR bei Gruppenarbeits-Setting vor. 7. KLP erzählt, wie sie ein Kind mit ISR im Französisch arbeiten lässt. 8. KLP gibt SHP den Auftrag, eine Mathe-Aufgabe mit einem Kind anzuschauen. 9. Festlegung von Minimalzielen in Mathe 10. Besprechung eventueller Einrichtung von ILZ für dieses Kind und Auflösung der ILZ eines anderen Kindes 11. Besprechung der nächsten Woche: KLP informiert, wann sie was machen wird. 12. Stundenplanänderung aufgrund eines Velomorgens 13. Gemeinsame Unterrichtsplanung in Mathematik; Besprechung von möglichen Schwierigkeiten und Hilfsmitteln 14. SHP informiert über separative Lektionsplanung. 15. Abmachung des nächsten Treffens 	

Interpretation:

Betrachtet man die Besprechungen der beiden SHPs unabhängig voneinander, so erkennt man, dass beide SHPs in ihren Besprechungen wiederkehrende Themen aufgreifen. Innerhalb ihrer jeweiligen Besprechungen lässt sich ein Muster erkennen, das sich jedoch nicht in allen Punkten mit jenem der anderen SHP deckt. Die SHP₁ und ihre KLP₁ verwenden einen Grossteil ihrer Besprechung auf den Rückblick der Woche und auf Schwierigkeiten des einzelnen Kindes. Die SHP₂ hingegen bespricht mit ihrer KLP₂ mehrheitlich vorausschauend den gemeinsamen Unterricht. Der Fokus liegt selten auf einem einzelnen Kind. Wie sich dies prozentual ausdrückt, wird im Kapitel 5.3 aufgezeigt.

Beide SHPs eröffnen jeweils die Besprechung. Dies könnte daran liegen, dass die SHPs für die

Untersuchung angefragt wurden und sie die Aufnahmegeräte bedienen. Es könnte auch daran liegen, dass – wie in den Kapiteln 2.6.1 beschrieben – die SHP mehr auf die Kooperationsbereitschaft der KLP angewiesen ist. Durch die Gesprächseröffnung übernimmt die SHP die Gesprächsverantwortung. Bei beiden Kooperationsteams ist festzustellen, dass ihre Zusammenarbeit über den zufälligen informellen Austausch hinausreicht, wie dies von Idel et al. gefordert wird (Idel et al., 2012, S. 141).

5.2 Gelingende Kooperation – Diskussion ausgewählter Textstellen

In diesem Kapitel werden ausgewählte Transkriptstellen mit den Gelingensbedingungen des Theorieteils verknüpft und diskutiert. Damit wird folgender Fragestellung aus dem Kapitel 3 nachgegangen: „**Welche Qualitätsmerkmale gelungener Kooperation, wie sie in der Literatur zu finden sind, zeigen sich bei Besprechungen zwischen KLP und SHP?**“ Die Textstellen wurden aufgrund ihrer Aussagekraft exemplarisch ausgewählt, interpretiert und anschließend mit den Forschungsteilnehmenden diskutiert. Sofern die Forschungsteilnehmenden Anmerkungen zu Interpretationen machten, wird dies im Anschluss an die Interpretation festgehalten.

Zur Erinnerung werden die in Kapitel 2.6 beschriebenen Qualitätsmerkmale hier nochmals wiederholt:

- Kommunikation: gemeinsame Vor-, Nachbereitung, Durchführung; Problemformulierung, Zielvereinbarung für Klasse, einzelne SuS, Gruppen; Methoden und Massnahmen für den Unterricht; Klärungen auf persönlicher Ebene wie Erwartungs-Erwartungen; Rollen- & Aufgabenklarheit
- verbindliche Zeitgefässe
- Gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Vertrauen
- Ressourcenschonung, Entlastung und persönlicher Nutzen erkennen
- Qualität und professionelle Weiterentwicklung

Indem die Textstellen in Klammern angegeben werden, können die Aussagen im ganzen Kontext im Anhang nachgelesen werden.

5.2.1 Qualitätsmerkmal Kommunikation – Gemeinsame Vor- und Nachbereitung

Die gemeinsame **Vorbereitung** lässt sich anhand der folgenden Textstellen beobachten:

Kontext: Das T1 bespricht den Unterrichtsstoff der kommenden Wochen. Im Fach Deutsch lesen die Kinder Kriminolinis. Das sind Rätselkrimis.

2. Absprache von T1

(169) SHP₁: ... Dann haben wir ja noch für die nächste Woche ja sowieso schon abgemacht, dass ich in Englisch am Morgen ... mit der Unit einsteige ~ ... Im Deutsch, was macht ihr am Dienstag?

(170) KLP₁: Lerntempduett mit den Kriminolinis.

...

(175) SHP₁: Ja. Ich schau mal. Ich werde wahrscheinlich zu Beginn mal beobachten und wenn ich sehe, dass Alina immer bis ganz am Schluss bleibt, dann werde ich ihr sicher Hilfeleistung geben.

(176) KLP₁: ... Wenn sie dann in dem Duett ist, muss sie die sein, die beginnt. Das ist klar.

Interpretation: Das Kooperationsteam spricht über den Ablauf einer Lektion, bei welcher sie beide im Klassenzimmer sind. Die KLP gibt vor, was sie während des Unterrichts machen möchte und auch mit welcher Methode gearbeitet wird (Lerntempoduett). Zu den Gelingensfaktoren gehört, dass die KLP und SHP den Lektionsinhalt sowie die Methode klären (vgl. Henrich, Baumann, Studer, 2012). Es wird bei der Unterrichtsplanung überlegt, welche Kinder Schwierigkeiten haben könnten (Alina). Der Unterrichtsbezug ist in diesem Textausschnitt sichtbar. Die SHP möchte das Kind in der unterrichtlichen Lernsituation begleiten und beobachten, wie dies von Anliker et al. gefordert wird (vgl. Anliker et al., 2008). Wie das Kind konkret unterstützt werden kann, wird nicht besprochen. Der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit im Sinne von Anliker et al. (2008) widerspricht, dass keine echte Differenzierung des Unterrichts stattfindet, bei welcher die SuS beispielsweise unterschiedlich schwierige Aufgaben zu Auswahl haben. Im Unterschied zu einer kokonstruktiven Zusammenarbeit nach Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006), bei welcher die Unterrichtsplanung in gemeinsamer Verantwortung stattfindet, gibt die KLP den Inhalt vor, ohne dass die SHP mitentscheidet. Die Entscheidungskompetenz der SHP liegt einzig im Bereich der individuellen Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf innerhalb dieser Themenvorgabe. Auf der Grafik von Lütje-Klose und Urban (2014a) befindet sich das Kooperationsteam auf der Stufe *Cooperation*. Der Unterricht wird weitgehend alleine geplant und nur allgemeine Zielsetzungen werden abgesprochen.

Rückmeldung des T1 zu dieser Interpretation: Die SHP fügt im Auswertungsgespräch an, dass sie sich „im stillen Kämmerchen“ Zeit nehme für die Planung der Differenzierung, was einer Arbeitsteilung entspräche und die Absprache dadurch schlanker gehalten werden soll. Die KLP widerspricht der Interpretation, dass keine echte Differenzierung stattfindet. Für das Lerntempoduett wähle sie bewusst „Basisaufgaben“ und für stärkere SuS seien anschließende Aufträge bereits an der Wandtafel festgehalten, wodurch der Unterricht differenziert werde.

In der Absprache von Kooperationsteam 2 stösst man auf eine inhaltlich ähnliche Textstelle, die den Vorstellungen von Gräsel et al. (2006) näherkommt:

Kontext: Das T2 bespricht die Methodenwahl in Mathematik. Sie werden die Lektion in Team-teaching halten.

1. Absprache von T2

(12+14) KLP₂: Aber wie findest du es, wenn wir das machen mit dem ... Lerntempoduett. (20) ... findest du das auch gut? Wenn ich es mit dem mache? (22) ... Da hängt hier zum Beispiel die 1, wenn man sich da trifft, bespricht man die 1, dort hängt die 2, wenn man sich dort trifft, bespricht man zusammen die 2 ~

- (23) SHP₂: Aha, du triffst dich dann. Du wartest einfach da? (25) Und wenn einer dann schon weit voraus fertig ist und es kommt fünf Minuten niemand?
- (26) KLP₂: Dann hänge ich noch ein Rätsel auf.
- (27) SHP₂: ... du hast ja diese Magnete [Anm.: Magnete mit den Namen aller SuS]. Du könntest sagen: „Ok, die 1 ~ ich hänge meines hier hin. Ich bin Zora und ich bin jetzt fertig mit der Nummer 1. Ich gehe an den Platz, arbeite weiter“ ...
- (28) KLP₂: Ja aber dann ist eben die Zora **noch** viel *weiterer*.
- (29) SHP₂: ... Das ist doch egal!
- (34) KLP₂: Ich möchte lieber ein Rätsel aufhängen.
- (37) SHP₂: Wieso ein Rätsel?
- (38) KLP₂: Dass man, während man wartet ein Rätsel lösen kann.
- (39) SHP₂: Aha, ok. Sagen wir das dann. Also das mit dem Rätsel finde ich auch eine herzige Idee.

Interpretation: In diesem Textausschnitt sieht man, wie die KLP im Gegensatz zum vorherigen Beispiel der SHP nicht einfach vorgibt, was sie im Unterricht machen möchte, sondern dass sie die SHP aktiv in die Planung miteinbezieht. Sie fragt nach, was sie von ihrer Idee hält und es findet ein intensiver Austausch zu der Methodenwahl statt. Die SHP stellt kritische Fragen zur Durchführung, was gemäss Gräsel et al. (2006) gegenseitiges Vertrauen voraussetzt, und die KLP begründet ihre Methodenwahl. Dieser Textausschnitt kann als kokonstruktive Zusammenarbeit im Sinne von Gräsel et al. (2006) angesehen werden: Beide bringen je ihr individuelles Wissen ein und beziehen sich auf den Beitrag des anderen. Der Arbeitsprozess wird gemeinsam ausgehandelt. Dadurch lernen beide Lehrpersonen von- und miteinander, was zur Qualitätssteigerung ihres eigenen professionellen Handelns führt (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a, Thommen et al., 2008). Das Kooperationsteam befindet sich aufgrund dieser Textstelle auf der Stufe *Collaboration* (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a): Die Verantwortung für alle SuS wird gemeinsam übernommen und die Zusammenarbeit scheint gleichberechtigt. Im Gegensatz zum Textausschnitt des T1 wird hier nicht über die Schwierigkeiten eines einzelnen Kindes gesprochen, sondern es werden mögliche Probleme in der Durchführung angeschnitten. Aus der Perspektive der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit könnte man bemängeln, dass die individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen der SuS nicht berücksichtigt werden. Im ersten Beispiel überlegt sich die SHP₁, dass Alina jeweils bei jeder Aufgabe das Schlusslicht sein könnte, was beim Gesprächsausschnitt des T2 nicht bedacht wird.

5.2.2 Qualitätsmerkmal Kommunikation – Klärung von Aufgaben, Rollen und Erwartungen

Die Qualitätsmerkmale **Aufgaben- und Rollenklärung**, sowie die **Klärung von Erwartungen** lassen sich in den folgenden zwei Textstellen beobachten:

Kontext: Das T2 bespricht die kommende Französisch-Lektion. Sie werden in Teamteaching arbeiten.

1. Absprache von T2

(151) SHP₂: Ich würde sagen, damit sie zum Schwatzen kommen, ... zuerst zu zweit. ... dass sie über all die Sachen, die sie da aufgeschrieben haben, zu zweit schwatzen, weil wenn wir alles nur zusammen machen, dann reden wieder nur drei und alle anderen sind stumm. Ich gehe in die Gruppe von Tatjana.

1. Absprache von T2

(181) SHP₂: ... soll ich da jetzt das mit Tatjana vorbereiten? (187) ... Also ich würde jetzt für die Tatjana eine gewisse Vorentlastung machen [Anm.: Vorentlastung für ein Hörverständnis ab CD]. Aber eigentlich können wir es gerade für alle machen. Dass man ein paar dieser Wörter aufschreibt und bespricht. Weil sonst haben sie keine Chance,

(188) KLP₂: Dann hörst du es nochmals und schreibst dir alles raus. (lacht)

(189) SHP₂: (lacht) Ja ist gut. Ich kann es machen.

Interpretation: In den beiden Beispielen wird gezeigt, dass die KLP und die SHP bereits im Vorfeld mögliche Schwierigkeiten diskutieren, auf welche die SuS stossen könnten. Es wird überlegt, wie dem entgegengewirkt werden könnte und die Verantwortlichkeiten werden geklärt. Dies entspricht der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit nach Thommen, Anliker und Lietz (2008). Im ersten Beispiel übernimmt die SHP die Verantwortung für die Gruppe von Tatjana. Dass vonseiten der SHP über Tatjana im Speziellen gesprochen wird, lässt – aufgrund des im Kapitel 2.2 beschriebenen Aufgabenfeldes einer SHP – vermuten, dass Tatjana Schwierigkeiten im Fach Französisch aufweist oder ein herausforderndes Verhalten in Gruppenarbeiten zeigt. Die SHP nimmt hier somit ihre Rolle der Fachperson wahr. Im zweiten Beispiel übernimmt die SHP den Auftrag, für alle SuS eine Vorentlastung für die Übung zu machen. Durch die klare Rollenverteilung muss während der Besprechung nicht darüber diskutiert werden, **wie** die Vorentlastung aussehen könnte. Diese Form der Zusammenarbeit entspricht der Arbeitsteilung gemäss Gräsel et al. (2006), führt zu Effizienzsteigerung und spart somit Zeit bei der Absprache. Das Lachen der beiden Lehrpersonen im zweiten Beispiel könnte damit zusammenhängen, dass die KLP der SHP eine Aufgabe aufträgt, jedoch nicht zu dominant wirken möchte. Das Lachen soll vermutlich diesen Auftrag abschwächen, damit er nicht als Befehl aufgefasst wird. Dies kann man mit der Theorie von Lütje-Klose und Urban (2014a) sowie Henrich et al. (2012) verknüpft werden, welche die Gleichwertigkeit eines Kooperationsteams betont. Wie in der Einleitung bereits beschrieben, sollen sich die Kooperationspartnerinnen auf Augenhöhe begegnen, damit Kooperation gelingt.

Eine **klare Aufgabenverteilung** findet sich auch in dem folgenden Textausschnitt:

Kontext: Die KLP₁ und SHP₁ sprechen über ein Mädchen mit ISR, das im Fach Deutsch Schwierigkeiten mit dem regulären Lernstoff aufweist.

1. Absprache von T1

(10) KLP₁: Also ich denke für diese Zwischenarbeiten braucht sie definitiv etwas, das wirklich

ihrem Level angepasst {ist}.

(11) SHP₁: {Ja.}

(12) KLP₁: Also Standardprogramm funktioniert definitiv nicht.

(13) SHP₁: Gut. Also soll ~ Ich kann dir ein Zwischenzeitmappe machen oder du gibst ihr ihre Regenbogenmappe von mir.

Interpretation: Die Aufgabenverteilung wird in diesem Beispiel nicht ausgehandelt, sondern es scheint klar zum Aufgabengebiet der SHP zu gehört. Dies deckt sich mit den Vorgaben der Bildungsdirektion, wonach die SHP die Hauptverantwortung für die Planung und Koordination einer adäquaten Förderung der integrierten SuS mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse trägt. Als weiteres Beispiel klarer Aufgabenverteilung bzw. Rollenklarheit kann im Transkript der Absprache 1 des Kooperationsteams 1 der Abschnitt 176 genannt werden, auf den hier – aufgrund der Ähnlichkeit des hier beschriebenen Textausschnitts – nicht weiter eingegangen wird.

Im folgenden Ausschnitt kann die **Klärung von Erwartungen** beobachtet werden:

Kontext: Die KLP₁ und SHP₁ sprechen über drei Mädchen mit ILZ. Die SHP arbeitet normalerweise separativ mit diesen Mädchen.

1. Absprache von T1

(45) SHP₁: Jana ist ja immer sehr motiviert. Aber Alina und Yrza sind mir diese Woche extrem aufgefallen, als sehr aufmerksam, motiviert und ehrgeizig. ... Ich erkläre es mir so, dass wir diese Woche **nur** integrativ gearbeitet haben ...

(47) SHP₁: Ich war **immer** mit ihr hier geblieben und das zeigt mir, dass sie ~, dass das halt schon ein grosser Punkt ist bei ihr, was die Motivation angeht, weil ~

(48) KLP₁: Also sie arbeitet integrativ deutlich motivierter, als wenn man {separativ arbeitet.}

(49) SHP₁: {Ja!} Deshalb will ich gerne weiterhin ein bisschen **mehr** ausreizen (2''), dass wir halt **eher** mal noch hier bleiben.

(50) KLP₁: Ja, das ist für mich ok. (52) Warum ich jeweils das Separative vorgeschlagen habe, ist, wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass mein Input (2'') ein bisschen länger geht und dass sie dann zu wenig profitiert. Weil sie dann ~ Sie braucht ja nicht den In~ den Input, den ich jeweils für die ganze Klasse mache, bei ihr bräuchte es zum Teil etwas weniger damit sie schon schneller zu üben beginnen kann.

(53) SHP₁: Genau. Dort wollte ich dich sowieso noch etwas fragen Wenn es dich nicht stört und ich merke während deinem Input es ist etwas, das sie nichts mehr angeht, würde es dich stören, wenn wir einfach schon einmal beginnen?

(54) KLP₁: ... Das sicher nicht. Wichtig ist einfach, dass es dann so ist, dass die anderen mich dann noch problemlos verstehen können.

Interpretation: Hier wird das Unterrichtsetting ausgehandelt. Die SHP begründet ihren Willen, vermehrt im Klassenzimmer integrativ zu arbeiten, mit der Motivationssteigerung der SuS. Die

KLP spricht ihre Erwartungen aus: Solange die anderen Kinder durch die Fördermassnahme der SHP mit Alina nicht gestört werden, kann sie im Klassenzimmer mit ihr arbeiten. Die Wichtigkeit Erwartungen auszusprechen, wurde bereits in Kapitel 2.3.5 mit Bezug auf Madianos-Hämmerle (2015) begründet. Die KLP legitimiert in Abschnitt 52, weshalb sie bisher für die separate Förderung war. Es könnte sein, dass die KLP sich vergewissern möchte, dass die SHP nicht prinzipiell gegen eine separate Förderung ist. Dass die SHP mit der KLP über den Wunsch der vermehrten integrativen Arbeit spricht, kann als Meilenstein ihrer Kooperation angesehen werden. Die bisher mehrheitlich separate Förderung ähnlich dem Trennkostmodell von Lienhard-Tuggener (2014) soll sich ins Klassenzimmer verlagern. Madianos-Hämmerle nennt in diesem Zusammenhang den Punkt *Wissen und Akzeptieren von Veränderungsprozessen*: Der lange Weg Änderungsprozesse in Gang zu setzen. Denn die Kooperation entspricht durch die alleinige Verschiebung der Förderung ins Klassenzimmer noch nicht dem Gedanken der integrativen Schule, wo der Unterricht als Teamaufgabe verstanden wird (z. B. Bildungsdirektion, 2011a; Anliker et al., 2008). Es ist jedoch ein erster Schritt in diese Richtung.

5.2.3 Qualitätsmerkmal gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Vertrauen

Der **gegenseitige Respekt, die Wertschätzung und das Vertrauen** bildet die Basis einer guten Kooperation und einer wertschätzenden Kommunikation. Wie sich das in der Kommunikation des Kooperationsteams widerspiegelt, wird mit den folgenden Beispielen aufgezeigt:

Kontext: Die KLP₂ geht mit der Klasse fröscheln, während die SHP mit einzelnen SuS in der Schule bleibt und am Wochenplan weiterarbeitet. Sie besprechen in diesem Abschnitt, wie sie das organisieren.

1. Absprache von T2

(76) SHP₂: ... Also nimmst du wieder eine Halbkasse mit?

(77) KLP₂: Ja. Wenn das für dich {in Ordnung ist.}

(78) SHP₂: {Es ist total} in Ordnung.

(79) KLP₂: Ich habe so ein Glück mit dir! (lächelnd)

(80) SHP₂: Hör auf! Du bist so ein Schleimer, ehrlich!

(81) (Gelächter beider Lehrpersonen)

Interpretation: Das T2 lacht viel und sie necken sich gegenseitig. Dies kann als Vertrauen gewertet werden. Die Wertschätzung der KLP gegenüber der SHP kommt in diesem Beispiel zum Vorschein. Weitere Passagen, die auf ein vertrautes Verhältnis des Kooperationsteams hinweisen, finden sich bei ihrer ersten Absprache in den Abschnitten 1, 15-20, 41-44, 46-51, 172-174, 188-189, 209-211, 214-215, 219-220, 228.

Bei dem T1 finden sich Beispiele, die von **Respekt** zeugen, sich aber in zögerlichen Anfragen äussern und eher vonseiten der SHP kommen:

Kontext: Es handelt sich hierbei um Aussagen vonseiten der SHP₁, wenn sie der KLP₁ etwas vorschlägt.

1. Absprache von T1

(51) SHP₁: Wenn es für dich ok ist ...

(53) SHP₁: ... würde es dich stören, wenn ...

(89) SHP₁: ... wenn es dich nicht stört, ...

Interpretation: Es scheint so, als würde sich die SHP Mühe geben, der KLP möglichst viel Autonomie zu lassen, indem sie selbst sich den Vorgaben der KLP anpasst und sich absichert, dass sie die KLP in ihrem Unterrichten und Handeln nicht stört. Wie in Kapitel 2.3.2 mit Bezug auf Gräsel et al. (2006) begründet, wird bei einer kokonstruktiven Zusammenarbeit an Autonomie eingebüsst. Die KLP muss zur De-Privatisierung ihres Unterrichts bereit sein. Die SHP tastet sich bei diesen Beispielen vor, ob dies bei der KLP der Fall ist. Gemäss Madianos-Hämmerle sind systemische Prinzipien wichtige Grundlagen der Kooperation. Bei zu schnellem Vorpreschen kann sich bei dem Kooperationspartner Widerstand einstellen (vgl. Madianos-Hämmerle, 2015). Die SHP und die KLP sind im ersten Jahr ihrer Zusammenarbeit, weshalb sie vermutlich noch austesten muss, in wie weit ihre Zusammenarbeit den Unterricht der KLP tangieren darf.

Rückmeldung des T1 zu dieser Interpretation: Die KLP meint, dass sie sich vermutlich aufgrund der Audioaufzeichnungen mit blöden Sprüchen, Neckereien und Spässen zurückgehalten hätten, welche sonst durchaus in ihren Besprechungen vorkommen und aufzeigen würden, dass eine Vertrauensbasis vorhanden ist. Die SHP findet die Interpretation treffend und sagt, dass sie noch auf dem Weg zur Rollenfindung sei.

Im folgenden Auszug aus der zweiten Absprache des T1 zeigt sich, dass sich die SHP₁ und die KLP₁ um Einigkeit bemühen. Wie in Kapitel 2.6.3 bereits geschrieben wurde, ist es den von Thommen et al. (2008) befragten Kooperationssteams äusserst wichtig, dieselbe persönliche Grundhaltung zu haben. Auch Lütje-Klose und Urban vermuten, dass die Kooperation besser gelingen wird, wenn beide über ähnliche Wert und Zielvorstellungen verfügen (vgl. Lütje-Klose, 2011).

Kontext: In diesem Textausschnitt antwortet die KLP₁ auf die Frage der SHP₁, ob es noch etwas zu letzter Woche zu sagen gäbe. Die Frage bezieht sich auf Vorkommnisse mit SuS, die ILZ haben. Alina ist eine Schülerin mit ISR.

2. Absprache von T1

(114) KLP₁: Bei Alina ist es einfach noch die Judentumseite, die eigentlich eineinhalb Sterne gewesen wäre, aber sie hat es ins falsche Heft eingetragen. (116) Das gibt natürlich einen halben Stern Abzug. Schade ~ Aber~ *Jänu*.

(117) SHP₁: Bisschen ein blöder Grund, weshalb ein Stern abgezogen wird, weil schön gemacht hat sie es ja. Aber ja, selber Schuld. Weil bei so Sachen musst du konsequent bleiben, finde

ich.

(118) KLP₁: Und ich sag dir auch warum: Es ist die Spalte „Gestaltet Arbeiten sorgfältig UND zuverlässig“. Es ist halt beides drin.

(119) SHP₁: Genau.

Interpretation: Zunächst äussert die SHP leise Kritik. Sie betont, dass Alina die Seite schön gestaltet hat und findet den Grund für den halben Sterne Abzug (falsches Heft) „ein bisschen blöd“. Dennoch bestärkt sie die KLP direkt im Anschluss. Das Kind habe selber Schuld und die Lehrperson müsse konsequent bleiben. Vielleicht hat die KLP den ersten Satz der SHP als Kritik wahrgenommen, denn sie begründet im nächsten Satz den Abzug. Dies führt sie bis und mit Abschnitt 126 aus, während die SHP nur noch mit „Mhm“, „Das ist so“ und „Jaja“ antwortet.

Rückmeldung des T1 zu dieser Interpretation: Die SHP betont, dass sie an dieser Stelle keine Kritik äussern wollte, sondern tatsächlich der Meinung gewesen sei, dass die KLP richtig gehandelt habe und man auch von einem Kind mit ISR erwarten könne, dass es die Aufgaben ins richtige Heft löse. Sie sagt, dass sie und die KLP bei der Grundhaltung gegenüber den SuS meistens einer Meinung seien. Die KLP meint, dass sie das nicht als Kritik aufgefasst habe und nur die Regeln nochmals habe erklären wollte. Sie fügt an dieser Stelle an, dass sie sich bei Müdigkeit weniger konzentrieren könne und dann in einen Redefluss komme, den sie nur schwer stoppen könne.

Differenzen innerhalb des Kooperationsteams auszuhalten ist nicht einfach. Gemäss Cropley neigen Menschen dazu, „Meinungen zuzustimmen, die von Personen geäussert werden, die als mächtiger angesehen werden“ (Cropley, 2011, S. 87). Dies gilt als politisch korrekt und man möchte „kognitive Dissonanz“ vermeiden (ebd.). Eine gelingende Kooperation bedingt jedoch die Kommunikation auf Augenhöhe (Lütje-Klose & Urban, 2014b) und deshalb sollten auch Differenzen deklariert und ein Konsens ausgehandelt werden. Das folgende Beispiel zeigt einen Gesprächsausschnitt, bei dem man Differenzen beobachten kann.

Kontext: In diesem Textausschnitt plant das T2 eine Deutschlektion im Teamteaching. Thematisch werden die vier Fälle der deutschen Grammatik behandelt. Die SHP hat dazu eine Trainingskartei aus dem Lehrmittel „Sprachland“ vorgeschlagen, welche die SuS machen könnten.

2. Absprache von T2

(64) KLP₂: Ich will dir mal schnell etwas zeigen. Darf ich dir schnell was zeigen? Ich will **nicht** aus dieser Kartei [Anm.: Trainingskartei des Lehrmittels Sprachland] etwas machen. Weil wir noch nicht alle [Anm.: 4 Fälle der D-Grammatik] haben. Und wenn ich ja jetzt wie aus einem [Anm.: anderen Lehrmittel] etwas habe, das auf das aufbaut, möchte ich eigentlich gerne bei dem bleiben. Das wären so Karten [Anm.: zeigt Karten aus anderem Lehrmittel], wo (4'') man irgendwie etwas daraus machen könnte. (4'') Hier geht es darum: Wer i~ also der Dativ, nach welchem Wort sucht man eigentlich.

(65) SHP₂: Also welches Wort steht im Dativ. (69) Aber der Begriff „Dativ“ sagt ihnen noch nichts, oder? Das war einfach immer der Titel, aber sie mussten nie ~ Hast du mal mit ihnen

aufgeschrieben, wie alle diese Fälle heissen? Oder nicht? Weil ich weiss, du hast was gemacht, als ich nicht dabei war.

(70) KLP₂: Also wir haben eine zwanzigminütige Einführung gemacht. Aber wir haben ~ also, das war jetzt nicht wahnsinnig. Dass es einfach vier verschiedene Fälle gibt und weshalb es vier Fälle gibt. (12'')

(71) SHP₂: Ja, wir können die schon machen. Also ~ (5'') Aber dann finde ich ~ dann alle ~ alle drei verschiedenen Fälle, die sie bisher gehabt haben. Oder? (73) ... Ja weil das haben sie jetzt noch nie gehabt, oder? Dass sie sagen müssen welches von diesen steht im Dativ. Dass ~ {die Form kennen} sie nicht!

(74) KLP₂: {Doch!} Es ist doch immer das eine Blatt in der Beige ~ ist doch gewesen, dass sie selber umkreisen müssen, um welches {es jetzt geht}

(75) SHP₂: {Ja, aber immer} im Zusammenhang mit der Frage!

(75) KLP₂: Ja, aber immerhin! Sie mussten wiss~ also entscheiden, um welches es eigentlich geht. {Und das ist ja das!}

(77) SHP₂: {Eben. Aber dann musst du} ihnen sagen ~ das ist wie noch ein Schritt mehr, oder? Sie wiss~ sie ~ man sagt ihnen welches ist der Dativ? Das heisst, man muss ihnen sagen, der Dativ ist welche Frage? Das ist **wem** hähähä? Also zu welchem dieser Objekte Subjekte kannst du die Frage „wem“ stellen? Weil dort haben sie ja immer gleichzeitig die Frage stellen müssen.

(78) KLP₂: (4'') Ja. Ich (2'') sehe jetzt den Unterschied nicht. (2'') Das ist doch das gleiche?

Interpretation: In diesem Gesprächsausschnitt sind sich die KLP und die SHP über den Unterrichtsablauf und die Methodenwahl uneinig. Die SHP schlägt ein anderes Lehrmittel vor, als die KLP bisher benutzte, doch diese möchte gerne an ihrem Lehrmittel festhalten. Danach zeigt die KLP der SHP die Übungen aus ihrem Lehrmittel. Die SHP findet die Übung jedoch aufgrund des mangelnden Vorwissens der SuS ungeeignet. In diesem Textausschnitt ist zu sehen, wie die beiden Lehrpersonen ihre Wahl begründen. Die KLP gesteht offen ein, dass sie nicht versteht, was die SHP meint. Dies zeugt von Vertrauen gegenüber der SHP. Bei kokonstruktiver Zusammenarbeit ist – wie in Kapitel 2.3.5 unter Berufung auf Gräsel et al. (2006) beschrieben – der Aufwand und das Konfliktpotential relativ hoch, weshalb bei dieser Kooperationsform das gegenseitige Vertrauen besonders wichtig ist.

5.2.4 Qualitätsmerkmal Ressourcenschonung, Entlastung und persönlicher Nutzen erkennen

Kontext: Im ersten Textausschnitt erzählt die KLP₁ über die vergangene Woche und erwähnt in diesem Zusammenhang einen Schüler, der Schwierigkeiten im Fach Mathematik aufweist. Im zweiten Textausschnitt hat die KLP₁ der SHP₁ zuvor erzählt, was sie in der Geometrielektion vom kommenden Montag geplant hat.

2. Absprache von T1

(128) KLP₁: Ich habe da noch Dario. Der ist halt da immer noch dran. Und dann hat er mich bei

„durch“ gefragt – 10min vor Schluss – er komme da nicht mehr draus und da habe ich ihm gesagt er solle das mit dir nächste Woche anschauen, weil ich wusste, dass ich es in dieser Zeit nicht mehr mit ihm schaffen würde, ihm das zu erklären.

1. Absprache von T1

(176) SHP₁: Also ich bin ja dann in dieser Lektion nicht da, aber ich kann etwas vorbereiten, was Alina dann nochmals üben kann. Eigenständig.

Interpretation: Aufgrund dieser Gesprächsausschnitte lässt sich aufzeigen, dass Arbeitsteilung und Rollenklarheit zu Entlastung führen kann. Im ersten Beispiel stellt die KLP fest, dass sie nicht dazu kommt, einem Kind eine Aufgabe richtig zu erklären. Sie bittet deshalb die SHP, diesen Auftrag zu übernehmen. Dadurch wird die KLP entlastet, denn sie weiss, dass die SHP sich diesem Kind und seinen Schwierigkeiten vertieft annehmen wird. Diese Stelle lässt sich verschiedenen Modellen von Lienhard-Tuggener (2014) zuordnen. Es könnte dem Hilfslehrer-Modell zugeordnet werden, bei welchem die SHP situativ Aufträge durch die KLP bekommt. In diesem Fall den Auftrag, mit einem Kind eine bestimmte Aufgabe anzuschauen. Lienhard-Tuggener bemängelt an diesem Modell, dass die SHP dafür überqualifiziert sei. Da die SHP jedoch durch die KLP vorinformiert wird, kann sich diese entsprechend vorbereiten und geeignetes Material für diese Aufgabe zusammentragen, was ihrer Qualifikation entspricht. Da die Lektion danach in einer im Stundenplan fest abgemacht separativen Lektion gehalten wird, kann dies als Trennkostmodell im Sinne von Lienhard-Tuggener betrachtet werden. Der Lerninhalt zwischen den Lehrpersonen ist dabei verbindlich koordiniert. In der zweiten Absprache übernimmt die SHP von sich aus den Auftrag, für ein Kind mit ISR etwas vorzubereiten, das diese auch in Abwesenheit der SHP eigenständig lösen kann. Es scheint so, als ob dies fester Bestandteil der Aufgabengebiete der SHP₁ ist, denn auch in den Textstellen A1/13³ und A2/70 lässt sich ähnliches beobachten. Dadurch wird die KLP entlastet.

5.2.5 Qualitätsmerkmal professionelle Weiterentwicklung

Indem kokonstruktiv zusammengearbeitet wird, entwickeln sich ein Kooperationssteam professionell weiter (vgl. Gräsel et al., 2006; Henrich et al., 2012; Baumann et al., 2013). Kokonstruktive Zusammenarbeit liess sich in bereits zitierten und interpretierten Textstellen finden (vgl. 5.2.1). Bei kokonstruktiver Zusammenarbeit tauscht sich das Kooperationssteam hinsichtlich einer Aufgabe aus und die Kooperationspartner bringen je ihr individuelles Wissen dazu ein (vgl. Gräsel et al., 2006). Dies wird an der folgenden Textstelle deutlich.

Kontext: In diesem Textausschnitt diskutiert das T1 über den aktuellen Mathematikstoff und schauen sich dazu das Lehrmittel an. Es handelt sich dabei um das Thema Brüche.

2. Absprache von T1

(236) KLP₁: Weil das halt doch ~ eben fünf Sechstel Tage, das ist mathematisch doch noch relativ komplex, was da abgeht. „Schreibe ohne Bruch indem du in kleinere...“ Aha, ja also in

³ A1= 1. Absprache, /13 = Abschnitt 13 (siehe Transkripte im Anhang 12.3)

Stunden. Sie müssen das in Stunden umwandeln. Also 5 mal 24. 120h ~

(237) SHP₁: Aber es hat ja auch etwas von ~ ähm ~ was war das? Wo sie immer mit *Bätzeli* gearbeitet haben?

(238) KLP₁: Anteile?

(239) SHP₁: Genau!

(240) KLP₁: Aber weisst du, das mit den Anteilen ist ~ Ja ich ~

(241) SHP₁: Weisst du was ich meine? Es ist das gleiche Prinzip von ~

(242) KLP₁: Jajaja. Das mit dem ~

(243) SHP₁: Zuerst teilen ~

(244) KLP₁: Zwei von sechs ~ Zwei Sechstel wie ein Drittel. (245) KLP: Das geht natürlich bei diesen relativ kleinen Brüchen.

(246) SHP₁: Ja eben. Deshalb habe ich auch gesagt, dass Jana die Kleinen vielleicht schon schaffen würde. Wenn sie es wieder so machen kann.

Interpretation: In dieser Textstelle gelangen die KLP₁ und die SHP₁ im gemeinsamen Austausch bezüglich einer Aufgabe zu der Erkenntnis, dass ein bestimmtes Vorwissen für die SuS hilfreich sein könnte, um das komplexe Thema der Brüche zu verstehen. Die KLP₁ hat diese Verknüpfung bisher nicht erkannt und konnte an Wissen dazu gewinnen. Vermutlich ist sich die SHP₁ erst durch die gemeinsame Besprechung des Themas dieser Parallele bewusst geworden. Beide LPs haben folglich von der gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem geplanten Unterrichtsinhalt profitiert.

5.2.6 Qualitätsmerkmal verbindliche Zeitgefässe für Absprachen

In drei von vier Transkripten lässt sich am Ende der Besprechungen dieses Qualitätsmerkmal nachweisen. Die SHP und KLP fixieren jeweils am Schluss ihrer Absprachen den nächsten Besprechungstermin. In der zweiten Absprache des Kooperationsteams 2 wird – vermutlich aus Zeitmangel – kein neuer Absprachetermin vereinbart. Die zweite Absprache des Kooperationsteams 2 führt zu keinem zufriedenstellenden Abschluss, da die nächste Lektion bereits beginnt und die KLP₂ in den Unterricht muss. Fehlende Zeitressourcen wurde im Theorieteil von diversen Autoren als Grund für mangelnde Kooperationsbereitschaft genannt und durch Studien belegt (Maag Merki et al., 2010; Kreis et al., 2014). Bei der Vereinbarung eines neuen Absprachetermins sollte man genügend Zeit einberechnen, sodass man auch die nächste Absprache zum Ende bringen kann. Deshalb wird hier kurz auf die Absprachenlänge eingegangen.

Kooperationsteam 1	23min 13s	Kooperationsteam 1	40min 49s
1. Absprache		2. Absprache	
Kooperationsteam 2	31min 51	Kooperationsteam 2	18min 30s
1. Absprache		2. Absprache	

Zur Überprüfung der Daten wurden die beiden SHPs gebeten weitere Absprachen zu stoppen.

Es zeigte sich, dass alle zehn gestoppten Gespräche zwischen 18 und 40min dauerten. Die Hälfte davon zwischen 25 bis 35min.

Interpretation: Besprechungen waren dann kürzer, wenn zu Beginn ein Kooperationsziel vereinbart wurde (Bsp. Vorbesprechung eines Schulischen Standortgesprächs, Unterrichtsplanung für einen bestimmten Tag). Dies lässt vermuten, dass bei klarer Zielvereinbarung das Absprachegespräch effizienter verläuft und weniger vom Thema abgewichen wird.

5.3 Prozentualer Anteil ubZ und kbZ

In diesem Kapitel wird auf die Unterfrage eingegangen, wie gross der prozentuale Anteil der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit (ubZ) und der kindbezogenen Zusammenarbeit (kbZ) während des Gesprächs ist. Thommen, Lietz und Anliker (2008) bemängeln, dass die kindbezogene Zusammenarbeit in der Praxis überwiege. Sie plädieren für mehr unterrichtsbezogene Zusammenarbeit und behaupten, dass die Qualität der Kooperation sich durch mehr Unterrichtsbezug steigert. Deshalb wird in diesem Kapitel der prozentuale Anteil der unterrichtsbezogenen und kindbezogenen Zusammenarbeit aufgezeigt. Aufgrund der Codierung der Textstellen – nach dem in Kapitel 4.4.1 aufgeführten Kategoriensystem – kann mit dem Programm MAXQDA der Anteil in Prozent ausgedrückt werden. Es zeigt sich anhand einer Grafik pro Absprache folgendes Bild:

Interpretation

Wie sich in den dargestellten Diagrammen erkennen lässt, liegt der Schwerpunkt der Gespräche beider Kooperationsteams auf unterschiedlichen Bereichen. Während das T2 mehrheitlich den künftigen Unterricht im Teamteaching plant, liegt der Fokus beim T1 eher auf den Stärken und Schwächen des einzelnen Kindes. Der prozentuale Anteil der ubZ bewegt sich beim T1 nicht über 40%, beim T2 liegt dieser jeweils über 50%. Bei den beiden Absprachen des T1 zeigt sich, dass sich die Gesprächsthemen anteilmässig ähnlich verteilen. Bei der Absprache des T2 weist die zweite Absprache einen deutlich höheren Unterrichtsbezug auf als die erste. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich das Kooperationsteam explizit für die Vorbereitung der Unterrichtslektion für den Besuchsmorgen getroffen hat. Das Team hat folglich das Kooperationsziel vorgängig abgemacht, wodurch das Zeitgefäss effizient genutzt wurde. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass diese Absprache aufgrund von Zeitmangel nicht zu Ende geführt werden konnte. Vielleicht hätte sich der Inhaltsschwerpunkt zu einem späteren Zeitpunkt noch verlagert.

Aufgrund der Theorie von Thommen, Anliker und Lietz (2008) stellt sich die Frage, ob verallgemeinernd gesagt werden kann, dass die Qualität der Zusammenarbeit beim erfahrenen T2 besser ist als jenes des T1, da die Absprachen des T2 einen prozentual höheren Anteil an unterrichtsbezogener Zusammenarbeit aufweist. Aufgrund der Diagramme lässt sich vermuten, dass die 2. Absprache des T2 jene von höchster Qualität ist, da der Anteil ubZ praktisch die ganze Besprechung in Anspruch nimmt. Liest man die Zusammenfassung oder das ganze Transkript, fällt auf, dass die 2. Absprache zwar fast durchgehend den Unterricht betreffen, jedoch kaum die Voraussetzungen der SuS in die Planung miteinbeziehen. Es geht selten darum, wie sich der Unterricht den Bedürfnissen und Voraussetzungen der SuS entsprechend differenzieren lässt. Thommen et al. (2008) fordern aber nicht nur, dass gemeinsame Lernsituationen für alle Kinder geschaffen werden, sondern dass der Unterricht so konzipiert ist, dass er auch den individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen der Kinder gerecht wird. Diese Forderung ist in der ersten Absprache des T2 besser umgesetzt.

Eine Qualität der Gespräche des T2 kann in der mehrheitlich unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit gesehen werden. Es finden Aushandlungsprozesse über den Unterrichtsinhalt statt. Dies wurde in den unter 5.2 interpretierten Textstellen aufgezeigt. Im Gegensatz dazu finden beim T1 Fördermassnahmen grösstenteils separativ statt und die KLP₁ gibt den Unterrichtsinhalt vor. Die SHP₁ überlegt sich im integrativen Setting mehrheitlich selbst, was ihre Rolle in dieser Zeit sein könnte und wie sie Inhalte für schwächere SuS herunterbrechen könnte.

Die Unterschiede könnten damit zusammenhängen, dass die SHP₂ mit KLP₂ bereits sieben Jahre Kooperationserfahrung hat, während das T1 erst im ersten Jahr der Zusammenarbeit steht. Um diesen Einflussfaktor zu überprüfen, wurde die SHP₂ gebeten, mit einer anderen KLP₃ weitere Gespräche aufzuzeichnen, mit der sie – wie die SHP₁ mit KLP₁ – im ersten Kooperationsjahr steht. Aus der Audiodatei, welche nach dem gleichen Auswertungsverfahren wie die anderen vier analysiert wurde, ergab sich nachfolgendes Diagramm.

Es zeigt sich, dass die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit auch im ersten Kooperationsjahr dominieren kann. Dies lässt vermuten, dass Gespräche eine ähnliche Verteilung aufweisen, wenn mindestens eine LP im Kooperationsteam – in diesem Beispiel die SHP₂ – gleich bleibt. Vermutlich spielen hier Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle, wie sie in der Studie von Henrich et al. (2012) definiert wurden (vgl. Kapitel 2.5.2).

6. Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der ausgewerteten Daten des letzten Kapitels werden die beiden Fragestellungen in diesem Kapitel zusammenfassend beantwortet. Welche Schlussfolgerungen sich aus diesen Erkenntnissen ableiten lassen, wird im Kapitel 7 diskutiert.

6.1 Beantwortung der ersten Fragestellung

Hauptfrage:

1. Welche innere Strukturierung können Besprechungen zwischen SHP und KLP aufweisen?

In drei Punkten finden sich Überschneidungen in allen aufgezeichneten Besprechungen.

1. In allen Besprechungen erfolgte die Gesprächseröffnung durch die SHP.
2. Bei allen Gesprächen wurde über den künftigen Unterricht gesprochen.
3. Ein nächster Gesprächstermin wurde am Ende der Besprechungen fixiert.

Die Punkte zwei und drei gehören zu den Minimalstandards für Absprachen, da sie zwei Vorgaben der Bildungsdirektion umsetzen:

- a) Unterricht als Teamaufgabe
- b) Verbindliche Zeitgefässe

Abgesehen von diesen drei überschneidenden Punkten, folgen die Kooperationsteams jeweils ihren eigenen Mustern, welche bei der Beantwortung der Unterfrage präsentiert werden.

Unterfrage:

1.1 Über welche Themen findet ein Austausch statt? Lässt sich in exemplarischen Fällen ein Kommunikationsmuster festhalten?

Nebst den drei übereinstimmenden Punkten, waren die weiteren Gesprächspunkte der Besprechungen teamabhängig. Die im Kapitel 5.1 ausgewerteten Daten werden hier teamweise zu-

sammengefasst. Die Gespräche verlaufen nicht immer linear, sondern die Kooperationsteams hüpfen teilweise zwischen den Themen hin und her oder schweifen zwischendurch ab:

Tabelle 6: Gesprächsmuster der beiden Teams

T1	T2
<ul style="list-style-type: none"> • Eröffnung des Gesprächs durch die SHP • Rückblick der vergangenen Woche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Es werden wörtliche Unterhaltungen mit SuS wiedergegeben ○ Schwierigkeiten der SuS angesprochen • Austausch von Arbeitsmaterial der SuS (Hefte, Hausaufgaben, Arbeitsblätter, Tests) • Fördermassnahmen werden überlegt (es handelt sich mehrheitlich um separative Fördermassnahmen). <ul style="list-style-type: none"> ○ Die KLP gibt der SHP Aufträge, die sie mit Kindern mit besonderem Förderbedarf erledigen soll. • Unterrichtsplanung <ul style="list-style-type: none"> ○ Die KLP sagt, was sie in der kommenden Woche geplant hat. Die SHP entscheidet nur wenig mit. Sie überlegt sich im Rahmen der Vorgaben der KLP, ob sie integrativ oder separativ arbeiten möchte. ○ Teilweise werden Themeninhalte besprochen oder Mindestziele abgemacht. • Nächster Besprechungstermin wird fixiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Eröffnung des Gesprächs durch die SHP • Besprechung des Wochenplans <ul style="list-style-type: none"> ○ Die KLP hat einen Wochenplan erstellt, die SHP überprüft ihn (auch im Hinblick auf Kinder mit IF/ISR) und gibt Verbesserungsvorschläge. ○ Falls der Wochenplan bereits von den SuS bearbeitet wurde, wird er evaluiert: Welche Kinder hatten wobei Schwierigkeiten? Woran lag es (Bsp. Umfang des Wochenplanes, Schwierigkeitsstufe?) • Unterrichtsplanung aller gemeinsamer Lektionen <ul style="list-style-type: none"> ○ Die SHP macht viele Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung und zum Inhalt der jeweiligen Lektionen. ○ Es wird diskutiert und Rückfragen gestellt. ○ Unterrichtsplanung betrifft Ganzklasse im TT ○ Teilweise wird besprochen, wer welche Rolle übernimmt. ○ Teilweise wird Unterrichtsplanung unter Berücksichtigung der SuS mit IF/ISR vorgenommen. • Nächster Besprechungstermin wird fixiert

Während der Kategorisierung der Transkripte konnten zudem noch folgende Themen herauskristallisiert werden, welche bei der Kategorienbildung im Kapitel 4.4.1 unter den Begriff „Sontiges“ eingereiht wurden.

- Anstehende SSG vorbesprechen
- Administratives
 - Schulhausthemen, Teamthemen etc.
 - Exkursionen
 - Stundenplanänderung/ -anpassungen
- Informationen rund um die Klasse (Kind krank, Klassenregeln, Vorfälle in Pause, auf Schulreise, zu Hause oder im Klassenzimmer)

6.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Hauptfrage:

2. Welche Qualitätsmerkmale gelungener Kooperation, wie sie in der Literatur zu finden sind, zeigen sich bei Besprechungen zwischen KLP und SHP?

Die Auswertungen des Kapitels 5.2 dienen als Grundlage zur Beantwortung dieser Fragestellung. Aufgrund der dort diskutierten Textstellen, lassen sich folgende Aussagen zu den Qualitätsmerkmalen der Absprachen machen:

- In einigen Textstellen lässt sich die Kokonstruktion gemäss Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) nachweisen. (z. B.: T1/A2/236-246; T2/A1/45-53; T2/A1/120-125)⁴
- In drei von vier Absprachen wird das nächste Gespräch vereinbart und festgehalten. Verbindliche Zeitgefässe für Absprachen werden von der Bildungsdirektion verlangt.
- Während der Absprache halten beide Kooperationsteams getroffene Abmachungen zur Unterrichtsplanung schriftlich fest. Dies schafft Verbindlichkeit.
- Die Zuständigkeit in Bezug auf die Förderung von SuS mit ILZ scheint bei beiden Kooperationsteams klar in der Verantwortung der SHP zu sein. Dies entspricht den Empfehlungen der HfH (vgl. Steppacher, 2014) und der Bildungsdirektion. Beim T1 erkennt man die Verantwortungsübernahme daran, dass die SHP₁ eine „Zwischenzeitmappe“ für Kinder mit ILZ macht und für die Hausaufgaben in diesen Fächern zuständig ist. Bei der SHP₂ zeigt es sich darin, dass sie der KLP₂ Fragen zu den Leistungen einzelner SuS mit ILZ stellt und unterrichtsspezifische Entlastungen vorbereitet. Dies zeugt von Rollenklarheit und entspricht den theoretischen Qualitätsmerkmalen von gelingender Kooperation, wie sie in Kapitel 2.6.1 beschrieben wurden.
- Es konnten insbesondere beim T2 Anzeichen von Vertrauen festgestellt werden und vonseiten der KLP₂ wurden Aussagen gemacht, die als spürbare Entlastung durch die SHP₂ angesehen werden können. Anzeichen von Entlastung lässt sich beim T1 daran festhalten, dass die SHP₁ die Hausaufgaben der SuS mit ILZ übernimmt. Beim T1 ist das Vertrauen vermutlich noch nicht so ausgeprägt wie beim T2, wie sich aufgrund der zögerlichen Fragen der SHP₁ in Kapitel 5.2.3 interpretieren lässt. Anzeichen von Vertrauen lassen sich an Äusserungen der KLP₁ festhalten, die ihr Privatleben betreffen (A1/199). Ohne Vertrauensbasis würde die KLP₁ vermutlich nicht über private Vorhaben sprechen.

Unterfrage:

2.1 Wie hoch ist der prozentuale Anteil von unterrichtsbezogener und kindbezogener Zusammenarbeit in den Absprachen?

⁴ T1/A2/236-246 bedeutet Team 1; 2. Absprache; Abschnitt 236-246 (siehe Transkripte im Anhang 12.3)

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird auf die Diagramme des Kapitels 5.3 zurückgegriffen.

Es konnte festgestellt werden, dass sich der prozentuale Anteil unterrichtsbezogener Zusammenarbeit beim T2 jeweils über 50 % befindet, während er beim T1 jeweils unter 40 % liegt. Gemäss Anliker et al. (2008) steigert eine vermehrte unterrichtsbezogene Zusammenarbeit das Kooperationsniveau. Aufgrund der Auswertung und Interpretation kann gesagt werden, dass sich bei unterrichtsbezogener Zusammenarbeit Kokonstruktion einstellt. Gleichzeitig konnte auch die Erhöhung des Konfliktpotenzials festgestellt werden (vgl. T2/A2/61 - 129). Der prozentuale Anteil kindbezogener Zusammenarbeit liegt beim T1 jeweils bei knapp 50 %, während er beim T2 unter 10 % liegt. Dieser Unterschied ist bemerkenswert. Dadurch, dass die SHP₂ eine Absprache mit einer weiteren KLP₃ zur Verfügung stellte, konnte untersucht werden, ob dieser prozentual geringe Anteil an kindbezogener Zusammenarbeit mit der SHP₂ zusammenhängt. Es zeigte sich, dass die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit der SHP₂ mit der KLP₃ ebenfalls dominiert, sich der prozentuale Anteil der kindbezogenen Zusammenarbeit aber bei 24 % bewegt und dadurch mehr als doppelt so viel Platz einnimmt als mit der KLP₂.

7. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse diskutiert, die sich aufgrund der Ergebnisse und des Austauschs mit den Forschungsteilnehmenden im Anschluss an die Textinterpretationen hervor getan haben.

7.1 Erkenntnisse

Vergleicht man die beiden Kooperationsteams, fällt auf, dass im T1 wenig diskutiert wird. Sie einigen sich schnell und hinterfragen weniger kritisch die Planung des jeweils anderen. Die KLP₁ gibt den Unterrichtsinhalt mehrheitlich vor, ohne die SHP₁ in die Planung einzubeziehen. Dies entspricht keiner Kooperation auf Augenhöhe, wie von Lütje-Klose und Urban gefordert. Das T1 diskutiert viel über einzelne SuS und ihre Schwierigkeiten, setzt diese aber selten in direkte Verbindung mit der Unterrichtsplanung. Im Gegensatz dazu liegt der Fokus des T2 auf der gemeinsamen Unterrichtsplanung. Sie bringen unterschiedliche Ideen ein und es wird diskutiert und argumentiert. Auf die Lernstandsvoraussetzungen der einzelnen SuS wird dabei aber selten eingegangen. Nach der Theorie von Anliker et al. (2008) wäre eine Mischung der T1 und T2 wünschenswert: Eine unterrichtsbezogene Zusammenarbeit mit Einbezug der individuellen Voraussetzungen der SuS in die Unterrichtsplanung, was zu einem differenzierten Unterrichtsangebot führt. Der Anteil unterrichtsbezogener Zusammenarbeit erhöht sich bei vermehrt integrativer Arbeit. Das T1 arbeitet während der meisten Zeit separativ, weshalb der Schwerpunkt ihrer Zusammenarbeit kindbezogen ist. Aus der Auswertung lässt sich schliessen, dass die prozentuale Verteilung von unterrichtsbezogener und kindbezogener Zusammenarbeit je nach Kooperationsteam variiert, sich aber innerhalb des „Systems“, also bei gleichbleibenden Kooperationspartnern ähnlich verhält. Wird dieses „System“ verändert – also wird ein Koopera-

tionspartner ausgetauscht und der andere beibehalten –, so wird die Tendenz, ob die unterrichts- oder kindbezogene Zusammenarbeit überwiegt, vermutlich ähnlich bleiben, sich prozentual jedoch etwas verschieben. Dies kann mit dem systemischen Ansatz erklärt werden (vgl. Madianos-Hämmerle, 2015; Beier, 2011). Jedes System funktioniert nach bestimmten Regeln. Tauscht man ein Teammitglied aus, verändert sich das ganze System und somit die Absprache. Das bleibende Teammitglied beeinflusst die neue Absprache vermutlich in eine ähnliche Richtung, sofern sie in beiden Systemen eine ähnlich grosse Definitionsmacht hat. Selvini-Palazzoliz et al. (1989) schlagen vor, Zusammenbeitskontexte explizit auszuhandeln und festzulegen. Ansonsten könnten sich jene Kontexte durchsetzen, die für die Personen im System mit der grössten Definitionsmacht am wenigsten Veränderungsenergie erfordern oder jener, der bürokratisch-administrativ am wenigsten Zeit benötigt, und das ist gemäss Anliker et al. der kindbezogene (vgl. Anliker et al., 2008, S. 233).

Bei ihrer zweiten Absprache findet das T2 keinen Abschluss, da die KLP2 in den Unterricht muss. Der Ausgang des Gesprächs scheint für beide unbefriedigend. Es zeigt sich hier, wie entscheidend der Zeitfaktor sein kann. Hätten die beiden mehr Zeit für ihr Gespräch zur Verfügung gehabt, wären sie vermutlich zu einem gewinnbringenderen Abschluss gekommen. Das Konfliktpotenzial war in jener Absprache am höchsten, wo die meiste unterrichtsbezogene Zusammenarbeit stattfand (vgl. T2/A2). Dies bestätigt die Theorie von Gräsel et al. (2006). Bleibt der Konflikt aufgabenbezogen und sind die Kooperationspartner darum bemüht, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und die Gegenpartei verstehen zu wollen, so besteht die Möglichkeit einer professionellen Weiterentwicklung.

Wie Madianos-Hämmerle (2015) bereits feststellte, sind die LPs aufgrund der Sparmassnahmen vieler Gemeinden und Kantone gezwungen, ihre Rahmenbedingungen und Zeitressourcen optimal zu nutzen. Absprachen sollen folglich schlank gehalten, aber dennoch für alle Beteiligten gewinnbringend sein. Es gilt herauszufiltern, welche Inhalte in einer Absprache überflüssig und welche zielfördernd sind. Aufgrund der beschriebenen Theorie und der analysierten Absprachen könnte man folgende Inhalte aussparen:

1. Der blosse Austausch über Stärken und Schwächen der SuS

Bloss zu sagen, was die SuS können oder nicht können, ohne über mögliche Konsequenzen für den Unterricht nachzudenken, ist nicht zielführend. Die individuellen Voraussetzungen der Kinder sollen in die Unterrichtsplanung miteinfließen.

2. Reiner Rückblick auf vergangenen Unterricht

Detailliert zu erzählen, was im Unterricht gemacht wurde, sofern keine Schlüsse auf die weitere Förderung gezogen werden, ist nicht gewinnbringend. Nur eine echte Evaluation des Unterrichts, bei welcher aufgrund von Beobachtungen Schlüsse für den künftigen Unterricht gezogen werden können, dient der Förderung der SuS.

Gespräche könnten schlanker gehalten werden, wenn bewusster kommuniziert wird. Folgende Anregungen lassen sich für die Kooperationsabsprachen von SHP und KLP aus der ausgeführten Theorie ableiten:

1. Kooperationskontext definieren

Zu Beginn jeden Schuljahres sollen die KLP und SHP ihren Kooperationskontext definieren. Dazu wäre ein schul- oder gemeindeinternes Dokument hilfreich, welches das Kooperations-team zum Austausch anregt und sie zur Definition des Kooperationskontextes verpflichtet. Insbesondere die gemeinsam verantwortete Förderung und Unterrichtsplanung soll besprochen werden. Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung wäre es wünschenswert, wenn das Kooperations-team flexible Rollen zulässt und der Fokus auf der **integrativen** Förderung der SuS liegt. Dies bedeutet, dass keine festen separativen Lektionen mit den immer gleichen SuS im Stundenplan für ein ganzes Schuljahr festgelegt sind, sondern dass der integrative Gedanke und der Unterricht am gemeinsamen Gegenstand dank Differenzierung im Fokus der Zusammenarbeit stehen. Eine mögliche Gesprächsbasis ist das Leporello der Stadt Zürich (vgl. Kapitel 2.6.1). Diese Definition des Kooperationskontextes soll einmal jährlich erfolgen, sodass das Kooperations-team ihre bisherige Arbeit bewusst evaluiert, gegebenenfalls anpasst und neu definiert.

2. Wöchentliche Absprachen

Ist der Kooperationskontext definiert, treffen sich die Kooperations-teams in festgelegten Zeitgefässen für die Kooperationsabsprachen. Optimal wäre es, wenn sich die SHP und KLP einmal wöchentlich für die konkrete Unterrichtsplanung treffen könnten und zusätzlich fünf Mal im Jahr eine Quintalsplanung der gemeinsamen Fächer gemacht würde. Während den wöchentlichen Absprachen wäre das folgende Ablaufschema denkbar (Abb. 13): Wenn SHP und KLP ihre Besprechungen zielorientiert steuern, könnte vermutlich Zeit eingespart werden. Deshalb empfiehlt es sich, zunächst die Kooperationsabsicht zu definieren und vielleicht einen zeitlichen Rahmen für die Absprache festzulegen. Wird der gemeinsame Unterricht geplant, bedarf es der gemeinsamen

Abb. 13: Möglicher Ablauf wöchentlicher Absprachen

thematischen Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsthema. Dies konnte bei beiden Kooperations-teams an diversen Stellen festgestellt werden (Bsp. T1/A2/131-132; T1/A2/236-238; T1/A1/131; T2/A2/47-48). Durch die Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der SuS kann der Unterricht entsprechend differenziert werden. Ob die LPs den durchzuführenden Unterricht ab diesem Punkt arbeitsteilig vorbereiten oder kokonstruktiv planen (vgl. Gräsel et al. 2006), kann in Abhängigkeit mit den zur Verfügung stehenden Zeitressourcen, der Tagesform der LPs oder des Inhaltes stehen. Wichtig ist, dass die Rollen und Aufgabenverteilung geklärt sind. Aus den analysierten Absprachen lässt sich schliessen, dass Rollenklarheit zu Entlastung führen kann: Übernimmt die SHP gewisse Aufgaben diskussionslos (Bsp. Zusatzmappe, für den Fall, dass die SuS mit ILZ dem Unterricht nicht folgen können, wenn SHP nicht dabei ist, Übernahme der Hausaufgaben von SuS mit ILZ), weil sie dies zu Beginn ihrer Kooperation definiert haben, kann dies die KLP entlasten, was wiederum zu mehr Kooperationsbereitschaft führt. Werden Informationen zum Kind ausgetauscht, lohnt es sich, wenn sich die LPs bewusst sind, dass Beobachtungen zum Kind als Grundlage für ein künftiges SSG, die Förderplanung oder die Unterrichtsplanung genutzt werden können. Soll ein SSG vorbereitet werden, empfiehlt sich der Ablauf gemäss der Broschüre von Hollenweger und Lienhard (2007). Indem sich das Kooperations-team bewusst ist, welches Abspracheziel verfolgt wird und sie sich bewusst sind, in welchem der in Abb. 13 aufgeführten Bereiche sie sich bewegen, wird die Absprache vermutlich effizienter genutzt.

7.1.1 Erkenntnisse aufgrund des Austausches mit den Forschungsteilnehmenden

Die Masterarbeit wurde den beiden Kooperations-teams zur kommunikativen Validierung vorgelegt. Daraus ergaben sich spannende Diskussionen und weitere Erkenntnisse.

Das T1 diskutierte im Anschluss an die Präsentation der Auswertung über ihre Zusammenarbeit. Zunächst erklärten sie sich den hohen Anteil an kindbezogener Zusammenarbeit. „Bei der separativen Förderung bin ich zu wenig nah am Geschehen“, meinte die KLP₁. „Es ist mir wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben weshalb ich wissen will, was die SHP mit den SuS in der Lektion gemacht hat.“ Würden weniger Lektionen separativ gehalten, wäre folglich dieses Argument hinfällig. Die KLP₁ fragte die SHP₁: „Wie siehst du meine Bereitschaft zur De-Privatisierung des Unterrichts?“ Die SHP₁ antwortete, dass sie Entwicklungspotenzial sehe, worauf die KLP antwortete: „Also die Bereitschaft ist definitiv da.“ Sie fügte an, dass sie nicht gewusst habe, welche Möglichkeiten ihr die SHP₁ im Bereich Unterrichtsplanung bieten könne. „Woher sollte ich das wissen?“ Die SHP₁ ihrerseits bemerkte, dass sie selbst sich zu wenig aktiv eingebracht habe. Sie war erstaunt über ihre zögerlichen Fragen (vgl. Kapitel 5.2.3) und sagte, dass sie tatsächlich auf Rollensuche sei: „Ich wollte mich dem jeweiligen Unterrichtsstil der verschiedenen Lehrpersonen unbedingt anpassen.“ Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, den Kooperationskontext zu Beginn der Zusammenarbeit zu klären. Die SHP₁ ist der Meinung, dass es ein öffentlich zugängliches Blatt bräuchte, das von allen KLPs und SHPs problemlos gefunden und heruntergeladen werden könne, welche zumindest die minimalen Kooperationsvorgaben der Bildungsdirektion des jeweiligen Kantons definiert. Die KLP₁ sieht eine Schwierig-

keit der Kokonstruktion darin, dass sie jeweils am Wochenende die ganze nächste Woche plane. „Wenn wir uns erst am Montag für die Besprechung treffen, dann habe ich ja die ganze Woche schon geplant. Ich kann nicht mit leeren Händen kommen. Eigentlich wäre es besser, wenn wir uns am Freitag treffen würden.“ Sie beschliessen, sich darüber Gedanken zu machen. Als Erkenntnis aus der Besprechung nimmt sich die KLP₁, dass sie die SHP früher in die Planung einbeziehen will. Dass sie mit der Idee eines Entwurfs auf sie zugehen könne und nicht bereits mit der fertigen Planung. Die SHP ihrerseits kommt für sich zum Schluss, dass sie selbst sich mehr einbringen könne, sich über ihre Rolle klarer werden und dies den KLPs auch kommunizieren will.

Das T2 fand es spannend zu sehen, wie die Verteilung ihrer Gespräche ist. „Die Benennung kokonstruktiv gefällt mir“, meint die SHP₂. Sie findet, dass eine Zusammenarbeit wachsen muss. „Je länger man zusammenarbeitet, umso mehr checkt man, wie die andere Person funktioniert. Umso weniger detailliert muss auch geplant werden, denn die Mathematik-Seite 53 habe ich mit der KLP₂ schon mit drei Klassenzügen gemacht.“ Die Zusammenarbeit sei nicht immer auf dem aktuellen Niveau gewesen. Die SHP₂ gibt zu Bedenken, dass sich vermutlich mehr kindbezogene Zusammenarbeit einstellt, wenn ISR-SuS in der Klasse sind, da mit diesen SuS oftmals andere Ziele verfolgen würden als mit dem Rest der Klasse. Konflikte findet sie wichtig, um zu wachsen, sich gegenseitig kennen zu lernen und Grenzen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkennen. Die KLP₂ fragte mich mit einem Augenzwinkern: „Und, was hast du herausgefunden? Dass es alleine einfacher geht?“ Diese Aussage verdeutlicht, dass Kooperation nicht einfach ist. Bezüglich ihrer zweiten, etwas konfliktbehafteten Absprache sagen sie rückblickend, dass sie sich sehr gut an diese zweite Lektion erinnern können, über die sie während der Absprache so lange diskutiert hätten. Sie hätten sich danach nochmals treffen müssen und einen Kompromiss aus beiden Vorschlägen ausgehandelt. Die Lektion am nächsten Tag sei ein voller Erfolg gewesen.

Eine weitere Erkenntnis war, dass die Lehrpersonen bemerkten, dass ihre Absprachen bei Müdigkeit weniger zielgerichtet wurden. Sie machten längere Pausen oder füllten die Absprachen mit unnötig langen Ausführungen (Erkenntnis der KLP₁). Daraus lässt sich schliessen, dass Müdigkeit zu weniger Effizienz führt und es sich vielleicht lohnt, sich diese Müdigkeit einzugestehen und einen anderen Termin abzumachen bzw. etwas zu essen oder trinken.

Aufgrund des Austausches mit den Kooperationsteams zeigte sich, dass sie sich bisher wenig über ihre Kooperation und Kooperationsansätze im Allgemeinen bewusst waren. Insbesondere das T1 machte sich aufgrund des abschliessenden Austausches Gedanken über eine mögliche Anpassung ihrer Zusammenarbeit. Lernpsychologisch sind intrinsisch motivierte Veränderungsprozesse nachhaltiger und zufriedenstellender, als wenn extrinsisch Kooperationsvorgaben gemacht werden. Anstatt dass die Schule Vorgaben zur Kooperation machen sollte, empfiehlt es sich vermutlich mehr, wenn Kooperationsteams über verschiedene Kooperationsansätze informiert werden und aufgrund dieser Information ihren Kooperationskontext gemeinsam aushandeln und festhalten.

8. Ausblick

Aufgrund der Diskussionen mit den Kooperationsteams im Anschluss an die Auswertung, könnte es spannend sein, die Absprachen der Kooperationsteams nach ein bis zwei Jahren erneut zu untersuchen. Insbesondere das T1 hatte aufgrund der Diskussion einiges an Reflexionsarbeit geleistet, was sich höchstwahrscheinlich auf ihre künftige Zusammenarbeit und die Absprachen auswirken wird. Sollten sich positive Veränderungen zeigen, könnte dies als Anregung für die Ausbildung an der HfH oder PH aufgenommen werden: Kooperationsabsprachen sind entscheidend für die Zusammenarbeit in der Klasse. Durch gezieltes, koordiniertes Training in den Ausbildungsstätten könnte sich vermutlich der Anteil an unterrichtsbezogener Zusammenarbeit im Praxisfeld erhöhen.

Der Einfluss der Kommunikation auf die Qualitätssteigerung des Unterrichts (und somit die SuS-Leistung) kann aufgrund dieser Masterarbeit zwar nicht nachgewiesen werden. Angesichts der theoretischen Auseinandersetzung und der Erkenntnisse deutet jedoch vieles darauf hin, dass den wöchentlichen Besprechungen mehr Beachtung geschenkt werden sollte. In Anbetracht dieser Feststellung sind die 50 Stunden, welche der neue Berufsauftrag für den Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit vorsieht, knapp bemessen. Es wird sich bei der Umsetzung zeigen, ob und wie die Richtlinien für die Tätigkeitsbereiche angepasst werden müssen.

9. Schlussreflexion

Dieses Kapitel bildet den Abschluss dieser Masterarbeit. Es werden die Forschungsprozesse und die verwendeten Methoden sowie der persönliche Lern- und Arbeitsprozess reflektiert.

9.1 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Der qualitative Forschungsansatz war aufgrund der Fragestellung und Zielverfolgung geeignet. Indem Kooperationsabsprachen zweier verschiedener Kooperationsteams detailliert untersucht wurden, konnten sie zueinander und zur Theorie in Bezug gestellt werden und die Fragestellungen beantworten. Cropley gibt zu Bedenken, dass Fallstudien für den untersuchten Fall zwar hoch relevant sind, aber kaum auf andere Fälle übertragbar (vgl. Cropley, 2011, S. 123). Durch die zwei ausgewählten Kooperationsteams werden zwei Fälle abgebildet, jedoch kann daraus keine Aussage dazu gemacht werden, wie Besprechungsstrukturierung der Mehrheit der Kooperationsteams im Praxisfeld aussieht. Die mögliche Strukturierungsidee, wie sie im Kapitel 7.1 aufgeführt ist, basiert auf den theoretischen Ausführungen und den analysierten Absprachen. Wären mehr Kooperationsteams untersucht worden, wäre die Strukturierungsidee vielleicht mit weiteren Punkten ergänzt worden. Da die Arbeit in Einzelarbeit verfasst wurde, erfolgte auch die Kategorisierung der Transkripte ohne „Gegenkontrolle“. Trotz der detaillierten Beschreibungen im Kapitel 4.4.1. war es nicht immer einfach, alle Textstellen problemlos zuzuordnen. Unter Einbezug einer weiteren Forscherin könnten Kategorienzuordnungen und Interpretationen validiert werden. Durch mehrere Durchgänge versuchte ich, eine möglichst hohe Reliabi-

lität zu erreichen. Die Arbeit mit dem Programm MAXQDA erlaubte eine mühelose Transkriptionsarbeit und eine übersichtliche Kategorienzuordnung. Die prozentuale Verteilung konnte mithilfe des Programms innert weniger Minuten ausgewertet werden. Textstellen mit Qualitätsmerkmalen konnten aufgrund des entsprechenden Codierungssystems problemlos gefunden werden. Die kommunikative Validierung nach der Auswertungsarbeit empfand ich als sehr bereichernd. Dadurch konnte Reflexionsarbeit beobachtet werden und dies regte zur eigenen Reflexion an.

9.2 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Die vertiefte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Absprachen liess mich über meine eigenen Absprachen reflektieren. Für meine künftige Praxistätigkeit konnte ich wertvolle Erkenntnisse ziehen. Ich habe ein Bewusstsein für unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im Kooperationssteam entwickelt und kam meiner persönlichen Rolle als Schulische Heilpädagogin einen grossen Schritt näher. Dadurch kann ich diese in der Kooperation mit verschiedenen KLPs besser begründen und leben. Insbesondere möchte ich meine Kommunikation bewusster wahrnehmen und steuern, um Absprachen mit den KLPs positiv zu beeinflussen.

10. Danksagung

Mein Dank geht an die Schulischen Heilpädagoginnen und Lehrpersonen, welche mir ihre Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt haben. Ohne sie wäre die Realisierung dieser Arbeit nicht möglich gewesen. Ein grosses Dankeschön geht an meine Betreuerin Waltraud Sempert für die wertvollen Beratungsgespräche, dank welchen ich mich motiviert der Weiterarbeit widmen konnte und neue Gedankenanstösse erhielt. Ich danke meiner Freundin Sara Blaser für die Lektoratsarbeit, Thomas Nielsen für seinen Rückhalt sowie meinen Freunden und Verwandten für die moralische Unterstützung.

11. Verzeichnisse

11.1 Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IF	Integrative Förderung
ILZ	Individuelle Lernziele
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
kbZ	kindbezogene Zusammenarbeit
KLP/ KLPs	Klassenlehrperson/ Klassenlehrpersonen
LP/ LPs	Lehrperson/ Lehrpersonen (allgemein gehalten; kann SHP, KLP, DaZ-, Handarbeits- etc. Lehrpersonal sein)
PH	Pädagogische Hochschule
SHP/ SHPs	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge/ Schulische Heilpädagoginnen, Schulische Heilpädagogen
SSD	Schulsozialdienst
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
T (T1/ T2)	(Kooperations-)Team (Team1/ Team2)
ubZ	unterrichtsbezogene Zusammenarbeit

11.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Transkriptionsregeln	28
Tabelle 2: A- Priori- Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Codierregeln	31
Tabelle 3: Erweitertes Kategoriensystem Bereich „Sonstiges“	33
Tabelle 4: Auswertung Gesprächsmuster Team 2	36
Tabelle 5: Auswertung Gesprächsmuster Team 1	32
Tabelle 6: Gesprächsmuster der beiden Teams	52

11.3 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014, S. 9)	6
Abb. 2: Kontinuum wechselseitiger Kooperation (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 117)	7
Abb. 3: Abbildung möglicher Gesprächspunkte für die Klärung der Zusammenarbeit (Ramírez Moreno, 2010, S. 4)	18
Abb. 4: Abbildung KoKa (Brenzikofer Alterbin, Wolters-Kohler & Studer, 2015).....	18
Abb. 5: Ausschnitt aus Kooperationsplaner.....	19
Abb. 6: Ablauf Kooperationsplaner.....	19
Abb. 7: Bedingungen auf individueller Ebene.....	21
Abb. 8: Bedingungen auf zwischenmenschlicher Ebene.....	22
Abb. 9: Institutionelle Rahmenbedingungen.....	22
Abb. 10: Kategoriensystem	30
Abb. 11: Codiersystem	33
Abb. 12: Auszüge aus codierten Transkripten.....	34
Abb. 13: Möglicher Ablauf wöchentlicher Absprachen	56

11.4 Literaturverzeichnis

- ANLIKER, B., LIETZ, M. & THOMMEN, B. (2008). *Zusammenarbeit zwischen integrativ tätigen schulischen Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen und Regellehrpersonen*. VHN, 77. Jg., 3/2008, S. 226 - 236.
- BAUMANN, B., HENRICH, C., STUDER, M. (2012). *Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg.18, 9/12, S. 42 - 47.
- BAUMANN, B., HENRICH, C., STUDER, M. (2013). *Kooperation zwischen Regelschule und Heilpädagogik. Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrpersonen schulischer Heilpädagogik und die Qualität der Differenzierung*. In M. Schüpbach (Hrsg.), *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tagesschule* (S. 35-50). Bern: Haupt Verlag.
- BILDUNGSDIREKTION KANTON ZÜRICH (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- BILDUNGSDIREKTION KANTON ZÜRICH (2011b). *Handreichung. Integrative und individualisierende Lernförderung*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- BILDUNGSDIREKTION KANTON ZÜRICH (2014). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule ISR*. Zürich: Volksschulamt.

- BISCHOFF, J. (2011). Kooperation in inklusiven Kontexten: Wissenschaftliche Begleitung eines Pilotprojekts. In B. Lütje-Klose, M. Langer, B. Serke & M. Urban (Hrsg.), *Inklusion in Bildungsinstitutionen. Eine Herausforderung an die Heil- und Sonderpädagogik* (S. 205-211). Bad Heilbrunn: Klinikhardt.
- BONSEN, M. & ROLFF, H.G. (2006). *Professionelle Lerngemeinschaften von Lehrerinnen und Lehrern*. Zeitschrift für Pädagogik, Heft 2, S. 167 - 183.
- BRENZIKOFER ALBERTIN, E., WOLTERS-KOHLER, M., STUDER, M. (2012). *Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg.18, 9/12, S. 31-34.
- BRENZIKOFER ALBERTIN, E., WOLTERS-KOHLER, M., STUDER SUPINO, M. (2015). *KoKa - Kooperationskarten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen im integrativen Setting* (3. erweiterte Aufl.). Zürich: Edition SZH/CSPS.
- CROPLEY, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden – Eine praxisnahe Einführung* (4. überarbeitete Aufl.). Eschborn bei Frankfurt am Main/Magdeburg: Klotz Verlag.
- DRESING, T., PEHL, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Auflage). Marburg: Eigenverlag. Zugriff am 28.04.2016 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch
- FEUSER, G. (1998). Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand. In A. Hildeschiedt, I. Schnell (Hrsg.), *Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle* (S. 19-35). Weinheim: Juventa Verlag.
- GRÄSEL, C., FUSSANGEL, K. & PRÖBSTEL, C. (2006). *Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos?* Zeitschrift für Pädagogik, 52 (2), S. 205-219.
- HENRICH, C., BAUMANN, B., STUDER, M. (2012). *Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg.18, 9/12, S. 35-41.
- HOLLENWEGER, J. & LIENHARD, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- HUBER, S. G., AHLGRIMM, F. (2012). *Kooperation – Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern*. Münster: Waxmann.
- IDEL, T.-S., BAUM, E., BONDORF, N. (2012): Wie Lehrkräfte kollegiale Kooperation gestalten. Potenziale einer fallorientierten Prozessforschung in Lehrergruppen. In S. G. Huber, F. Ahlgrimm (Hrsg.), *Kooperation. Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie anderen Partnern* (S. 141 - 158). Münster: Waxmann Verlag.
- JOLLER-GRAF, K. (2004). *Didaktik des integrativen Unterrichts*. Zugriff am 20.09.2016 unter edudoc.ch/record/3408/files/zu05056.pdf

- KLAFKI, W., STÖCKER H. (1996). Innere Differenzierung des Unterrichts. In W. Klafki (Hrsg.), *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik* (S. 173-208). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- KREIS, A., WICK, J., KOSOROK LABHART, C. (2013a). *Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt KosH*. Schulblatt Thurgau 5/13, S. 32-33.
- KREIS, A., WICK, J., KOSOROK LABHART, C. (2013b). Kooperation im Kontext der integrativen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf. In M. Schüpbach (Hrsg.), *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tagesschule* (S. 51-66). Bern: Haupt Verlag.
- KREIS, A., WICK, J., KOSOROK LABHART, C. (2014). *Wahrgenommene Zuständigkeiten von pädagogischem Personal in integrativen Schulen des Kantons Thurgau*. Empirische Sonderpädagogik, Nr. 4/2014, S. 333-349.
- KULLMANN, H. (2012). Lesson Study – Eine konsequente Form unterrichtsbezogener Lehrerkooperation. In S. G. Huber & F. Ahlgrimm (Hrsg.), *Kooperation. Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern* (S. 69-88). Münster: Waxmann.
- KUNZ, A., LUDER, R., GSCHWEND, R., DIEZI-DUPLAIN, P. (2012). *Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg.18, 9/12, S. 5-11.
- KUNZ, A., MAAG MERKI, K., WERNER, S., LUDER, R. (2013). Kooperationsgefässe integrativer Förderung und deren Gelingensbedingungen aus Sicht der Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen. In M. Schüpbach (Hrsg.), *Kooperation als Herausforderung in der Schule und Tagesschule* (S. 67-78). Bern: Haupt Verlag.
- LPG – LEHRPERSONALGESETZ. Zugriff am 04.12.16 unter http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=412.31
- LPVO – LEHRPERSONALVERORDNUNG. Zugriff am 04.12.16 unter http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=412.311
- LIENHARD-TUGGENER, P., JOLLER-GRAF, K., METTAUER, SZADAY B. (2011): *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- LIENHARD-TUGGENER, P. (2014). Modelle professioneller Zusammenarbeit im Unterricht. Zürich. Zugriff am 20.02.2016 unter <http://peterlienhard.ch/blog/?p=1798>
- LINDMEIER, B. & BEYER, T. (2011). *Kooperation von Lehrkräften in verschiedenen Formen schulischer Integration*. Sonderpädagogische Förderung heute, 56, 396-413.

- LÜTJE-KLOSE, B. (2011). *Inklusion – Welche Rolle kann die Sonderpädagogik übernehmen?* Sonderpädagogische Förderung in NRW Mitteilungen, 4(49), S. 8-21.
- LÜTJE-KLOSE, B., URBAN, M. (2014a). *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation.* VHN, 83. Jg. 2/2014, S. 112-123.
- LÜTJE-KLOSE, B., URBAN, M. (2014b). *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 2: Forschungsergebnisse zu intra- und interprofessioneller Kooperation.* VHN, 83. Jg. 4/2014, S. 283-294.
- MAAG MERKI, K., KUNZ, A., WERNER, S., LUDER, R. (2010). *Schlussbericht. Professionelle Zusammenarbeit in Schulen.* Zürich: Universität Zürich Institut für Erziehungswissenschaften und Pädagogische Hochschule Zürich.
- MADIANOS-HÄMMERLE, S. (2015). *Kooperation – eine komplexe Aufgabe. Wichtige Gelingensbedingungen für die komplexe Aufgabe der Kooperation.* Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 21, 9/2015, S. 13-18.
- MAYRING, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- MISOCH, S. (2015). *Qualitative Interviews.* Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- MOSER, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Ettenheim: Pestalozzianum.
- PHTG – PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE THURGAU – *Kooperationsplaner.* Zugriff am 05.05.16 unter <https://kooperationsplaner.ch/>
- RAMÍREZ MORENO, M. (2010). *Leporello Zusammenarbeit in der Primarschule.* Zürich: Schulamt Stadt Zürich.
- STEPPACHER, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- THOMMEN, B., ANLIKER, B. & LIETZ, M. (2008). *Beiträge für die Praxis – Nr.2. Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen.* Bern: PHBern.
- UNESCO (Salamanca, 1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik.* Zugriff am 17.09.16 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf
- VSA – VOLKSSCHULAMT ZÜRICH (2016.) *Neuer Berufsauftrag.* Zugriff am 19.10.2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen/0/neudef_berufsauftrag.html

VSM – Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen. Zugriff am 19.10.2016 unter http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fFJmRUqbJToJ:www.szh.ch/bau steine.net/f/50504/412.103_11.7.07_83.pdf%3Ffd%3D3+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=dk&client=firefox-b

WILLMANN, M. (2009). *Co-Teaching: Gemeinsames Unterrichten als Erweiterung des methodischen Spektrums einer integrativen Didaktik*. Sonderpädagogische Förderung heute, 54 (4), S. 343-355.

12. Anhang

12.1 Anfrage der SHPs per Mail	68
12.2 Zusammenfassungen der Transkripte	69
12.2.1 Zusammenfassung T1 – A1	69
12.2.2 Zusammenfassung T1 – A2	71
12.2.3 Zusammenfassung T2 – A1	74
12.2.4 Zusammenfassung T2 – A2	77
12.3 Transkripte der Absprachen	79
12.3.1 Transkript T1 – A1	79
12.3.2 Transkript T1 – A2	89
12.3.3 Transkript T2 – A1	101
12.3.4 Transkript T2 – A1	112

Anhang

12.1 Anfrage der SHPs per Mail	2
12.2 Zusammenfassungen der Transkripte.....	3
12.2.1 Zusammenfassung T1 – A1	3
12.2.2 Zusammenfassung T1 – A2	5
12.2.3 Zusammenfassung T2 – A1	8
12.2.4 Zusammenfassung T2 – A2	11
12.3 Transkripte der Absprachen	13
12.3.1 Transkript T1 – A1	13
12.3.2 Transkript T1 – A2	23
12.3.3 Transkript T2 – A1	35
12.3.4 Transkript T2 – A1	46

12.1 Anfrage der SHPs per Mail

Anfrage an die SHPs derselben Gemeinde per Mail:

„Liebe/r (SHP)

Im Rahmen meiner Masterarbeit zum Thema Kooperation zwischen KLP und SHP (Schwerpunkt Kommunikation) suche ich Freiwillige, die bereit wären, während ca. 3 Wochen (zwischen Sport- und Frühlingsferien) 2-3 ihrer Besprechungen aufzuzeichnen (Audiodatei) und mir zukommen zu lassen. Die Daten werden anonymisiert. Ich untersuche Merkmale von wöchentlichen Besprechungen. Vielleicht habt ihr eine selbst konzipierte Strukturierung eurer Besprechungen, die ihr mir zur Verfügung stellen würdet? Wenn du dich bereit erklären würdest, einige eurer Besprechungen aufzuzeichnen und mir zu übergeben, wäre ich schon einen grossen Schritt weiter in meiner Masterarbeit.

Du kannst auch gerne Rückfragen stellen, sollte dir was unklar sein.

Vielen Dank für deine Rückmeldung und liebe Grüsse

Sabrina Gonseth“

Auf die Frage der möglichen Strukturierung ging nur das T1 ein. Ihre Strukturierung sei:

1. Rückmeldung der KLP zu der Arbeit mit den Kindern in der vergangenen Woche
2. Rückmeldung der SHP zu der Arbeit mit den Kindern in der vergangenen Woche
3. Gemeinsamer Ausblick auf die nächste Woche (Planung und Vorgehen)

Nach der getroffenen Auswahl der Kooperationsteams wurden die entsprechenden SHPs nochmals kontaktiert, um das Auswahlkriterium einer (subjektiv empfundenen) gut funktionierenden Zusammenarbeit zu gewährleisten.

„Hast du das Gefühl, dass eure Zusammenarbeit gut funktioniert?“

12.2 Zusammenfassungen der Transkripte

Im Folgenden befinden sich Zusammenfassungen zu allen Transkripten, welche möglichst nah am Originaltext gehalten sind. Interpretationen werden als solche gekennzeichnet. Für alle Zusammenfassungen gelten diese Regeln:

- *kursiv* = Interpretation, bzw. Verknüpfung mit Theorie
- (2) bedeutet Abschnitt 2 aus Transkript

12.2.1 Zusammenfassung T1 – A1

Eröffnung und Rückblick

(1-5) Gesprächseröffnung durch SHP: Frage an KLP, was sich bei ihr „angesammelt“ hat.

Alternative Zwischenarbeit; klare Rollenverteilung

(6-20) KLP braucht in Deutsch etwas für Alina (Kind mit ISR), das ihrem Level angepasst ist. SHP bietet an, eine Zwischenzeitmappe zusammenzustellen oder weist auf bereits erstelltes Dossier hin.

Austausch von Arbeitsmaterial (zum Einordnen)

(21-23) Die SHP gibt der KLP Arbeitsblätter, Hefte und Prüfungen, die sie mit den Kinder mit besonderem Förderbedarf bearbeitet hat zum Einordnen.

Spezielle Fördermassnahme (Idee eines Tutorial-Films)

(24-42) Es wird (*kindbezogen*) über mathematische Schwierigkeiten des Mädchens Alina gesprochen. Sie diskutieren Idee eines Tutorial-Filmchens als Fördermassnahme, damit Alina sich selbstständig an die Regeln der schriftlichen Subtraktion erinnern kann.

Settings-Besprechung integrativ vs. separativ

(43-58) Die SHP erzählt, dass ihr die Kinder mit besonderem Förderbedarf diese Woche als äusserst motiviert, aufmerksam und ehrgeizig aufgefallen seien und erklärt sich dies mit der vermehrt integrativen Arbeit. Sie schlägt der KLP vor, öfters integrativ zu arbeiten. Die KLP willigt ein, da es sie nicht gestört habe, wenn sie drin geblieben seien. KLP begründet das separativen Settings damit, dass die Inputs vor der Klasse für Alina zu ausführlich wären. Dies greift die SHP auf und fragt ob sie allenfalls mit Alina beginnen dürfe, wenn ihr der Input zu ausführlich erscheint. Die KLP hat nichts dagegen, sofern es die anderen SuS nicht ablenkt.

Förderung Kinder mit ILZ

(59-71) Die SHP berichtet von der separativen Förderung Alinas in Geometrie und Deutsch, bzw. davon, auf welche Schwierigkeiten Alina gestossen ist. Die KLP trägt der SHP auf, ein Deutsch-Blatt nochmals mit Alina anzuschauen.

(73-82) Die SHP stellt fest, dass viele schwächere Kinder besser konjugieren, wenn sie es laut vorlesen statt nur schriftlich machen. Die KLP möchte, dass die SuS es von Anfang an nur schriftlich machen, „damit sie quasi reinfallen.“ Ein von der KLP bestimmtes Dreiergrüppchen soll in einer kommenden Lektion die Regeln dazu präsentieren.

Tischordnung im integrativen Setting

(87-89) Die SHP denkt über die Tischordnung nach, wenn sie integrativ arbeitet. Die KLP geht auf ihre Gedanken nicht weiter ein.

Kinder mit besonderem Förderbedarf

(89-100, 112) Die SHP und KLP besprechen Schwierigkeiten und Erfolge der SuS mit besonderem Förderbedarf, die sich in der vergangenen Woche zeigten.

(101-110) Die KLP sieht eine mögliche Schwierigkeit auch am Layout des Lehrmittels.

(114-135) Es wird weiter über Schwierigkeiten von Kindern mit ILZ gesprochen.

(137-138) Die KLP beauftragt die SHP einen Auftrag mit Alina zu erledigen.

Besprechung der nächsten Woche

(146-163) Die SHP und die KLP gehen die Fächer der gemeinsamen Lektionen von nächster Woche durch. Die KLP sagt, was sie wann geplant hat.

(164-174) Die SHP informiert, was sie in den separativen Lektionen geplant hat. Sie fügt an, dass sie in der einen Lektion wie besprochen mit Alina unter Testbedingungen die Winkel messen möchte, und sie deshalb Alina raus nimmt anstelle von Jana. Die KLP antwortet: „Obwohl Jana und Yrza dran wären.“ Woraufhin die SHP fragt: „Oder soll ich alle drei?“ Zunächst sagt die KLP, dass es ihr nicht darauf an komme, doch fügt dann an, dass sie aufgrund der Prüfungsbedingungen alle drei rausnehmen müsse. Die SHP ist damit einverstanden.

(175-191) Die KLP berichtet weiter, was sie geplant hat. Die SHP fügt an, dass sie etwas für Alina vorbereiten kann, was sie in Abwesenheit der SHP selbstständig bearbeiten könne.

Administratives: Abmachung des nächsten Treffens

(192-214) Zum Schluss besprechen die SHP und die KLP wann sie sich das nächste Mal treffen könnten, da die SHP eine Woche abwesend ist.

12.2.2 Zusammenfassung T1 – A2

Vergangene Förderung SuS mit ILZ

(1) Die SHP beginnt damit, zu erzählen, was sie letzte Woche mit den einzelnen IF-Kindern gemacht hat. Sie erwähnt dabei, was gut lief und wo Schwierigkeiten lagen.

Aktuelles Unterrichtsthema und besondere Fördermassnahme für eine Schülerin

(2-22) Die KLP und die SHP sprechen über das grammatische Thema der Zeitformen und was das erwähnte IF-Kind Yrza hierzu beitragen könnte. Die KLP gibt der SHP einen Auftrag, was sie mit Yrza machen sollte.

Austausch über Schwierigkeiten, Beobachtungen und Vermutungen zu Kindern mit ILZ

(23-70) Die SHP erzählt weiter, woran sie mit den IF-Kindern gearbeitet hat. Sowohl die SHP als auch die KLP bringen hierbei ihre Beobachtungen und Vermutungen ein. *Die KLP und die SHP bleiben hierbei auf der kindbezogenen Zusammenarbeit. Sie tauschen sich nicht vertieft über mögliche Unterrichts Anpassungen aus, sondern zählen mehrheitlich Schwierigkeiten des Kindes auf.*

Weiteres – Hausaufgaben, Erlebnisse → Klare Aufgabenverteilung

(71) Nach dem Rückblick der SHP gibt die KLP ihr die Hausaufgaben der SuS mit Förderbedarf. *Die Hausaufgaben scheinen zum Zuständigkeitsbereich der SHP zu gehören.*

(73-75) Die KLP und die SHP geben wörtliche Konversationen mit den IF-Kindern wieder.

Beobachtung mit Interpretationsversuch, weitere Erlebnisse

(76-82) Die SHP interpretiert das Verhalten von Alina (das Mädchen mit ISR) als Akt der Bewunderung und Versuch um Kontaktaufnahme zur KLP. Daraufhin reden die beiden über das Mädchen Alina und die KLP erzählt Sequenzen aus dem Unterricht, die sie mit ihr erlebt hat.

Spezielle Fördermassnahme – Kindbezogene Massnahmen

(83-91) Die KLP überlegt sich, welche Massnahme sie für Alina im Regelunterricht bei Gruppenarbeiten treffen könnte und gibt der SHP den Auftrag, diese Massnahme mit Alina zu besprechen.

Rückblende

(92-113) Die KLP wechselt auf das Fach Französisch und Englisch. Sie erzählt, wie sie dort Alina arbeiten lässt. Die KLP und SHP sind sich einig, dass Englisch wichtiger sei als Französisch – auch in Bezug auf die Oberstufe.

(114) Die SHP nimmt den Faden wieder auf und fragt die KLP, ob es noch etwas zur vergangenen Woche gäbe.

(115-128) Die KLP sagt, dass Alina eine Sanktion erhalten habe (1,5 Sterne Abzug), weil sie etwas ins falsche Heft geschrieben habe. Die SHP unterstützt die KLP dabei, dass diese konsequent sein soll, wenn es um Zuverlässigkeit und Sorgfalt gehe. Die KLP begründet ausführlich, weshalb ihr das wichtig ist.

Rückblende mit Auftragserteilung an SHP

(129-142) Die KLP kommt auf Dario zu sprechen (IF ohne ILZ). Sie erzählt bei welcher Aufgabe Dario Schwierigkeiten gehabt habe und dass sie Dario den Auftrag gegeben, diese Aufgabe in der nächsten Woche mit der SHP anzuschauen.

Unterrichtsplanung – Mindestanforderungen

(143-144) Die KLP äussert sich zu den Mindestanforderungen in Mathematik, die sie von den SuS erwartet. Die SHP akzeptiert diese.

Spezielle Fördermassnahmen

(145-169) Sie sprechen weiterhin über Dario und über die Einrichtung individueller Lernziele (ILZ) in Mathematik. Dabei blicken sie bereits auf die Oberstufe und vergleichen ihn mit anderen SuS der Klasse, die ILZ haben. Dabei überlegen sie, ob man die ILZ einer anderen Schülerin vielleicht auflösen könnte. Die SHP mahnt hier zur Vorsicht und beide sind sich einig, nichts überstürzen zu wollen.

Unterrichtsplanung

(170-182) Auf Nachfrage der SHP sagt die KLP, was sie für die kommende Woche geplant hat und die SHP überlegt sich, wie sie sich einbringen könnte.

Administratives – Stundenplanänderungen

(183-201) Aufgrund des Velomorgens mit dem Polizisten muss die KLP ihren Stundenplan so anpassen, dass der Einsatz der SHP Sinn macht.

Unterrichtsplanung

(201-210) Die KLP zählt weiter auf, was sie für die kommenden Lektionen geplant hat. Die SHP hört zu und stimmt einsilbig zu. Welche Rolle sie dabei übernimmt, bleibt unausgesprochen.

(210-232) Beim Fach Mathematik gibt die KLP das Thema „Grössen“ vor. Die KLP möchte, dass die SuS bei diesem Thema mit der Stellenwerttabelle arbeiten. Die SHP bezweifelt, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf die vorgeschlagenen Aufgaben meistern werden. Auch die KLP stimmt ihr zu, dass besonders das Umwandeln in Brüche schwierig sein wird. Sie einigen sich darauf, dass die SuS mit besonderem Förderbedarf Aufgaben mit Dezimalpunkt und das Umwandeln in verschiedene Masseinheiten als Mindestanforderung haben (Bsp. $205\text{cm} = 2\text{m } 5\text{cm} = 2.05\text{m}$) und das Umwandeln in Brüche weggelassen wird.

(233-241) Die KLP und SHP denken über die Aufgaben mit Umwandeln in Brüche nach. Sie überlegen, ob einfachere Brüche oder Dezimalbrüche allenfalls auch für die SuS mit besonderem Förderbedarf möglich sein werden.

(242-267) Die SHP sieht eine weitere Schwierigkeit darin, dass die SuS womöglich vergessen haben, wie Masseinheiten umgerechnet werden und schlägt vor, eine Tabelle für die SuS vorzubereiten. Sie überlegt, welche weiteren Hilfsmittel sie nutzen könnte (Bsp. Bätzeli).

(268-271) Die KLP gibt den zeitlichen Rahmen für das Thema vor.

Spezielle Fördermassnahmen

(273-276) Die SHP erwähnt, was sie in einer Einzellektion mit Jana (Schülerin mit ILZ) geplant hat. Die Schülerin Alina (Schülerin mit ISR) wird vermutlich ein anderes Programm in Mathe fahren als die anderen SuS. Was genau kommt nicht zur Sprache.

Administratives – Nächstes Treffen vereinbaren

(277-278) Zum Schluss machen die KLP und die SHP ab, wann sie sich das nächste Mal treffen.

12.2.3 Zusammenfassung T2 – A1

Wochenplan, gemeinsame Entscheide zum Unterricht

(1-5) Die SHP und die KLP tauschen sich über den Wochenplan aus. Die KLP hat auf Wunsch der SHP noch Satzrechnungen hinzugefügt und fragt, ob die SHP zufrieden sei. Die SHP ist der Meinung, dass die Aufgaben vermutlich nur von einem Drittel gelöst werden könne und dass man nochmals auf die Proportionalität eingehen müsse.

(6-40) Die KLP möchte am Donnerstag darauf eingehen, wenn sie Schulbesuch hat. Sie möchte die Aufgaben im Lerntempoduett bearbeiten lassen. Sie fragt bei der SHP nach, ob sie die Idee mit dem Lerntempoduett auch gut finde. Die beiden diskutieren über die konkrete Durchführung des Lerntempoduetts.

(41-44) Die SHP fragt die KLP ob sie auch sonst noch kooperative Formen mache, worauf die KLP *mit einem ironischen Unterton* antwortet: „Also ~ habe ich jetzt schon öfters gemacht ~ aber jetzt am Donnerstag mache ich nur das.“ An dieser Stelle lachen beide und die SHP geht nicht weiter darauf ein, was sie genau meinte.

(45-53) Die SHP fragt bei einer Aufgabe aus dem Wochenplan nach. Sie findet, das seien Kopfrechnungen, doch auf dem Plan steht, sie sollen die ganze Rechnung aufschreiben. Die KLP begründet ihren Entscheid.

(54-58) Die KLP zeigt, dass sie Aufgaben für gute (Sek A) Schüler/innen mit einem Stern gekennzeichnet hat. Diese mit Sternchen markierten Aufgaben seien freiwillig, was die SHP super findet.

(59-68) Die SHP bemerkt, dass es für ihre SuS (jene mit IF/ISR) etwas viele Aufgaben seien. Die KLP begründet dies damit, dass sie am Samstag am Elternbesuchsmorgen, noch daran arbeiten sollen. Sie ist noch unschlüssig, ob sie dann eine oder zwei Lektionen am Wochenplan arbeiten möchte. „Du kannst ja schauen, wo ihr steht“, meint die SHP. Sie bittet die KLP noch ein paar Posten mehr zu machen, die einfacher sind. „(...) und sonst, wenn du sagst: ‚Das mache ich nicht‘, dann mache es einfach ich.“ Sie findet diejenigen, die noch übrig sind zu schwer und möchte, dass die schwächeren SuS eine Auswahl haben. „Ja, das habe ich mir aufgeschrieben“, antwortet die KLP.

Fröscheln – Rollen- und Aufgabenverteilung

(69-81) Sie wechseln zum Thema „fröscheln“. *Die KLP geht mit einigen Kindern ihrer Klasse Frösche über die Strasse tragen, weil die Frösche in dieser Jahreszeit wandern.* Die SHP erhält den Auftrag, in dieser Zeit mit Greta (Kind mit IF ohne ILZ) am Wochenplan zu arbeiten. Die SHP fragt nach, wie ob die KLP wieder die Halbklassse zum fröscheln mitnehmen möchte. Die KLP antwortet: „Ja. Wenn das für dich in Ordnung ist.“

Französisch – unter Berücksichtigung der Kinder mit IF

(82-117) Sie gehen weiter zum Fach Französisch. Die SHP erkundigt sich nach dem Voci-Test und fragt spezifisch nach dem Resultat des Mädchens Tatjana. *Offenbar hat sie mit diesem Mädchen Lernmethoden trainiert.* Die KLP gibt zunächst an, den Test noch nicht korrigiert zu haben. Beim Suchen nach dem Test bemerkt sie, dass sie ihn schon nach Hause gegeben und

somit bereits korrigiert habe. Beide schauen die Resultate am Computer nach, doch das Ergebnis von Tatjana bleibt unauffindbar. Zunächst glaubt die KLP, dass Tatjana den Test nicht geschrieben habe, doch die SHP ist sich ganz sicher, dass Tatjana beim Test dabei war. Da erinnert sich die KLP: „Ah! Den habe ich nicht eingegeben, weil sie null Punkte gehabt hat!“ Die SHP kann es nicht fassen. „Null Punkte?! Ehrlich? (...)Also keine gute Lernmethode. Wir probieren nochmals was Neues aus.“ Die KLP fühlt sich bestätigt: „Ich habe ja gesagt, es nützt nicht viel.“ Die SHP ist aber überzeugt, dass es nützen würde, wenn Tatjana es richtig anwenden, bzw. nebst der Bedeutung auch schreiben üben würde.

(118-140) Die beiden LPs kommen auf das morgige Thema im Fach Französisch zu sprechen. Sie schauen sich gemeinsam das Lehrmittel an und diskutieren zunächst über den Inhalt und danach überlegen sie, wie sie die Lektion aufbauen. Die KLP legt fest, dass sie zunächst die Hausaufgaben kontrollieren möchte. Die SHP studiert das Lehrmittel und macht einen Vorschlag zum Ablauf der Lektion. Die KLP schlägt vor, dass die SuS eine Übung zu Hause machen könnten, damit sie Zeit gewinnen könnten. Die SHP ist skeptisch, ob die SuS das zu Hause auch machen werden. Die KLP antwortet „Irgendwann ist man auch ein bisschen selber schuld.“ Sie einigen sich darauf, dass sie die Übung mit den SuS anschauen.

(141-194) Sie wollen schon zum Freitag wechseln, da bemerkt die SHP eine weitere Übung im Französisch Lehrmittel. „Meinst du das reicht noch in der Lektion?“ Sie einigen sich, dass sie es sicher beginnen und dann nochmals wiederholen werden. Die SHP schlägt vor, dass die SuS das zuerst zu zweit machen sollen, damit sie zum Schwatzen kommen. Die SHP steht auf, um etwas holen zu gehen. Die KLP *scheint nicht überzeugt zu sein* und sagt: „Ich will das glaube ich gar nicht machen.“ Die SHP kommt mit dem Lehrerkommentar *retour und schaut sich die Hörverständnis-Strategien* (Gehörschlüssel) an, welche das Lehrmittel vorschlägt. „Es wäre schön, wir hätten den Text. Oder?“, meint die SHP und geht an den Computer. *Die KLP hat hier offenbar nicht verstanden, weshalb die SHP an den Computer verschwindet.* Die KLP liest aus dem Kommentar vor: „Ausgehend von einem weiteren Audiodokument erfahren die Schülerinnen und Schüler ~ (...) Darum bist du am Compi!“ Die SHP lässt die zweimal Audiodatei laufen. Sie sprechen kurz über die Qualität der Audiodatei und die SHP fragt dann: „Soll ich da jetzt das mit Tatjana vorbereiten?“ Die KLP bemängelt dass die Aufgabe Wörter enthält, welche die Kinder nie gelernt haben und findet das nicht richtig. Die SHP gibt der KLP recht. „Also ich würde jetzt für die Tatjana eine gewisse Vorentlastung machen. Aber eigentlich können wir es gerade für alle machen. Dass man ein paar dieser Wörter aufschreiben und besprechen. Weil sonst haben sie keine Chance.“ Die SHP übernimmt die Aufgabe, eine Entlastung vorzubereiten.

Weitere Besprechungstermine – Vorbereitung SSG

(195-220) Die SHP weist darauf hin, dass am Montag Sechseläuten ist und dass sie noch besprechen müssten (*was genau ist unklar, vermutlich die nächste Woche*). Die KLP erinnert daran, dass am Dienstag ein SSG mit Shkelzon bevorsteht. Die KLP und SHP fixieren einen Ter-

min am Freitagmittag für die Vorbereitung des SSGs, sowie für die Besprechung des neuen Wochenplans.

(221-228) Die KLP möchte den Besuchsmorgen besprechen, doch die SHP sagt, dass sie ja bereits abgemacht haben, bei der Besprechung am Freitag zu entscheiden, was sie machen. Sie fügt noch an, dass man am Samstag etwas zum Auflockern machen könnte und nicht nur zwei Lektionen Wochenplan. Beispielsweise noch ein Lerntempoduett.

(229-413) Die SHP möchte noch über Shkelzon sprechen. „Das Gespräch oder was?“, fragt die KLP. „Ja nur schnell, wir müssen nicht ~“, antwortet die SHP. Danach tauschen sich die KLP und SHP über die Fortschritte von Shkelzon aus. Die KLP und SHP finden insgesamt, dass er viel Fortschritt gemacht hat, sind sich aber auch einig, dass sie beide viel investiert haben. Sie überlegen, woran sie mit ihm im Hinblick auf die Oberstufe noch arbeiten könnten.

12.2.4 Zusammenfassung T2 – A2

Wochenplan Evaluation

(1) Die SHP eröffnet das Gespräch mit der Frage nach dem Programm des morgigen Tages [Anm.: Besuchsmorgen] und fragt, ob am Wochenplan weiter gearbeitet werde.

(2-7) Die KLP ärgert sich, dass die SuS bei der Wochenplanarbeit nicht selbstständig arbeiten und sich ihre Aufgaben nicht einteilen würden. Die SHP tönt an, dass die Arbeit mit Posten für einige SuS eine Schwierigkeit darstelle und stellt fest, dass sie selbst die Kinder mit besonderem Förderbedarf mit der Aufgabenmenge überfordert habe.

Unterrichtsplanung

(11-12) Die SHP beschliesst, dass eine Lektion am Wochenplan gearbeitet wird, während die KLP entscheidet, ob dies in der ersten oder zweiten Lektion geschehen soll.

Evaluation der Posten; Lernstand der SuS

(13-22) Die SHP äussert sich enttäuscht über die Posten. Über eine Postenaufgabe diskutieren sie länger. Diese scheint für die SuS aufgrund des vorhandenen Materials nicht lösbar gewesen zu sein. Dennoch hätten einige SuS eine Lösung präsentiert. Die KLP ist sich sicher, dass die entsprechenden SuS bei den Lösungen abgeschrieben haben. Die SHP fragt nach, ob die KLP den SuS auch sonst zutrauen würde, dass diese abschrieben, was die KLP bejaht.

(25-33) Die SHP fragt nach, welche SuS beim Wochenplan nicht vorwärts kommen. Die KLP nennt einige SuS und die SHP fragt bei einem Schüler nach, woran es liegen könnte. Zudem fragt sie explizit nach einer Schülerin mit IF ohne ILZ, als die KLP diese beim Aufzählen nicht erwähnte.

(34) Die KLP erzählt, dass diese Schülerin beim Austausch von Zetteln während der Prüfung erwischt wurde.

Unterrichtsplanung

(39) Die SHP beschliesst, dass ein besonderes Augenmerk auf diese von der KLP aufgezählten SuS gelegt wird. Sie fragt nach dem Inhalt der zweiten Lektion.

(40-41) Die KLP möchte der SHP die Wahl lassen, was die SHP ablehnt.

(42-63) Die KLP schlägt die vier Fälle des Faches Deutsch vor. Da am kommenden Tag ein Besuchsmorgen stattfindet, überlegen die SHP und die KLP, welche Inhalte (Arbeitsblätter und Lehrmittel) sich für diesen Anlass eignen würden. Die SHP glaubt, dass die KLP mit den SuS schon etwas zum Thema gemacht habe, doch die KLP verneint dies. Die SHP bleibt jedoch dabei (63).

(64-71) Die KLP begründet, weshalb sie einen Vorschlag der SHP nicht gutheisst. Sie habe schon etwas begonnen und möchte darauf aufbauen, ohne das Lehrmittel zu wechseln. Sie macht einen Gegenvorschlag. Die SHP betont noch einmal, dass sie sich sicher sei, dass die KLP bereits etwas dazu mit den SuS gemacht habe.

Konflikt während Unterrichtsplanung

(72-89) Die KLP fragt nach, was die SHP genau vorschlagen wollte. *Sie bezieht sich hier auf die Textstelle 55 und fragt: „Was würdest du dann an der Tafel vorne machen?“*. Die SHP und die KLP diskutieren dabei wieder, was bis jetzt schon alles zu dem Thema gemacht wurde und was nicht. Die Diskussion geht darum, ob die SuS bei einem Wort den Fall bestimmen können oder ob sie auf die vorgegebene Fragestellung [Anm.: wer, wen, wem, wessen] angewiesen sind. *Die SHP und die KLP scheinen aneinander vorbei zu reden*. Die KLP sagt, dass sie nicht verstehe, was die SHP genau meine (78). Die SHP versucht zu erklären, weshalb sie eine Einführung des Blattes, das die KLP geben möchte, für notwendig hält. *Die KLP scheint daraufhin etwas resigniert zu sein (88)*. Sie ist sich mit der SHP einig, dass eine Einführung gemacht werden muss. Danach schweigen beide während 40 Sekunden.

(90-92) Die KLP nimmt das Gespräch wieder auf mit der nochmaligen Frage, was an der Tafel gemacht werden könnte (vgl. 55 und 72). Die SHP antwortet „Eben, aber wir haben jetzt ja gesagt, wir machen Beispielsätze an der Tafel, um das zu erklären?“ [Anm.: *Bis zu dieser Stelle hatte die SHP nie gesagt, was sie an der Tafel machen würde.*]

(93-95) Die SHP findet, „irgend etwas müssen die Eltern sehen“, jedoch möchte sie aus dem Besuchsmorgen auch keine Unterhaltungsshow machen. Sie möchte, dass die Eltern sehen, an welchem Thema die SuS gerade arbeiten.

(96-97) Die KLP erklärt, was sie dachte, was an der Tafel gemacht werden könnte: „Ich habe gemeint, wir machen an der Tafel wie eine Repetition“ und versucht dann, die Idee der SHP nochmals zu verstehen: „Aber dann macht man an der Tafel wie die Erklärung zu dem.“ Die SHP findet dann, man könne auch beides machen.

(98-111) Die KLP äussert Bedenken, ob das für eine ganze Lektion ausreiche. Die SHP macht daraufhin einen Vorschlag, wie die SuS üben könnten. Die KLP fragt nach, ob sie sie richtig verstanden habe, woraufhin die SHP dies verneint und nochmals zu erklären versucht. Die KLP versteht nicht, was die SHP meint. Sie versteht die Abfolge nicht *und will es aber verstehen, weshalb* sie nachfragt.

(112-116) Die SHP und KLP schauen sich eine Aufgabe an. Die KLP versteht sie nicht.

(117-130) Die SHP fragt die KLP, wie sie die Lektionsabfolge machen würde. Die KLP beginnt die Abfolge zu bestimmen und wird dabei durch das Läuten der Pausenglocke unterbrochen. Die Lektion ist noch nicht fertig besprochen und die SHP weist darauf hin, dass sie die ganze nächste Woche ebenfalls noch nicht besprochen haben. Da es jedoch geläutet hat, muss die KLP in den Unterricht, weshalb die Aufnahme an dieser Stelle abgebrochen wird. Es bleibt aufgrund der Aufnahme unklar, ob die KLP und SHP einen nächsten Absprachetermin abgemacht haben. [Anm.: Im persönlichen Gespräch bei der Auswertung sagte die SHP, dass sie sich am selben Tag nach der Lektion nochmals getroffen hätten.]

12.3 Transkripte der Absprachen

12.3.1 Transkript T1 – A1

Gesprächsdauer: 23min 13s

Hintergrundinformationen	
IF mit ILZ	IF ohne ILZ
Yrza	Dario
Jana	ISR
	Alina

1	SHP: Willst du mir zuerst die Sachen geben, die sich bei dir angesammelt haben?
2	KLP: Ja. Vieles habe ich diese Woche nicht, weil Mathe und Geometriestunden konntest ja vor allem du verfolgen.
3	SHP: Mhm.
4	KLP: Da weisst du mehr Bescheid als ich.
5	SHP: {Genau.}
6	KLP: {Ich habe ~ } einfach zu Deutsch etwas: Die Blätter, die ich für die Klasse gemacht habe, da hat sie es mir ziemlich bald retour gegeben und gesagt, sie komme nicht draus. {Also ~ }
7	SHP: {Also die Alina?}
8	KLP: Ja genau.
9	SHP: Mhm.
10	KLP: Also ich denke für diese Zwischenarbeiten braucht sie definitiv etwas, das wirklich ihrem Level angepasst {ist}.
11	SHP: {Ja.}
12	KLP: Also Standardprogramm funktioniert definitiv nicht.
13	SHP: Gut. Also soll ~ Ich kann dir ein Zwischenzeitmappe machen oder du gibst ihr ihre Regenbogenmappe von mir.
14	KLP: Hat sie dort noch aktuelle Sachen drauf, die sie machen kann?
15	SHP: {Ich habe es ~}
16	KLP: {Weil sie behauptet}, dass sie es zum Teil schon gemacht hat? Und bei der Rotkäppchengeschichte kann ich es ja nicht kontrollieren.
17	SHP: Stimmt.
18	KLP: Weil sie dort nichts reinschreiben muss.
19	SHP: Ja. Ich habe es vor den Ferien mit ihr mal ausgetauscht, die Sachen, die sie gemacht hat, aber ich glaube ich schaue sicher mal nochmals rein.
20	KLP: Ok.
21	SHP: Das kann ich ja mal noch mitnehmen. Und schauen, was das ist, das sie nicht versteht. Dann geb ich dir mal noch die Sachen, die ich noch habe. Das ist die eine Prüfung von Yrza. Dann haben wir eine Gruppenarbeit ~ Das sind so ~ Einfach zum einordnen.
22	KLP: Mhm.
23	SHP: Das ist ein altes Heft von Alina. Interessant für dich sind wahrscheinlich diese Sachen, die du ihnen weiterhin geben kannst zum weitermachen. (5''). Hat es jedoch

	dieses Mal keine dabei in dem Fall. Ja. Das ist einfach alles zum Einordnen.
24	KLP: Mhm. Plus, Minus hat das nun funktioniert?
25	SHP: Ja. Also Plus, Minus hat sie jetzt drin. Das Problem ist einfach, wenn sie Minus über längere Zeit nicht macht, vergisst sie das „Behalte“.
26	KLP: Ja, das was wir kennen {bei ihr.}
27	SHP: {Also die Erinnerung} braucht sie jedes Mal. Aber sonst ~
28	KLP: Aber das heisst, du musst ihr jeweils ein Beispiel ~
29	SHP: Vormachen.
30	KLP: Vormachen.
31	SHP: Ja.
32	KLP: Ein Beispiel reicht ihr jeweils?
33	SHP: Ja. Wenn man es intensiv macht, ja.
34	KLP: Im Prinzip müsste man für sie fast einmal so ein Filmchen machen, weisst du? So ein Vorzeigfilmchen, das sie jederzeit abspielen könnte.
35	SHP: Ja. Du sagst es! Weil eine Anleitung ist auch schwierig, ehrlich gesagt, {weil ich habe ~ }
36	KLP: {Das Leseverständnis} letztendlich. Und das Sprachverständnis von ihr kennen wir ja.
37	SHP: Ja. Das ist so.
38	KLP: So ein Filmchen halt, weisst du, wo sie hinsitzt und abspielt ~
39	SHP: Mhm.
40	KLP: Also. Das wäre ~ das könnte man durchaus mal austesten oder ob sie mit dem überhaupt zurecht kommt.
41	SHP: Mhm. Das wäre etwas, ich schreib es mir mal auf.
42	KLP: Wenn es nicht geht, dann kann sie wenigstens das Filmchen anstarren (lacht).
43	SHP: Mhm. (Schreibt auf. 6'') So. (4'') Dann ~ Soll ich gerade mal beginnen wie es war mit der Woche? Die ganze Woche?
44	KLP: Ja bei der Geometrie.
45	SHP: Genau. Also grundsätzlich habe ich <i>imfall</i> diese Woche alle, die bei mir sind, die Alina vor allem, aber auch Yrza ~ Jana ist ja immer sehr motiviert. Aber Alina und Yrza sind mir diese Woche extrem aufgefallen, als sehr aufmerksam, motiviert und ehrgeizig. Bei Alina und Yrza ~ Ich erkläre es mir so, dass wir diese Woche nur integrativ gearbeitet haben, <i>imfall</i> .
46	KLP: Ja.
47	SHP: Wir sind ~ auch mit der Alina. Ich war immer mit ihr hier geblieben und das zeigt mir, dass sie ~, dass das halt schon ein grosser Punkt ist bei ihr, was die Motivation angeht, weil ~
48	KLP: Also sie arbeitet integrativ deutlich motivierter, als wenn man {separativ arbeitet.}
49	SHP: {Ja!} Deshalb will ich gerne weiterhin ein bisschen mehr ausreizen (2''), dass wir halt eh er mal noch hier bleiben.

50	KLP: Ja, das ist für mich ok, weil (2'') gestört hat es ~ also gest- äh ~ (2'') Ich sag mal, gross gemerkt habe ich das sowieso nie.
51	SHP: Eben. Dann ist ~ Wenn es für dich ok ist ~ (2'') Es ist halt ~ ähm (3'') ~ {In gewissen ~}
52	KLP: {Warum ich jeweils} das Separative vorgeschlagen habe, ist, wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass mein Input (2'') ein bisschen länger geht und dass sie dann zu wenig profitiert. Weil sie dann ~ Sie braucht ja nicht den In~ den Input, den ich jeweils für die ganze Klasse mache, bei ihr bräuchte es zum Teil etwas weniger damit sie schon schneller zu üben beginnen kann.
53	SHP: Genau. Dort wollte ich dich sowieso noch etwas fragen und wenn dein Input jeweils länger geht oder für die ganze Klasse bestimmt ist, ausser für sie, dann stelle ich sowieso für sie nebenbei noch Gegenfragen, sie an das Programm erinnern, solche Sachen. Aber meine Frage: Wenn es dich nicht stört und ich merke während deinem Input es ist etwas, das sie nichts mehr angeht, würde es dich stören, wenn wir einfach schon einmal beginnen?
54	KLP: Nein, nein. Da ~ das ~ das sicher nicht. Wichtig ist einfach, dass es dann so ist, dass die anderen mich dann noch problemlos verstehen können. Jetzt eben. Ich schaue ja ~ Ich schaue ja jeweils, dass meine Inputs maximal eine Viertelstunde gehen, damit sie 30min Arbeitszeit haben. Das ist diese Woche auch gegangen soweit, dass bei den Inputs nach einer Viertelstunde höchst ~ spätestens fertig gewesen sind und die Kinder dann nachher wirklich eine halbe Stunde gehabt haben zum Üben.
55	SHP: Also in der Geometrie ist es auch weitaus mehr gewesen, <i>imfall</i> . Arbeitszeit die sie gehabt haben. Aktive.
56	KLP: Noch mehr, <i>hä</i> .
57	SHP: Habe mal ein bisschen drauf geschaut, ja.
58	KLP: Ja.
59	SHP: Ähm (2''). Ja. Also soll ich mal weiter ~ genauer ins Detail ~ Genau. Also am Dienstag habe ich ja sowieso zuerst mal mit ihr probieren wollen, wie das ist, mit den Winkeln. Ob das etwas für sie ist. Ob es gar nicht geht. Und sie ist eigentlich ~ eben weil sie so motiviert war und sich gefreut hat, dass wir drin bleiben, hat sie auch sehr gut gearbeitet und ist dran geblieben, auch wenn sie es ~ auch wenn sie Schwierigkeiten gehabt hat, sagen wir es mal so. Aber ich habe ihr wieder eine Anleitung gemacht und wenn ich dabei bin, kommt sie mit dieser Anleitung klar. (2'') Ich glaube einfach, wenn ich nicht dabei wäre, wüsste sie nicht gross was mit dieser Anleitung anzufangen. Weil nur schon der ~ nur schon der innere Input, die Anleitung einmal zu lesen, fehlt, wenn man es ihr nicht sagt: „Schau, hier hättest du noch eine Anleitung!“
60	KLP: Mhm.
61	SHP: Genau. Aber es ist eigentlich recht gut gegangen. Im Deutsch bei den Personalformen war sie sehr stark. {Also das ist ~}
62	KLP: {Das wollte ich gerade} fragen, also sie ist ja die ~ (2'') also sie hat ja soweit keine weitere Verbesserungen mehr.
63	SHP: Mhm.
64	KLP: Hat sie dann die Regeln mit den Sta~ Also ~ (2'') Sagen wir die starken und die schwachen Verben, hat sie diese intuitiv richtig konjugiert? {Mit dem ich esse, also ich esse, du isst?}
65	SHP: {Meistens. Ja. Mhm.} Meistens hat sie es richtig gemacht.
66	KLP: Und das mit den ä/a-Regel auf der ~ ? Also du fällst, ihr fällt?

67	SHP: Ja, bei dieser hat sie Schwierigkeiten. Dort hat sie ~ wenn es bei den Singularformen ein ä oder ü oder ja ein ä hat, dann bringt sie es trotzdem in der Pluralformen auch noch.
68	KLP: Dann würde ich nochmals nachhaken nächste Woche. Eben, weil das habe ich mir ~ das habe ich mir gedacht, aber die Idee ist ~ Willst du das Blatt nochmals?
69	SHP: Von ihr?
70	KLP: Ja.
71	SHP: Hat sie es abgegeben? Ja, gerne.
72	KLP: Ja. (Geht das Blatt holen; 15'') Weil das lohnt sich dann eben auch (1'') mündlich. Üben.
73	SHP: (6'') Ich merke sowieso bei den schwächeren Kindern, sehr vieles in Deutsch, das sie schriftlich erarbeiten müssen, machen sie auf Anhieb falsch. Wenn sie es sich aber laut vorlesen dürfen, machen sie es wiederum intuitiv richtig.
74	KLP: Ja.
75	SHP: Also es braucht diesen auditiven ~ die auditive Hilfe braucht es.
76	KLP: Und darum {habe ich eben auch ~ }
77	SHP: {Bei den meisten.}
78	KLP: Also eben die Idee war es, dass sie es von Anfang an wirklich nur schriftlich hatten, damit sie quasi reinfallen.
79	SHP: Ja, ja.
80	KLP: Und sehen: Aha, die ~ und es hatte also durchaus ein paar Kinder, die dann ~ es ist dann nicht ~ es ist dann eine Will~ es war dann tatsächlich eine Willkür. Du fängst, ihr fangt. Du gräbst, ihr gräbt. Also es ist wirklich ~ Es waren Zufallstreffer und genau aus diesem Grund ~ das Dreiergrüppchen, das ich ja (2'') bestimmt habe, die machen dann am nächsten Mittwoch eine Präsentation, wo sie dann genau diese Regel erklären. Warum das so ist. Oder. Und auch den Sprachstarken muss das bewusst werden und die Idee ist, dass sie ein paar Beispielsätze mündlich machen. Du fängst den Ball, ihr fangt den Ball. Einfach dass sie den phonetischen Unterschied auch gut hören.
81	SHP: Mhm. Doch, das ist gut.
82	KLP: Und die kommen jetzt dann nochmals zum Zug. Jetzt die Alina, <i>hä</i> (blättert in Unterlagen; 12''). So. <i>Jesses Gott</i> .
83	SHP: Ich glaube, sie hat es doch dabei. Weil heute haben sie es ja abgegeben. Heute war sie krank.
84	KLP: Ja. Ja in dem F~ Wahrscheinlich hat sie es doch noch bei sich. Weil ich habe jetzt (2'') eigentlich alle ~ alle dabei, ja.
85	SHP: Ja. Ja ich schaue es mir nachher an. Sie hat es sicher unter dem (1'') Pult. Soll ich mal weitergehen?
86	KLP: Mhm.
87	SHP: Genau. Also am Mittwoch ~ dass wir integrativ arbeiten, wenn mehrere Kinder bei mir sind. Von der Tischordnung her~ es ist nicht so bequem wie im Container [Anm.: ein Gruppenraum befindet sich dort], aber ich finde es angenehmer, weil ich dann wirklich nur bei diesen Kindern bin und ich glaube sie empfinden das auch als angenehmer, eben wenn ich wirklich nur bei den Kindern bin, die mich auch brauchen.
88	KLP: Mhm.

89	SHP: Und wiederum, wenn es dich nicht stört, dass ich zwischen den beiden Tischen hin und her husche jeweils, dann können wir das auch so beibehalten. Die Yrza ist jetzt recht gut unterwegs beim Thema Winkel. Sie arbeitet auch erstaunlich sorgfältig?!
90	KLP: Ja, absolut. {Das ist mir~ }
91	SHP: {Gell?!}
92	KLP: Ja, also sie musste keine Verbesserungen machen. Ich war auch positiv überrascht und sie hat die Winkel ~ also sie hat die Schenkel auch lange genug eingezeichnet, damit sie die äussere Skala benutzen konnte.
93	SHP: Genau.
94	KLP: Also die waren <i>tiptop</i> ! Und ich habe es ihr auch gesagt.
95	SHP: Mhm.
96	KLP: Also da ist sie jetzt von den ~ von unseren IFs ist sie ~ ja die Stärkste gewesen.
97	SHP: Mhm. Gell. Jana war noch ein bisschen unsicher bis am Donnerstag. Heute bemerkte ich auch noch Unsicherheiten von ihr, doch sie ist eigentlich auch gut unterwegs.
98	KLP: Bei den Hausaufgaben hat sie noch zwei, drei Verbesserungen zu machen {von den Winkeln}, die sie einzeichnen musste.
99	SHP: {Schon?}
100	SHP: Ja.
101	KLP: Das Problem bei dieser Aufgabe ist, dass die Kinder sich (4'') nicht trauten die Striche länger zu machen. Weil ~ Ja es ist ~ Es ist auch vom Heft, muss ich im Nachhinein sagen, etwas unglücklich, weil es Boxen sind ~
102	SHP: Da?
103	KLP: Nein, {es sind} Boxen, die eigentlich zu klein sind.
104	SHP: {Ah, da.} Genau, das stimmt.
105	KLP: Ich sag ihnen dann nächste Woche, sie müssen es am Dienstag dann verbessern in der Halbkasse. Dass sie den Strich ~ Also dass sie ~ Entweder ins Heft oder sie können den Strich ungeniert länger machen so lang wie sie es halt brauchen.
106	SHP: Doch, finde ich auch.
107	KLP: Ja, es ist ~ das ist halt ~ das ist vom Lehrmittel nicht ganz durchdacht, denke ich.
108	SHP: Mhm.
109	KLP: Und ich habe es zu spät bemerkt.
110	SHP: Nein, das ist gut.
111	KLP: Also da gibt es noch Verbesserungen zu machen. Ich nehme an, dass die Skala falsch abgelesen wurde.
112	SHP: Ja, das kann <i>imfall</i> sein. Diese zwei hat sie mir noch gezeigt am Donnerstag und ich habe ihr ~ ich habe ihr auch nochmals diese Erklärung gemacht. „Schau, wie gross ein 90° Winkel ist. Kann es sein, dass 160° und 105° kleiner sind?“ Dann hat sie es gesehen. Also, ja. Bei dieser, da haben sie mich auch gefragt. Die war ihnen auf den ersten Blick gar nicht geheuer, aber sie haben es dann schnell begriffen, als ich sagte: „Ja, schaut mal! Es sind ~ Die Winkel hören nicht hier auf, die gehen noch weiter. Benutzt sie doch!“ Also die Schenkel. Ja. (2'') Die Yrza hat diese drei Seiten nicht ge-

	macht. (4'') Sie wollte es ja heute Nachmittag bringen.
113	KLP: Ja.
114	SHP: Mal schauen. Genau. Dann, bei Alina ist mir aufgefallen ~ in Geometrie ~ Sie macht es gut und sie hat ein riesiges Erfolgserlebnis und so, aber sie hat Problem mit rechts und links!
115	KLP: Ja.
116	SHP: Also das ist so ihr Problem. Und ich habe ihr gesagt, dass ~ bei den Hausaufgaben soll sie ~ ich habe es ihr auch eingekreist ~ soll sie (blättert in Unterlagen; 5'') Diese Seite soll sie machen, diese nicht ~
117	KLP: Hätte sie ohnehin nicht müssen.
118	SHP: Ah.
119	KLP: Da haben ~ Also nein, doch, doch die ist ~ die Mathestarken mussten die 17 machen.
120	SHP: Ah ok.
121	KLP: Weil ~ Der Grund ist einfach, da hat es überstumpfe Winkel gehabt und das ist ja das erweiterte Level.
122	SHP: Und diese hat sie auch nicht machen müssen, aber bei dieser ~ oder war es bei dieser Seite? Habe ich ihr gesagt, sie müsse jedes Mal das Heft so hinlegen wie ein V und dann der rechte Schenkel mit einem Farbstift kennzeichnen.
123	KLP: Dann hat sie ein paar falsch ~ da hat sie ein paar linke gekennzeichnet.
124	SHP: Das hat sie eben bei den Übungen zuvor schon gemacht. Deshalb habe ich ihr das nochmals als Hausaufgabe gegeben. {Und ~ }
125	KLP: {Hat sie das} mit dem Kehren gemacht?
126	SHP: Ja, sie macht es. Sie stellt es dann so hin, und wenn ich sie frage: „Ok, jetzt zeig bei diesem Winkel mal auf den rechten Schenkel ~ sie weiss, was ein Schenkel ist, das ist angeschrieben~ dann zeigt sie dennoch auf diesen.
127	KLP: Mhm.
128	SHP: Und dann frage ich sie: „Mit welcher Hand schreibst du denn?“ Und dann zeigt sie auf die rechte Hand. Und dann sage ich: „Ja und welcher ist dann der rechte Schenkel?“ Und dann ist sie zuerst mal sehr verunsichert und zeigt dann auf den rechten Schenkel.
129	KLP: Mhm.
130	SHP: Aber es geht jedes Mal lange. Und das möchte ich ein bisschen trainieren.
131	KLP: Das ist ja eben genau hier bei den Überstumpfen das Schwierige. Weil da ist der ~ (lacht) der rechte Schenkel eben dieser hier.
132	SHP: Das habe ich ihr ~ das hat sie nicht machen {müssen. Also die Überstumpfen muss sie nicht machen}.
133	KLP: {Eben ja. Das habe ich mir ~ } das habe ich mir schon gedacht.
134	SHP: Genau. Ja. Aber sie hat ihr Geodreieck hier liegen lassen und sie hat nur das. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie auf heute die Hausaufgaben nicht machen konnte. Und jetzt {ist sie ja krank.}
135	KLP: {Janu.} Ihr Glück.

136	SHP: Genau. (4'') Gut, dann wäre es das eigentlich vom Feedback her von mir.
137	KLP: Was ich einfach gesehen habe, sie kommt nur ~ eben sie ist jetzt nur schleppend vorwärts gekommen. Also die Aufgabe 2, die ist jetzt noch nicht fertig. Dass ihr dann einfach ~ ja, am nächsten Dienstag und am Mittwoch noch gemacht wird.
138	SHP: Ja.
139	KLP: Weil eben am Mittwoch kommt zwar ein Winkeltest, aber sie hat den ISR-Status, sie muss nicht diesen Test machen. Mir ist es wichtiger, dass sie es nochmals übt und auch wenn sie das frustriert, dann erklären wir es ihr halt, aber es ~ Sie war jetzt ohnehin krank, es bringt nichts wenn sie den Test macht.
140	SHP: Mhm.
141	KLP: Also ich weiss nicht, sie hat ihn ab und zu gemacht. Wir haben die Note ja sowieso nie gezählt, aber mir ist es lieber, wenn es einfach nochmals geübt wird.
142	SHP: Ich würde gerne mit ihr einfach unter Testbedingungen das Winkel messen machen.
143	KLP: Ja,ja.
144	SHP: Sie muss nicht selber Winkel zeichnen, aber ich möchte bis nächste Woche, dass sie ~ Weil sie macht es ja jetzt gut, eigentlich. Dass sie mit einer Anleitung nochmals das Winkel messen unter Prüfungsbedingungen macht, mit einer Prüfung von mir.
145	KLP: Ja, das ist ok. Absolut.
146	SHP: Dann ~ Hast du gerade noch etwas, weil dann kommen wir zum (2'') Zur nächsten Woche, oder?
147	KLP: Mhm. Nein eben, Geometrie ist klar für nächste Woche.
148	SHP: Mhm.
149	KLP: Beim Deutsch, wie schon gesagt, da haben wir ja die Bibi-Stunde [Anm.: Bibliotheks-Stunde] am Montag. Und am Dienstag, da müssen ein paar noch die Personalformen verbessern mit der Konjugationstabelle.
150	SHP: Mhm.
151	KLP: Diejenigen, die fertig sind, haben noch ihren Blätterwirbel.
152	SHP: Mhm.
153	KLP: Da sind ~ Viola hat diese schon fertig und sogar die Bilder hat sie gezeichnet [Anm.: Viola ist ein leistungsstarkes Mädchen, mit der die SHP nicht arbeitet].
154	SHP: Jö. Ja, die ist unglaublich schnell.
155	KLP: Ja. (3'') Ja und sie ist eben auch zuverlässig. Es ist nicht so, dass sie ~ Ich habe diese Seite wirklich genau angeschaut und habe einen einzigen Fehler gefunden beim allerletzten Wort auf der allerletzten Seite.
156	SHP: Ja. Eben.
157	KLP: Und deshalb hat sie ~ Es waren ja Fabelgeschichten und sie musste einfach vier Bilder zeichnen und dann ~ und dann musste sie die Bilder durcheinander bringen und jemand anderes musste die dann sortieren.
158	SHP: Ja. Ok.
159	KLP: Und, Personalformen, wie schon gesagt, ich möchte dann eben die starken Verben mündlich üben.

160	SHP: Ja.
161	KLP: Du brätst, ihr bratet. Einfach, dass sie sich dessen wirklich ~ wirklich bewusst sind.
162	SHP: Mhm.
163	KLP: Und am Mittwoch kommt dann eben die Erklärung dazu.
164	SHP: Ja. Also, Mittwoch ~ (murmelt unverständlich vor sich hin, schreibt auf; 26"). Mhm. Dann (4") würde ich , auch wenn wir bei der Prüfung am Mittwoch zu den Winkeln ~ auch wenn sonst Jana dann jeweils bei mir ist, würde ich Alina raus nehmen und eben diese Winkelprüfung noch mit ihr und unter ihren Bedingungen machen. Also ~
165	KLP: Am Mittwoch mit Alina?
166	SHP: Genau.
167	KLP: Obwohl Jana und Yrza dran wären.
168	SHP: Oder soll ich alle drei? Wenn es dir nicht ~ (2") also weisst du, von mir aus können sie die Prüfung ~ Sie sind alle (2") IF3 [Anm.: IF3 heisst, die SuS haben individuelle Lernziele] in Mathe. Von mir aus können sie die Prüfung auch unter Prüfungsbedingungen bei mir machen, aber sie dürfen Fragen stellen und wir üben das nachher nochmals.
169	KLP: Spielt mir keine Rolle. Ja, dann nimmst du doch alle drei am Mittwoch raus. Dann hast du ~
170	SHP: (schreibt auf und murmelt) Alina, Yrza und Jana
171	KLP: Ja. Mir ~ also aufgrund von den Prüfungsbedingungen musst du sie ja ~ musst du sie raus nehmen.
172	SHP: Mhm. Ja, ja, genau. (5") Gut. (3")
173	KLP: Weil es geht ja nur bis zum Mittwoch.
174	SHP: Genau.
175	KLP: Was ich in der Geometrie ~ Ich mache am Montag ~ Ich mache von 8 bis 9 auch nochmals Geometrie, weil es heute (2") zu kurz gekommen ist. Dass sie sich nochmals am Montag mindestens eine Lektion die Zeit haben.
176	SHP: Ja. (6") Ich kann dann schauen, dass sie auf dann etwas ~ Also ich bin ja dann in dieser Lektion nicht da, aber ich kann etwas vorbereiten, was Alina dann nochmals üben kann. Eigenständig.
177	KLP: Ja. (2")
178	SHP: Ja. (10") Was machst du in Englisch am Montagnachmittag?
179	KLP: (40") In der ersten Lektion machen wir Memory plus Verbesserungen, die noch ein paar haben.
180	SHP: Mhm.
181	KLP: Und dann kommt das Thema „Asking questions“
182	SHP: Oh. Gut.
183	KLP: Einerseits die off~ die geschlossenen (entfernt sich vom Besprechungstisch, vermutlich um die Unterlagen zu holen) andererseits die offenen Fragen.
184	SHP: Mhm. Das ist mega gut, weil ~

185	KLP: Ja das ist etwas, das sie auch mündlich auf Biegen und Brechen üben müssen.
186	SHP: Ja. Das ist nämlich etwas, das mir bei Alina aufgefallen ist, <i>imfall</i> . Mündlich ~ Sie versteht auf Englisch noch relativ viel.
187	KLP: Mhm.
188	SHP: Wenn ich ihr Fragen st~ also ja, wenn ich sie frage ~ auch wegen dem Thema, das sie letzten Mon~ also an diesem Montag gemacht haben. Sie versteht relativ viel, sie spricht einfach selber nicht. Darum finde ich das Thema ~
189	KLP: Ja. Ja, dann wird es ihr dort ~ ja sie hat auch bei den ~ also bei den Formulierungen ~ bei der Aussprache hat sie schon auch Mühe. Also auch, das hat sich auch im Französisch gezeigt, dass Jana ihr im Französisch immer wieder gezeigt hat und dass sie sich dann wirklich, wirklich schwer getan hat.
190	SHP: Mhm.
191	KLP: Im Englischen natürlich nicht ganz so schwer, aber auch dort merkt man es manchmal. Es geht um Do-you-questions. „Do you like festivals? Yes I do/ No I don't.“ Und dann, „Does ~“ und dann das gleiche noch in der dritten Person Singular. „Does she like festivals? Yes he does. No he doesn't. Das wird der Schwerpunkt sein. Ich denke auch in der zweiten ~ Ja auch in der zweiten Lektion.
192	SHP: Ja. (5'') Ok. (3'') Gut. Dann ist die Woche eigentlich relativ schnell mal um.
193	KLP: Ja.
194	SHP: Jetzt ~ Dann bin ich ja eine Woche weg.
195	KLP: Ja.
196	SHP: Wann wollen wir die Woche 28 besprechen?
197	KLP: Ich habe jetzt dich noch auf die zwei eingetragen am Mittwoch.
198	SHP: Ähm, ja, das würde gehen. Also ich gehe Mittag essen, aber um zwei bin ich locker wieder retour.
199	KLP: Eben, ich habe es schon mit drei Fragezeichen aufgeschrieben, aber jetzt in dem Fall hätte ich gesagt am Mittwoch um zwei. Weil eben, wir gehen erst am Abend nach Saas Fee und meine Freundin hat ohnehin noch einen Termin, das heisst ich kann den Mittwochnachmittag wirklich noch für die Arbeit nutzen. Weiter nutzen.
200	SHP: <i>Voll gut</i> , ja ich auch. Ok.
201	KLP: Es ist natürlich möglich, dass dann für die Woche 28 nochmals etwas kommen muss, weil es sind dann doch zwei Wochen voraus. Also Lektionen genau ~ wie ich es dann ~ ich kann es ~ ich kann es sicher voraus ~ Also gemäss Grobplanungen kann ich vorausschätzen, was kommt, aber ich weiss halt nicht ob etwas länger gedauert hat oder nicht. Aber eine Schätzung kann ich sicher machen.
202	SHP: Doch, das ist gut. Wir können dann am Mittwoch noch ~ Kannst du mir vielleicht am Mittwoch nächste Woche noch sagen, wann du in der Woche 27 Zeit hättest? Weil so viel Auswahl hast du leider nicht. Ich bin bis am Samstag weg. Eigentlich geht es am Sonntag?
203	KLP: So meinst du. Nein ich habe jetzt einfach ~ ich hätte einfach gesagt, weisst du die Woche 28 dann halt gerade am Montag.
204	SHP: Ah! Ja! Dann bin ich aber am Montag beim Schulpsychologischen Dienst am Nachmittag. Aber ~ Nein, dann hast du Stunde.
205	KLP: Den Dienstag, also weisst du, im Englisch kann ich es dir schon ~ im Englisch ist es einfacher, weil es wochenweise ist. Es ist ja ohnehin der Brain & Sport- Tag [Anm.:

	Das ist ein schulhausinterner Anlass]. Und die restlichen Tage kann ich dir dann wirklich noch sagen. Du bist ja hier am Dienstag.
206	SHP: Ja,ja. Ok.
207	KLP: Sonst trage ich dich dort schon mal ~
208	SHP: Am Dienstag?
209	KLP: Ja. Eintragen auf ~ Ja (schnalzt) 12 Uhr ist Sitzung, um 13.00 Uhr hast du Dario und am Nachmittag hast du Schule.
210	SHP: Aber nur bis 14.45 Uhr. Also von mir aus könnten wir um 15.00 Uhr. Ist das gut?
211	KLP: Ja. (8'')
212	SHP: Und sonst ist es ja immer ordnungsgemäss.
213	KLP: Ordentlich.
214	SHP: Mhm. (lacht) (8'') Ok.

12.3.2 Transkript T1 – A2

Gesprächsdauer: 40min 49s

1	SHP: Von letzter Woche am Dienstag war Alina krank. Ich arbeitete dafür mit Yrza. Im Perfekt hat sie gut mitgearbeitet. Ich glaube sie hat das Prinzip auch verstanden. Am Anfang hatte sie Schwierigkeiten, aber nachher hat sie es dann verstanden. Ich zeichnete ihr einen Zeitstrahl auf, damit sie alles ein bisschen einordnen kann.
2	KLP: Mhm.
3	SHP: Das ist ja für sie unwichtig. In erster Linie geht es ja um das Perfekt.
4	KLP: Das Plusquamperfekt würde ich sogar~
5	SHP: Weglassen auf dem Strahl.
6	KLP: Einklammern.
7	SHP: Ja. An der Tafel habe ich es schon eingeklammert.
8	KLP: Ist die Vorvergangenheit.
9	SHP: Ah ja, logisch!
10	KLP: Ist vor dem Präteritum. Weil Präsens, Perfekt lässt sich parallel verschieben.
11	SHP: Stimmt, mache ich doch nochmals ein Neues, das einfach nur bis hier geht.
12	KLP: Wir könnten es auch so machen, dass sie es vorstellen kann und das als Merkblatt an alle aushändigen könnte. Weisst du, wenn sie es machen würde, könnte sie es vorstellen.
13	SHP: Ja.
14	KLP: Weil so ein Blatt finde ich als Übersichtsblatt auch gut für die anderen. Vor allem, wenn ich nochmals den Einsatz vom Plusquamperfekt aufzeige. Dann haben sie eigentlich das perfekte Blatt.
15	SHP: Ja, sicher. Dann mache ich es aber per Word. Ich machs nochmals.
16	KLP: Ja aber weisst du, Yrza muss noch eines machen.
17	SHP: Aaah. Soll sie ~ Ja ~
18	KLP: Yrza kann es ja von der Darstellung schön machen, dann hat sie auch mal etwas, das sie präsentieren kann und mit dir zusammen erarbeitet hat. Ich finde es auch mal <i>lässig</i> , wenn sie mal etwas präsentieren könnte.
19	SHP: Ja sicher. Ja sie macht das sicher gern.
20	KLP: Darum ist das gerade meine Idee. So können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
21	SHP: Ja, <i>voll</i> .
22	KLP: Dann könntest du es kopieren lassen und den anderen geben, weil ich finde es so <i>tip top</i> . Es darf auch mal so sein.
23	SHP: Gut. Eben. Damit kam sie recht gut klar. Dann haben wir in Mathe an den Videos weitergearbeitet und am Förderplan. Und dort hat sie im Gegensatz zu Jana hat sie Schwierigkeiten mit Mal und Geteilt. Sie kann nur teilweise mit geteilt durch.
24	KLP: Den Ablauf hat sie verstanden. Sogar den Einsatz der Null. Sie weiss, dass sie die Null nicht übergehen darf. Die hält sie wirklich gut ein.

25	SHP: Gell.
26	KLP: Es ist halt das Rechnerische, ab und zu. Aber der reine Ablauf funktioniert bei Jana wirklich gut.
27	SHP: Genau. Und mit Dario habe ich die Prüfungsvorbereitung gemacht. Einfach 9 und 10. Da haben wir uns Beispiele angeschaut und ich habe auch selber Beispiele gemacht und bei ihm ~ ja ~
28	KLP: Das Tempo, <i>gell?</i>
29	SHP: Ja.
30	KLP: Es ist also ~
31	SHP: Es ist ~ ja.
32	KLP: Als ob er permanent Sand im Getriebe hätte.
33	SHP: Ja.
34	KLP: Er will schon, aber ich habe das Gefühl ihm geht schnell die Puste aus.
35	SHP: Ja, das stimmt.
36	KLP: Er ist sehr schnell müde.
37	SHP: Ja, er ist halt schnell mit den Gedanken woanders und dann schleichen sich Flüchtigkeitsfehler ein. Und dann ~ ja. Aber wenn er ein Erfolgserlebnis hat, dann gibt ihm das schon ~ also für ihn ist das <i>mega</i> wichtig, glaube ich. Ja, für viele ~ Dass er das immer wieder gesagt bekommt, dass er es gut macht.
38	KLP: Ja, das sehe ich bei ihm auch im Gesichtsausdruck. Dann kann er gerade für einige Sekunden wieder strahlen. Er wirkt dann extrem erleichtert.
39	SHP: Ja <i>voll</i> . Ja und das Lesen gefällt mir sehr gut. Er ist jetzt beim Lesen voll dabei.
40	KLP: Er kam es mir auch sagen, anfangs Woche.
41	SHP: <i>Gell</i> , ja <i>voll</i> . Dann am Mittwoch war Alina ja wieder da. Da habe ich mit ihr und Yrza Kriminolini gemacht. Aber bei Yrza eben, weil Alina krank war möchte ich gerne ~
42	KLP: Mit beiden.
43	SHP: Ja. Und bei Jana und Yrza haben wir auch Prüfungsvorbereitung gemacht, genau das Gleiche. Ich habe sie damit überrascht, dass ich nicht von 9 und 10 Aufgaben an die Tafel schrieb, sondern von 14 und 15. Sie konnten sie lösen und ich sagte ihnen, dass dies Aufgabentypen für die Erweiterten gewesen seien. Sie waren <i>mega</i> stolz und haben sich gefreut. Doch wie es schlussendlich gestern gelaufen ist wird sich zeigen.
44	KLP: Ja, das sehe ich jetzt auch noch nicht, weil heute ist mir leider ~ Gestern haben die Studis vergessen die Arbeitshefte einzuziehen und heute habe ich es leider vergessen. Das ist jetzt ein bisschen doof.
45	SHP: Ja. Ist halt so. Wir werden sehen. Dann gestern Morgen habe ich mit Alina ein bisschen Dezimalzahlen angeschaut, während ihr den Mathetest gemacht habt. Sie hat grundsätzlich natürlich wieder gesagt, dass sie es nicht kann. Aber plus und minus ging. Mal habe ich ihr noch nicht gezeigt. Aber plus und minus kann sie.
46	KLP: Bei Yrza ist es halt ~ Es beginnt bei ihr bei der Grundhaltung. Es kommt bei ihr auf die Laune darauf an, manchmal traut sie sich etwas zu und manchmal überhaupt nicht und sobald sie sich nicht zutraut, ist es natürlich die Motivation, die ~
47	SHP: Wir sind bei Alina.

48	KLP: Oh, Entschuldigung, da hab ich nicht aufgepasst.
49	SHP: Ja und mit Jana haben wir am Perfekt gearbeitet. Dort hat sie Beispielsätze zum Präteritum, Perfekt und Präsens gemacht. Beim Perfekt haben wir „haben“ und „sein“ einfach mal durchkonjugiert. Ihre Sätze sind jetzt nicht <i>mega</i> kreativ, aber sie hat immer Beispiele gewusst. Sie hat nun mal sehr grosse Schwierigkeiten im Konjugieren der Vergangenheitsformen. Dort erfindet sie irgendetwas. Und ich glaube das steht ihr höchstens im Weg für das Perfekt.
50	KLP: Verwechselt sie die Regelmässigen mit den Unregelmässigen? Oder stimmen sogar die Endungen überhaupt nicht?
51	SHP: Teilweise die Endungen sogar. Teilweise sind sie wirklich komplett neu erfundene. Wobei ~ Vermutlich hat sie schon irgendeine Strategie dahinter. Aber ~
52	KLP: Dann muss sie nächstes Mal die Merkblätter zu dir mitnehmen.
53	SHP: Ja.
54	KLP: Aus der 4. Klasse haben wir ein Merkblatt, das die Konjugationsregeln des Präteritums erklärt. Nächstes Mal nimmt sie das mit, dann kann sie das zurückblättern.
55	SHP: Aber ich glaube im Gegensatz zum Anfang hat sie jetzt bei der Perfektform eigentlich richtig gehabt, beim Perfekt.
56	KLP: Ok, das ist ja schon mal gut.
57	SHP: Vielleicht liegt es auch an der Verbauswahl, die wir hatten.
58	KLP: Ja, ich meine es wären ja wohl ~ Es müssen ja Alltagsverben sein. Verben, die sie in ihren eigenen Sätzen braucht. Diese müssen es primär sein.
59	SHP: Mhm. Und ihr hat es - denke ich - auch noch viel gebracht, dass ich ihr sagte, auf Schweizerdeutsch sprechen wir die ganze Zeit im Perfekt. Ich frage sie nie im Präteritum, was sie in den Ferien machte. Darum hat sie es immer laut auf Schweizerdeutsch gesagt, und dann umgewandelt. Am Anfang ist das noch ok, aber ich finde das Ziel ist es schon, dass sie das nicht mehr machen muss.
60	KLP: Ja, denn es ist immer ein zusätzlicher Schritt und auch ~
61	SHP: Und es ist ja nicht die richtige Denkweise. Sie wird das ja nicht ~
62	KLP: Eben, wie bei den Fremdsprachen. Du siehst den Baum, du sagst direkt „tree“ statt „aha, Baum - tree“. Das ist es ja.
63	SHP: Heute Morgen haben wir mit Yrza und Alina den Kriminolini Test gemacht. Sie haben beide recht gut Bescheid gewusst über den Text, weil ich es eben so gemacht habe, wie wir besprochen haben, mit auseinander nehmen.
64	KLP: Hast du einen Unterschied gemerkt?
65	SHP: Yrza ist einfach zu voreilig. Sie wusste, wer der Täter ist, aber nicht wa~ Also sie dachte, sie wisse warum er der Täter ist, es sind aber ganz banale Sachen gewesen und nicht wirklich der eigentliche Grund.
66	KLP: Das ist es eben genau. Sie verlässt sich extrem auf ihre Intuition und nicht auf die Fakten.
67	SHP: Ja das ist es. Alina war dort, weil sie geduldiger war, erfolgreicher.
68	KLP: Ja das überrascht mich jetzt nicht.
69	SHP: Mit Alina haben wir nachher in Mathe noch eine Repetitionslektion gemacht. Vom Neuen, was wir am Donnerstag machten und auch Altbekanntes. Das tut ihr ja gut. Und Videos haben wir noch aufgenommen. Ja. Das wär so das, was gewesen war. Dann

	nächste Woche ist auch wieder eine verkürzte Woche, wenn der Mittelstufenspieltag stattfindet.
70	KLP: Ja. Ich habe hier die Hausaufgaben plus noch zusätzliche Sachen von der Regenbogenmappe. Bei den Hausaufgaben kannst du besser beurteilen, was sie machen mussten und was du ihnen sagtest, sollen sie ausprobieren. Das wäre mal die Beige von Yrza und das ist die Beige von Alina. Gestern kam Alina zu mir und fragte ob sie in die Hausaufgabenhilfe gehen muss.
71	SHP: Ok.
72	KLP: Und dann habe ich ihr gesagt: „Hast du alles gemacht?“ Sagt sie: „Ja.“ Eben, du hast es ja mitbekommen.
73	SHP: Mhm. Sie hat mir die Hausaufgaben auch gezeigt. Da sagte ich: „Gut, dass du das schon gemacht hast.“ Aber ich habe von der Hausaufgabenhilfe an sich nichts gewusst. Also ich habe nicht an die Hausaufgabenhilfe gedacht. Und dann sagte ich ihr: „Ich will aber, dass du sie an Herrn Tapa [Anm.: KLP] abgibst, wie alle andern und er gibt sie mir dann am Freitag.“ Und dann kam sie ja trotzdem zu dir und gab sie dir schon am Donnerstag.
74	KLP: Ja in dem Moment. Also eben, ich sagte, die Idee sei, dass sie sie in der Hausaufgabenhilfe macht.
75	SHP: Ich glaub <i>imfall</i> ~ Sorry, ich muss noch schnell etwas sagen. Ich glaube, Alina bewundert dich auf eine Art, bei der sie mehr mit dir zu tun haben möchte. Weisst du, so wie die ganz starken Schüler zum Beispiel. Und darum sucht sie hier - also das ist jetzt meine Interpretation - teilweise sucht sie Gründe zum mit dir zu schwatzen.
76	KLP: Mhm. Ja ist gut möglich.
77	SHP: Hast du auch das Gefühl? <i>Gell?</i>
78	KLP: Ja, ist sicher real. Ja, ich denke es. Phasenweise schon auch. Ja eben, sie ~ Es ist ja wirklich nicht so, dass sie nichts mitbekommt. So soziale Sachen da ist sie ~ da hat sie ihre Sensoren schon draussen. Also eben, nur weil sie abwesend wirkt, heisst das nicht, dass sie nicht aufpasst. Im fachlichen Bereich ist das leider manchmal schon so. Aber eben, vielleicht gerade aus dem Grund, dass sie über etwas anderes nachdenkt.
79	SHP: Genau.
80	KLP: Weil sie hat ja sicher nicht einen Gedankenleerlauf. Irgendwas ist immer im Kopf, das sie beschäftigt. Heute in der Gruppenarbeit hat sie versucht sich einzubringen. Sie wollte auch unbedingt bei den Pfei~ Heute haben wir in R & K [Anm.: Religion und Kultur] mussten sie Regeln, Gesetze und Gebote aufschreiben. Und da waren so Wegweiser drauf und sie mussten sich auf das einigen. Und sie wollte unbedingt das aufschreiben und Marisa wollte auch und da sagte ich, sie sollen sich das aufteilen. Da hat sie wieder gestrahlt. Das hat sie gerne gemacht, weil ich sagte, das mache Sinn, weil Alina eine schöne Schrift habe. Also den Willen, etwas zu leisten, sah ich heute.
81	SHP: Ja, den hat sie eigentlich immer ~ ?
82	KLP: Ja, da hat sie wieder gezeigt. Ja ich muss schauen, dass wenn sie in so Gruppen ist, dass sie ~
83	SHP: Dass sie auch ein Ecklein hat.
84	KLP: Die Aufgabe vom Schreiber übernehmen, weil sie das ja wirklich kann und sie so automatisch auch im Prozess integriert werden kann. Und sie macht's ja auch gern. Und das bringt der Gruppe auch etwas, weil sie dann eine Schrift haben, die wirklich schön ist und in Rechtschreibung hat sie also wirklich noch ein gutes Level. Also sie kann da ihre Stärken wohl einbringen. Dann wäre es einfach als Ziel, dass sie es auch

	schneller aufschreiben kann, oder? Dass sie sich ~
85	SHP: Ja.
86	KLP: Ja, das können wir uns eigentlich gerade zum Vorteil machen, dass du das auch mit ihr besprichst.
87	SHP: Ja.
88	KLP: „Du schreibst schön auf, aber du darfst auch ein wenig schneller schreiben. Weisst du, wenn du in der Gruppe etwas aufschreiben musst, dann musst du das auch schneller machen, damit ihr fertig werdet, sonst warten die andern zu lange.“
89	SHP: Das ist eben ihr Problem. Alles, was sie ausradieren oder ausputzen kann, macht sie tausend Mal, weil der Strich für sie krumm ist ~
90	KLP: Bei der Gruppenarbeit wäre das jetzt eben ein gutes Argument, dass sie merkt, „He, es muss schneller gehen, weil die anderen warten“. Und dadurch kann sie sich auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Das ist auch noch das <i>Lässige</i> daran. Im Französisch lasse ich sie nun jeweils am Englisch arbeiten.
91	SHP: Finde ich gut. Das haben wir ja so abgemacht.
92	KLP: Memorykärtchen zuordnen, Voci repetieren. Also sie quasi ~ statt zwei Stunden, sie hat nun vier Stunden Englisch pro Woche.
93	SHP: Finde ich gut. Weil, ich habe jetzt auch die Abklärung der Schulleitung ins Fach gelegt. Und ich bin so überzeugt, dass das Französisch jetzt dispensiert wird. Weil das macht einfach keinen Sinn für sie.
94	KLP: Da müsste jetzt wirklich alles schief laufen, sonst würde es überhaupt ~ ich würde es überhaupt nicht verstehen, es spricht jetzt also gar kein pädagogischer Grund dafür, dass man das Französisch noch aufrecht erhält.
95	SHP: <i>Gell.</i>
96	KLP: Ich hab sie zwei, drei Wörter abgefragt, während die anderen in Gruppen gearbeitet haben, weil umswitchen von Französisch auf Englisch fällt mir leichter als wenn sie in Mathe etwas hätte.
97	SHP: Jaja.
98	KLP: Und sie kann dann auch mit den Kärtchen etwas machen und muss nicht jedes Mal etwas aufschreiben, also ich finde es ist ~ Es bietet ihr auch ein wenig Abwechslung und sie macht es dann auch. Sie sitzt nicht da und macht nichts.
99	SHP: Eben! <i>Gell?</i> {Das ~}
100	KLP: {Sie macht's} eben wirklich. Darum sage ich, ist doch super und ich habe so auch das Gefühl, so ist ihr Dasein im Französisch keine Belastung und für mich auch nicht, weil ich sie ~ weil ich ihr immer Voci ~ immer Memorykarten geben kann, die sie zuordnen kann. Logisch ist das Einzelarbeit aber ich denke für den Moment stimmt es so. Auch für mich. Und ich kann mich ja auch beteiligen. Weisst du, ich kann sie zwischendurch auch abfragen. So gebe ich mich mit ihr auch ab, während der Lektion, wenn du nicht da bist. Das tut ihr sicher auch gut, oder?
101	SHP: Ja, finde ich mega gut. Weil eben, Englisch ist von den beiden Fremdsprachen sowieso - finde ich - die Wichtigere. Auch {in Bezug auf Oberstufe}.
102	KLP: {Und es ist auch} naheliegender.
103	SHP: Ja. Und wenn sie dann doppelt so viel Englisch hat, statt auch noch Französisch, ist das nur für sie vorteilhaft.
104	KLP: Eben, auch diese Kärtchen ~

105	SHP: Welche wir jetzt dann starten ~
106	KLP: Ja. Und sie kann es dann eben unbedingt auch in der Französischlektionen weitermachen.
107	SHP: Mhm. Ja <i>voll</i> .
108	KLP: Weil ich finde es etwas müssig, wenn sie in der Französischlektion an der Regenbogenmappe weiterarbeitet muss. Immer nur diese Blätter ausfüllen, da sage auch ich, das kann es ja nicht sein!
109	SHP: Nein das finde ich auch.
110	KLP: Eigentlich könnte ich ihr <i>imfall</i> auch den Laptop geben. Dann könnte sie auch die interaktiven Übungen machen, aus dem Young World.
111	SHP: Mhm. Das liebt sie! Alles, das mit iPad und Laptop zu tun hat, ist voll ihr Ding.
112	KLP: Es geht nur mit dem Laptop wegen der CD-Rom.
113	SHP: Ja das ist gut. Gibt es sonst noch etwas von letzter Woche? Also von dieser Woche jetzt?
114	KLP: Bei Alina ist es einfach noch die Judentumseite, die eigentlich eineinhalb Sterne gewesen wäre, aber sie hat es ins falsche Heft eingetragen.
115	SHP: Oh, nein.
116	KLP: Das gibt natürlich einen halben Stern Abzug. Schade ~ Aber~ <i>Jänu</i> .
117	SHP: Bisschen ein blöder Grund, weshalb ein Stern abgezogen wird, weil schön gemacht hat sie es ja. Aber ja, selber Schuld. Weil bei so Sachen musst du konsequent bleiben, finde ich.
118	KLP: Und ich sag dir auch warum: Es ist die Spalte „Gestaltet Arbeiten sorgfältig UND zuverlässig“. Es ist halt beides drin.
119	SHP: Genau.
120	KLP: Und es ist die Zuverlässigkeitsfehler, wenn du es im falschen Heft machst. Die Kinder bekommen auch Abzüge, wenn sie es nicht auf der Titelseite selber machen, sondern einfach auf die nächste Seite blättern. Haben zwei, drei auch wieder geschafft.
121	SHP: Mhm.
122	KLP: Ist halt auch Sorgfalt!
123	SHP: Jaja.
124	KLP: Mit dem Titelblatt alleine ist es halt auch nicht getan.
125	SHP: Das ist so.
126	KLP: Sie können sich mit dieser Titelseite einen Bonus verschaffen, weisst du? Wenn sie sonst nicht immer so die Sorgfältigsten sind. Dann stelle ich das gegenüber und entscheide dann, ob es sehr gut, gut, genügend oder ungenügend ist.
127	SHP: Mhm.
128	KLP: Ich habe da noch Dario. Der ist halt da immer noch dran. Und dann hat er mich bei „durch“ gefragt - 10min vor Schluss - er komme da nicht mehr draus und da habe ich ihm gesagt er solle das mit dir nächste Woche anschauen, weil ich wusste, dass ich es in dieser Zeit nicht mehr mit ihm schaffen würde, ihm das zu erklären. Das bringt es nicht. Er hat jetzt einfach mal hier mit der 9 begonnen. Ein Drittel plus ~
129	SHP: Ein Viertel.

130	KLP: Ein Viertel. Mal schauen, ob er diesen dann richtig aufteilen kann. Ob er den dann so ergänzen kann. Das sehen wir dann. Weil die Nummer 9 ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ~ eben.
131	SHP: Ja.
132	KLP: Man den Bruch aufteilen muss. Mal schauen ob er die Flexibilität hat.
133	SHP: Ja.
134	KLP: Aber ~ Ich würde sagen, das nochmals ~
135	SHP: Am Dienstag dann.
136	KLP: Ja.
137	SHP: Mhm.
138	KLP: Auch wenn ich mit dem neuen Matheplan beginnen würde ~
139	SHP: Mhm.
140	KLP: Das spielt keine Rolle. Er hat ja das dann zwei Stunden gehabt.
141	SHP: Ja.
142	KLP: Aber, ich wünsche mir schon, dass er wenigstens Plus, Minus und das hier beherrscht. Aber eben, es ist halt Plus, Minus und Durch. Also wenigstens einfach Plus, Minus, dass er das im Griff hat.
143	SHP: Mhm. Ja.
144	KLP: Eben, sein Arbeitstempo ist so, wie es ist.
145	SHP: Das kannst du nicht gross beeinflussen.
146	KLP: Die einzige Frage, die ich habe: Ob man bei ihm ~ gut ~ ab dem nächsten Schuljahr gibt es ja sowieso nicht mehr IF2 oder IF3.
147	SHP: Mhm.
148	KLP: Ich schliesse aber nicht aus, dass es vielleicht sogar auf die Sek hin ein Lernziel~
149	SHP: Individuelle Lernziele meinst du?
150	KLP: Ein ILZ geben müsste in Mathe. Also weil, wenn ich mir seine Entwicklung anschau, muss ich sagen, ist Jana im Moment stärker. Sie ist im Moment besser und sie hat ILZ.
151	SHP: Ja. Also ich finde, wir haben vor einiger Zeit ja diese Sitzung und dort hat die eine ein Beispiel gebracht, bei dem danach entschieden wurde, das wäre jetzt in der Oberstufe ganz klar ILZ. Und ich finde er passt zu dem Beispiel. Sonst ist er ja überall eigentlich unterer Durchschnitt, aber in Mathe fällt er extrem auf.
152	KLP: Ja. Auch arbeitsmässig und auch weisst du ~
153	SHP: Ja und auch der Druck und alles.
154	KLP: Jana hat auch die bessere Arbeitshaltung.
155	SHP: Ja.
156	KLP: Also wirklich. Sie hat auch den längeren Durchhaltewille. Heute zum Beispiel ist sie mich im Französisch fragen gekommen: „Wie heisst das schon wieder? Les chaussures?“ Und dann hat sie es auf Chuderwälsch aufgeschrieben, ohne dass ich etwas sagte. Und das zeigt halt schon auch eine gewisse Arbeitsreife, die sie hat, die er nicht

	hat.
157	SHP: Jaja.
158	KLP: Das ist halt beim IF auch ein Faktor. Das ist definitiv auch ein Faktor. Dass sie da grundsätzlich eine Eigen~ Also weisst du, im Moment halte ich es sogar für realistischer, dass Jana irgendwann wieder Noten sehen könnte und er keine Noten mehr hat. Aber im Moment will ich das hier bei Jana ja nicht überstürzen.
159	SHP: Ich würde <i>imfall</i> auch. Ich würde auch vorsichtig sein, weil in der Oberstufe überlegen sie sich zweimal, ob sie die ILZ beibehalten möchten oder nicht. Sie heben sie eher auf als wir hier.
160	KLP: Ich meine, wenn es sich jetzt bewahrheiten sollte, dass sie in der 6. Klasse nahe am 3-4 ist, dann könnten wir ja auch ~ Ich muss es ja sowieso ankreuzen und dann können wir auch eine Empfehlung in die Oberstufe abgeben.
161	SHP: Genau.
162	KLP: Weil dann können wir auf einen Zeitraum von zwei oder drei Semester zurückblicken und dann hat es ein bisschen Hand und Fuss. Eben, ich will es jetzt auch nicht überstürzen. Ich meine, der Status hat man ja damals auch nicht umsonst beschlossen. Und ~
163	SHP: Es ist umso schwieriger nachher wieder die ILZ machen.
164	KLP: Ja und das Risiko wäre mir jetzt auch zu gross.
165	SHP: <i>Gell</i> . Eben. Nein, ich finde es gut, dass wir das mal besprochen haben, aber ich würde es (unv.) noch warten.
166	KLP: Weil eben, sie arbeitet ja. Sie macht das, was sie kann und das ist ja schon gut.
167	SHP: Jaja.
168	KLP: Jetzt den Druck zu erhöhen, würde wirklich keinen Sinn machen.
169	SHP: Genau. (2'') Gut. Dann haben wir ja noch für die nächste Woche ja sowieso schon abgemacht, dass ich in Englisch am Morgen komme, mit der Unit einsteige ~ Hast du dir das ~ ? Genau, dafür am Nachmittag, wenn der Feuerwehrmann kommt, nicht. (2'') Ja. Im Deutsch, was macht ihr am Dienstag?
170	KLP: Lerntempoduett mit den Kriminolinis.
171	SHP: Aah, das kommt dann am Dienstag.
172	KLP: Ja, das will ich jetzt unbedingt machen. Das muss jetzt einfach sein.
173	SHP: Ja.
174	KLP: Weil eben: Es gibt 3 Levels. Das heisst 3 Krim~ Eins, zwei, drei Kriminolinis durchlesen, Lerntempoduett machen und dann besprechen wer der Dieb ist und warum. Also wodurch er sich verraten hat.
175	SHP: Ja. Ich schau mal. Ich werde wahrscheinlich zu Beginn mal beobachten und wenn ich sehe, dass Alina immer bis ganz am Schluss bleibt, dann werde ich ihr sicher Hilfeleistung geben.
176	KLP: Mhm. Wenn sie dann in dem Duett ist, muss sie die sein, die beginnt. Das ist klar.
177	SHP: Ja.
178	KLP: Da sind wir uns einig. (4'') Eben, je nachdem ob es eine gerade oder ungerade Zahl ist, sage ich dann, die erste Gruppe sei ein Dreierpäcklein.

179	SHP: Ja. (2'') Ja. (3'') Dann am Mittwoch...? Im Deutsch? Den Dario habe ich mir jetzt schon mal aufgeschrieben.
180	KLP: Mhm. Wann? Am?
181	SHP: Am Mittwoch.
182	KLP: Mittwoch. Am Mittwoch ~ ist ein spe~ haben wir den Velomorgen mit dem Polizisten.
183	SHP: Mhm.
184	KLP: Das tangiert dich nicht, weil ich die Gruppen so eingeteilt habe, dass es deinen Stundenplan nicht beeinflusst.
185	SHP: Ah ja. Super.
186	KLP: Allerdings ist es so ~ Also doch ein bisschen beeinflussen tut es dann halt eben doch, weil ~ Ich hab ja am Mittwoch eine Französischlektion und wenn ich jetzt zwei Halbklassen habe, dann gibt es halt zwei Französischlektionen je in der Halbklassse.
187	SHP: Ok. Also jetzt ~ Ja von 8 bis 10? In diesen beiden Lektionen?
188	KLP: Ja, also von 9-10 ist dann Französisch.
189	SHP: Ja, tut mir leid, da kann ich nicht dienen. Da kann ich dir nicht helfen. Ich hatte kein Französisch [Anm.: In ihrer Ausbildung].
190	KLP: Mhm. Ja ich bin gerade am überlegen, wie ich das schlau machen kann. Ähm ~ Ja gut, sonst kann ich die ~ Weisst du, ich kann die Französischlektion auch ~
191	SHP: Das ist jetzt wirklich blöd.
192	KLP: Ich kann sie sonst auch schieben.
193	SHP: Schon?
194	KLP: J a a. (5''). Mach ich doch gerade. Ja, schiebe ich die doch und mache nächste Woche eine Doppellektion.
195	SHP: Ok.
196	KLP: Ja. Macht mehr Sinn. Das bedeutet also von 8-9 ist ohnehin Mathe ~
197	SHP: Mhm.
198	KLP: Dann haben wir Deutsch ~ Ja, dann mache ich das so. Dann mache ich nach der Zehn-Uhr-Pause wieder Deutsch weil Marisa dann sowieso DaZ ~ Ja gut, Marisa hat 2 Lektionen DaZ. Ist <i>Hans was Heiri</i> was ich mache. Gut, dann mache ich auch wieder Mathe und Deutsch. Dann gibt es halt zweimal ~
199	SHP: Schon?
200	KLP: Ja. (3''). Ja das ist jetzt einfach so. (5''). Ja. Und ähm ~ Es geht dann mit dem Grammatikthema weiter. Am Mittwoch. Das heisst die Zeitformen Perfekt beziehungsweise Plusquamperfekt nochmals Übungen ~ Also sie müssen dann Zeitformen ~ nein eine Übung ist zwar Zeitformen erkennen, ich möchte aber zuerst, dass sie sich ~ dass es darum geht, dass sie wissen, welche Hilfe ~ also wie das Perfekt wenn möglich gebildet wird. Mit dem Hilfsverb „sein“ und „haben“ so ein bisschen ein Theorieinput „sein“, „haben“ (4''). Dann nochmals eine Perfektübung dazu. Da habe ich nochmals was im Pipapo [Anm.: Lehrmittel Deutsch]. Das weiss ich noch.
201	SHP: Ok.
202	KLP: Die für das Erweiterte müssen es dann ins Plusquamperfekt setzen. Weil ich will

noch nicht Übungen machen, wo sie Zeitformen erkennen müssen. Das kommt dann ~ Das kann ich dann nächste Woche noch machen. Weil ich will, dass sie zuerst im Perfekt sattelfest sind. Damit sie wissen „Aha, sein und haben müssen im ~ Diese Hilfsverben werden im Präsens konjugiert aber das Hauptverb ist ja „spielen“ zum Beispiel und das ist dann das Partizip. Ob sie das Wort „Partizip“ können ist mir eigentlich egal, aber sie müssen wissen, dass das das Hauptverb ist und dass das im Perfekt „sein“ und „haben“ einfach die Hilfsverben sind. Das finde ich dann noch ~ Deshalb ist auch gut, wie dann „sein“ im Perfekt ist. Ich bin gewesen. Weil das kennen sie in der Regel nicht. Also sie wenden es zwar korrekt an, aber sind sich dessen gar nicht bewusst. Deshalb ist der Input eben schon noch wichtig, von den Hilfsverben. Und das ist für Jana und Yrza eine gute Übung. Ja ich würde sagen, ich mache den Input vor der ganzen Klasse und dann sind sie bei dir.

203	SHP: Ja gut. Ok. Und in Mathe? (5'')
204	KLP: Grössen.
205	SHP: Ok.
206	KLP: Ich zeige es dir.
207	SHP: Das hat <i>imfall</i> Jana mir gestern noch kurz etwas gezeigt, was sie Hausaufgaben hatten auf heute.
208	KLP: Das hier und das hier. Das gibt nochmals einen richtigen Brocken.
209	SHP: Oh ja.
210	KLP: Haha, freust du dich schon?
211	SHP: Die Armen ~ Die Armen ~
212	KLP: Ja, Grössen sind und bleiben eine Knacknuss. Du, diese Leertabelle. Hier müssen sie einfach auf Biegen und Brechen mit der Stellenwerttabelle arbeiten.
213	SHP: Jaja.
214	KLP: Stellenwertkarten nützen ihnen hier nicht viel. Sie müssen mit der Stellenwerttabelle arbeiten. Aber es gibt ja eine vorangefertigte Stellenwerttabelle und der Vorteil ist, der Dezimal~ Sie müssen einfach in der Lage sein, den Dezimalpunkt flexibel hinzusetzen. Das ist das Entscheidende.
215	SHP: Genau.
216	KLP: Das sie wissen „Aha“. Weil das Ziel von dieser Einheit ist, sie können es auf drei ~ Sie können ~ Warte, ich habe es mir mal aufgeschrieben ~ (4''). Ja genau. Das Ziel ist, sie können Grössen mit einer ganzen Zahl ~ (2'') Mit zwei Masseinheiten und mit einem Dezimalpunkt und einem Bruch darstellen.
217	SHP: Mhm. Ich kann dir jetzt schon sagen, das können vielleicht gewisse von meinen Schülern nicht.
218	KLP: Darum sage ich es dir auch explizit. 205cm, 2m 5cm, 2.05m und $2\frac{1}{20}$ m. Ja, das stimmt. Also das ist ~
219	SHP: Ich sage dir schon jetzt ~ Also ja das mit ~
220	KLP: Also mit Bruch, vergiss es. Vergiss es. (Lacht). Keine Chance! Das mit den Ganz~ Also ich denke erstrebenswert wäre allenfalls der Dezimalpunkt. Weil der in der Stellenwerttabelle am besten geht.
221	SHP: Den schaffen sie alle! Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also ich denke, das werden alle hinbekommen. Weil das mit beiden Masseinheiten schaffen sie wahrscheinlich genauso gut, weil es ist beides eigentlich genau das Gleiche vom Prinzip

	her. Aber das mit den Brüchen ~ Ich habe <i>imfall</i> die Hoffnung, dass es vielleicht Jana unter Umständen verstehen könnte.
222	KLP: Ja.
223	SHP: Weil sie begreift Regeln, Regelabläufe. Oder Formeln. Sie kann sich Formeln gut merken. Sagen wir das so.
224	KLP: Also mit den zwei Masseinheiten müsste eigentlich auch gehen, weil das können sie auch ab der Stellenwerttabelle ablesen.
225	SHP: Genau! Eben! Und das wird wahrscheinlich genau so gut gehen, wie das mit dem Dezimalpunkt.
226	KLP: Ja. Das mit dem Bruch. <i>Nää</i> . Das wäre ~ Also das wäre sensationell, wenn sie das könnte. Eben, es wird schon noch ~ ja ein paar vielleicht schon. Ein halber Franken vielleicht, das liegt vielleicht noch drin. Aber nur schon da ~ Das müssen sie transferieren auf die Stellenwerttabelle. Ein Fünftel.
227	SHP: Und auch ~ Also weisst du, sie wird vielleicht nur die ~ ja. Nur die einfachen wird sie vielleicht können. Die einfacheren Brüche.
228	KLP: Ja. Das denke ich auch.
229	SHP: Ja. Ja.
230	KLP: Und dann geht's da ~ (Wunderlicher?)
231	SHP: Ja du ~ Wenn sie mal begriffen haben, worum es geht. Eigentlich ~
232	KLP: Ja weisst du, für uns ist das ~ Wir sehen es gerade. Aber eben. Sie sehen es dann halt nicht. Und da werden Hilfsmittel schwierig, weil hier nützen ihnen nur die Stellenwerttabelle etwas. Also sie müssen in der Lage sein den Bruch ~ Also nur schon $\frac{5}{1000}$. „Aha! Das sind 5 Tausendstel“ Also ich sage jetzt mal Dezimalbrüche, die werden gehen.
233	SHP: Aber weisst du, was das grösste Problem von vielen sein wird? Dass sie gar nicht mehr wissen, wie viel ist ~ also wie viel sind Masseinheiten wert! Dort werde ich ihnen einfach eine Tabelle machen. Und die können sie als Spick benutzen.
234	KLP: Jaja, sie sollen Spicks benutzen können. Im Test muss es dann so sein, sie müssen sich den Spick selber einzeichnen können. Die, die benotet werden.
235	SHP: Jaja.
236	KLP: Du eben, ein paar Kinder werden hier durchmarschieren wie nichts, die sehen das sofort. Weil das halt doch ~ eben fünf Sechstel Tage, das ist mathematisch doch noch relativ komplex, was da abgeht. „Schreibe ohne Bruch indem du in kleinere...“ Aha, ja also in Stunden. Sie müssen das in Stunden umwandeln. Also 5 mal 24. 120h ~
237	SHP: Aber es hat ja auch etwas von ~ ähm ~ was war das? Wo sie immer mit <i>Bätzeli</i> gearbeitet haben?
238	KLP: Anteile?
239	SHP: Genau! Also vielleicht können sie das wieder ~ Also ich verspreche nichts. Mal schauen.
240	KLP: Aber weisst du, das mit den Anteilen ist ~ Ja ich ~
241	SHP: Weisst du was ich meine? Es ist das gleiche Prinzip von ~
242	KLP: Jajaja. Das mit dem ~
243	SHP: Zuerst teilen ~

244	KLP: Zwei von sechs ~ Zwei Sechstel wie ein Drittel.
245	KLP: Das geht natürlich bei diesen relativ kleinen Brüchen.
246	SHP: Ja eben. Deshalb habe ich auch gesagt, dass Jana die Kleinen vielleicht schon schaffen würde. Wenn sie es wieder so machen kann.
247	KLP: Mhm. Gut.
248	SHP: Ja, wir werden es sehen.
249	KLP: Ja, Größen sind schon immer ein K~ Die sind schon in den vergangenen Jahren immer eine Knacknuss gewesen. Es braucht halt einfach das Vorspiel. Ein paar kannst du sagen: „Ja, was ist jetzt das? $\frac{1}{2}$ m oder $\frac{1}{2}$ cm? Das musst du dann noch in die richtige Relation setzen, oder. „Ein Ganzer Meter. Aha, die Hälfte von einem ganzen Meter!“ Und ja es ist ~ Es erfordert Flexibilität. Aber das gehört halt zum Programm dazu.
250	SHP: Ja. Wir werden es uns anschauen.
251	KLP: Bei dem Matheplan habe ich mir ~ (3'') habe ich zweieinhalb Wochen budgetiert.
252	SHP: Ok. Die werden sie auch bitter nötig haben.
253	KLP: Ja, weil nach den Größen kommt Proportionalität.
254	SHP: Ja.
255	KLP: (murmelt etwas Unverständliches)
256	SHP: Ja, dann sind wir eigentlich auch durch. Für den Donnerstag mit Jana habe ich Perfekt wieder eingetragen.
257	KLP: Ja.
258	SHP: Alina in Mathe macht ja eh keinen Sinn. Wenn sie an diesem Thema dran bleibt. Höchstens dass ich es ihr so runter~ also ich kann es mit ihr probieren, wenn wir mit dem durch sind, mit was wir jetzt dran sind.
259	KLP: Mhm.
260	SHP: Und dann ist ja der Mittelstufenspieltag. Wann sollen wir besprechen? Wenn es am Freitag ist? Am Montag?
261	KLP: Ja müssen wir fast. Einfach ein bisschen kürzer, da ich vom Schwimmen her komme.
262	(Beide Lehrpersonen suchen eine passende Zeit für ihre nächste Besprechung).

12.3.3 Transkript T2 – A1

Gesprächsdauer: 31min 51s

Hintergrundinformationen	
IF ohne ILZ	IF mit ILZ
Martin	Agnesa
Zora	Tatjana
Greta	Shkelzon

1	SHP: Also, du sagst, wir müssen Mathe nicht besprechen. (lachend) Das finde ich eigentlich frech.
2	KLP: Ich habe auf deinen Wunsch hin noch ein paar Satzrechnungen reingenommen. Hast du das gesehen?
3	SHP: Warte schnell ~ (Blätter rascheln, 1"). Ja, ich habe es gesehen. Ich habe heute ja solche schon korrigiert.
4	KLP: Bist du zufrieden?
5	SHP: Ähm ja. Aber ich finde, man müsste vielleicht ~ ich glaube das können höchstens ein Drittel. Ich habe das Gefühl, man müsse irgendwie die Proportionalität nochmals schnell zeigen.
6	KLP: Das machen wir eben am (2") Donnerstag haben {wir ja ~}
7	SHP: {Wegen dem} finde ich ja müssen wir noch ein paar Satzaufgaben machen, weil es ja eigentlich eine Repetition ist der Proportionalität.
8	KLP: Ich habe eben den Schulbesuch. An diesem Schulbesuch machen wir {diese noch.}
9	SHP: {Ah, macht ihr das} fertig. Und sind das auch Dreisätze?
10	KLP: Ja. Ah nein, diese haben wir schon gemacht. Entschuldigung. Von da. Das sind ~ Das sind Dreisätze. Müsstest das hier eigentlich auch sein.
11	SHP: Und da müssen sie zuerst die Fragen selber schreiben? Oh, das hasse ich. Also nein, ich hasse es {weil ~}
12	KLP: {Aber wie} findest du es, wenn wir das machen mit dem Tempomässigen, wie heisst es?
13	SHP: Ich weiss es nicht.
14	KLP: (entfernt sich 5" vom Tisch, Blättern rascheln) Lerntempoduett.
15	SHP: Ah, Das Lernduett. Ja.
16	KLP: Nein, Lern temp oduett.
17	SHP: Ja.
18	KLP: Schau hier (lacht). Lern temp oduett (lachend).
19	SHP: Jajaja (lacht).
20	KLP: Ist das ~ findest du das auch gut? Wenn ich es mit dem mache?
21	SHP: Also einfach nach jeder Aufgabe ~
22	KLP: Mhm. Da hängt hier zum Beispiel die 1, wenn man sich da trifft, bespricht man die 1, dort hängt die 2, wenn man sich dort trifft, bespricht man zusammen die 2 ~
23	SHP: Aha, du triffst dich dann. Du wartest einfach da?

24	KLP: Ja.
25	SHP: Und wenn einer dann schon weit voraus fertig ist und es kommt fünf Minuten niemand?
26	KLP: (3'') Dann hänge ich noch ein Rätsel auf.
27	SHP: Weil, du hast ja diese Magnete. Du könntest sagen: „Ok, die 1 ~ ich hänge meines hier hin. Ich bin Zora und ich bin jetzt fertig mit der Nummer 1. Ich gehe an den Platz, arbeite weiter“ und in dem Moment, wo der nächste kommt und sagt: „He, ich bin Agnesa und ich bin jetzt auch fertig!“, sage ich: „Zora (man hört zweimal ein klopfendes Geräusch), können wir schnell besprechen?“
28	KLP: Ja aber dann ist eben die Zora noch viel <i>weiterer</i> .
29	SHP: Nein, wieso? Aha! Das ist doch egal!
30	KLP: Irgendwann einmal.
31	SHP: Nein, das macht doch nichts!
32	KLP: Doch, sie ist dann immer alleine und am Schluss hat sie ~ viel länger.
33	SHP: Nein.
34	KLP: Ich möchte lieber ein Rätsel aufhängen.
35	SHP: Was ein Rätsel?
36	KLP: Ja.
37	SHP: Wieso ein Rätsel?
38	KLP: Dass man, während man wartet ein Rätsel lösen kann.
39	SHP: Aha, ok. Sagen wir das dann. Also das mit dem Rätsel finde ich auch eine herzige Idee.
40	KLP: Danke.
41	SHP: Aber du machst das einfach in einer Lektion? Oder machst du sonst noch kooperative Formen?
42	KLP: Also ~ habe ich jetzt schon öfters gemacht ~ {aber jetzt am Donnerstag mache ich nur das}
43	SHP: {Ja, das weiss ich! Bin <i>imfall</i> auch schon dabei gewesen}
44	(Beide lachen)
45	SHP: Und da , weiss ich nicht recht ~ Das habe ich nicht recht verstanden ~ (blättert) Müssen sie deiner Meinung nach ~ (blättert) Da! Müssen sie ~ hier steht ja „Achte darauf, dass das Kästchen das Resultat ist.“ Aber, das sind ja Kopfrechnungen. Also ich könnte eigentlich sagen, ich rechne das aus, das gibt so und so viel, das heisst, das Ergebnis ist so viel und ich schreibe einfach das Ergebnis auf. Erwartest du, dass sie diese Rechnung zuerst ins Heft schreiben - umgekehrt - und dann ein Pfeil, das ist das Ergebnis.
46	KLP: Eben, das ist dann einfach gerade eine Übung. Weil es wird dann schon schwieriger. Das geht dann schon nicht im Kopf.
47	SHP: Ja komm jetzt! Das sind 0.018, das ist 0.036 ~
48	KLP: Nein, ich will es.
49	SHP: Das sind Kopfrechnungen (lacht)

50	KLP: Ich will es haben.
51	SHP: Ok.
52	KLP: Weil nachher kommen die schwierigeren Zahlen. Ich will, dass das Kästchen endlich geht, dass das am Schluss steht.
53	SHP: Ja.
54	KLP: Und das habe ich gemacht. Nur für die Sek A.
55	SHP: Das finde ich super, ja. Und das Sternchen heisst Sek A?
56	KLP: Ja. Also ~
57	SHP: Das Sternchen heisst nicht einfach ~
58	KLP: Nein, das Sternchen heisst freiwillig. Ich habe dem jetzt einfach Sek A gesagt, weil das die Schnelleren sind.
59	SHP: Also meine müssen jetzt runden (3'') und das sind jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen viele.
60	KLP: Ja, einfach den Samstag noch! Irgend etwas müssen wir am Samstag machen. [Anm.: Am Samstag findet in dieser Gemeinde ein Elternbesuchsmorgen statt]
61	SHP: Ah ja, stimmt.
62	KLP: Ich habe nicht gewusst, ob wir am Samstag eine oder zwei Lektionen Wochenplan machen.
63	SHP: Du kannst ja schauen, wo ihr steht. Oder? Ich meine eigentlich ist es ein Betrieb der ~ klar, es gibt ~ für gewisse Eltern ist das langweilig zum Zuschauen. Hingegen, wenn sie sich ein bisschen darunter mischen, ist das eigentlich etwas vom <i>lässigsten</i> , weil dann können sie überall schauen gehen, wer macht was und können helfen ~
64	KLP: Die mischen sich nicht darunter. Sie kleben an ihrem Kind.
65	SHP: Aber eben. Ich bitte dich, und sonst, wenn du sagst: „Das mache ich nicht“, dann mache es einfach ich. Da noch ein paar Posten mehr.
66	KLP: Ja.
67	SHP: Weil die einen finden wie ~ ich glaube, die, welche sie noch übrig haben, die sind ihnen wie zu schwer. Und dass sie wie diese Auswahl noch haben.
68	KLP: Ja, das habe ich mir aufgeschrieben.
69	SHP: Gut. Und sonst bin ich einverstanden. Sonst können wir Mathe verlassen für heute.
70	KLP: Gut.
71	(Man hört Blätter rascheln)
72	SHP: Also ich darf da, wenn „fröscheln“ ist ~
73	KLP: Machst du Wochenplan.
74	SHP: Mache ich Wochenplan. Zusammen mit Greta. Und wie viel nimmst du wieder mit?
75	KLP: Ja, ich meine, ich habe letztes Mal alle mitgenommen, weil ich gedacht habe ~
76	SHP: Ja, ich finde halt schon, wenn du hoch und runter ~ hoch und runter musst. Also ich würde es mit den Viertklässlern nie machen, aber mit den Sechstklässlern ist das ja

	super. Also nimmst du wieder eine Halbklass mit?
77	KLP: Ja. Wenn das für dich {in Ordnung ist.}
78	SHP: {Es ist total} in Ordnung.
79	KLP: Ich habe so ein Glück mit dir! (lächelnd)
80	SHP: Hör auf! Du bist so ein Schleimer, ehrlich!
81	(Gelächter beider Lehrpersonen)
82	SHP: Also Französisch. Sie haben das als Hausaufgaben?
83	KLP: Mhm.
84	SHP: Nur das? Wie ist der Voci-Test gegangen?
85	KLP: Unterschiedlich. Ähm. Ich habe ihn noch nicht korrigiert.
86	(Beide prusten los vor Gelächter)
87	SHP: Nein, mich nimmt es Wunder, ob es Tatjana besser gekonnt hat. Wahrscheinlich eben nicht. (2'') Neue Lernmethode. Müssen wir jetzt ~ muss ich wenn dann wieder was ~
88	KLP: Ja, ich kann es dir nicht sagen. Soll ich schnell schauen?
89	SHP: Ja gerne. (lachend) Ausser es nervt dich total.
90	KLP: Nein. (beide laufen vom Tisch weg).
91	SHP: Macht der Shkelzon diese eigentlich auch so gut wie die Englisch-Tests?
92	KLP: Das weiss ich jetzt gerade nicht auswendig. (blättert). Ähm. Nein.
93	SHP: (seufzend) Nein! Wer ist das?
94	KLP: Martin. Er ist ~
95	SHP: Er nimmt sich selber nicht so wichtig. [Anm.: Vermutlich, weil er seinen Namen unleserlich geschrieben hat]
96	KLP: (lacht) Sie schreiben immer schlimmer.
97	SHP: Schrecklich. (blättern weiter)
98	KLP: Ach. Das ist ja Englisch! Oh God! (Lachen)
99	SHP: Aber wo ist jetzt der von Tatjana? Ich will den ausgefüllten von Tatjana.
100	KLP: Aha, nein, den habe ich nach Hause gegeben.
101	SHP: Aha. Dann hast du ihn ja doch schon gemacht!
102	KLP: Ja, ich habe es nicht mehr gewusst.
103	(Sie schauen die Ergebnisse zusammen im Computer nach).
104	KLP: Sie hat ihn doch nicht gemacht.
105	SHP: Mach mich nicht fertig!
106	KLP: Aber sie hat doch den nicht gemacht?
107	SHP: Doch, sie hat ihn ja ~
108	KLP: Ah! Den habe ich nicht eingegeben, weil sie null Punkte gehabt hat!

109	SHP: Null Punkte?!
110	KLP: Ja.
111	SHP: Ehrlich?
112	KLP: Ja. (beide kommen retour an den Tisch).
113	SHP: (lachend) Also keine gute Lernmethode. Wir probieren nochmals was Neues aus.
114	KLP: Ich habe ja gesagt, es nützt nicht viel. Ich meine, ich habe es dir gesagt.
115	SHP: Nein, wenn sie es machen würde, würde es etwas nützen.
116	KLP: Ja dann musst du ihr nicht ~ Dann musst du dir nicht etwas Neues ausdenken, dann musst du ihr sagen, sie soll es gefälligst machen. Ich meine <i>bäschele</i> ist ok, aber ~
117	SHP: Nein, das Problem ist einfach, ich habe das Gefühl sie übt es zwar und sie versteht eigentlich die Wörter dann schon, also die Bedeutung kennt sie eigentlich noch oftmals besser als andere. Aber (2'') sie kann es einfach nie schreiben. Und ich behaupte sie schreibt es nicht zum Üben. Also wir gehen dem nach. Gut. Also morgen (10'') kommen wir (4'') ~
118	KLP: Zuerst müssen wir die Hausaufgaben kontrollieren.
119	SHP: Zu den Sentiments [Anm.: Thema im Französisch]. (7'') Wieso auf Deutsch? Ah, Entschuldigung. Ist nichts, ist alles gut.
120	KLP: Aber warum ist dann bitte „fort“ ein Gefühl?
121	SHP: Man kann sich schon stark fühlen.
122	KLP: Aha.
123	SHP: Aber das ist mit Muskeln gezeigt, einfach damit sie verstehen, was es ist. Weisst du.
124	KLP: Aber es sind nicht wirklich Gefühle. Gefühl ist Trauer, Freude ~
125	SHP: Aber sich stark fühlen ist ja schon auch ein Gefühl. (4'') Ist ja egal. Es geht jetzt um die Dinger und sie müssen es übersetzen. Zuerst probieren sie es alleine, dann tauschen sie es aus mit jemand anderem, mit dem Banknachbarn und dann gehen wir sie schnell durch. Oder?
126	KLP: Mhm.
127	SHP: Also 2b. Zuerst die Hausaufgaben. Aber dann müssen wir nur Bildchen zeigen. (24'') Und dann. Dann hat es <i>imfall</i> einfach hier unten ein Kästchen, wo es heisst Adjektive passen sich dem Geschlecht an. So ein blaues, kleines Drecks Kästchen und ab jetzt sollen sie es können oder was?!
128	KLP: Mhm.
129	SHP: Das ist ja unglaublich. (4'') Also und dann spielen wir Pantomime. Und dann schauen wir uns noch das Compi-Dings an. (10'') Nehmen wir die iPads? Machen wir es gerade in der Lektion? (5'') Ja oder nein?
130	KLP: Wir können wie ein bisschen Zeit gewinnen, wenn wir weiter gehen und sie das zu Hause machen.
131	SHP: Wenn sie es eben dann machen. Es ist mehr das.
132	KLP: Das ist dann ~ finde ich. Irgendwann ist man auch ein bisschen selber schuld. (10'') Die meisten machen es schon. Ich glaube es machen alle ~ aber nicht mehrmals.

133	SHP: Ja, genau. (14'')
134	KLP: Also soleil, chaud und heureux.
135	SHP: Können wir das einfach so laufen lassen oder müssen wir das vorbereiten?
136	KLP: Mit laufen lassen, meinst du einfach machen lassen?
137	SHP: Ja.
138	KLP: Also ich finde, wenn man das erste Beispiel ~ Also das Beispiel das hier ist, wenn man zuerst schnell anschaut, dann geht das nachher <i>tiptop</i> . Das ist ja einfach.
139	SHP: Ok. (8'') Aber wir schauen die Übung trotzdem schnell mit ihnen an, oder?
140	KLP: Mhm. (bejahend)
141	SHP: Gut. (12'') Das reicht. Freitag? Ah, wenn wir Zeit haben, können wir das noch besprechen und vergleichen. Da steht noch: „Erkläre, ob diese drei Dinge (über dich?) zusammen gehören.“ (2'') Ah, schau jetzt! Satzbeispiele! Sie müssen es auf Französisch machen! „Le soleil me fait penser au jaune et me rend heureux.“
142	KLP: Ja, dann können nachher die Knaben einfach nur die männliche Form und die Mädchen nur die weibliche.
143	SHP: Pourquoi?
144	KLP: Ja die Mädchen müssen ja sagen „heureuse“. Ja als Knabe sagst du nicht „me rend heureuse“.
145	SHP: Das ist ja gezeigt. Er muss so sagen und sie so.
146	KLP: Aber sie müssen da Sätzchen machen. Dann machen die Knaben die männlichen Sätze ~
147	SHP: Meinst du das reicht noch in der Lektion? Weil das ~
148	KLP: Also am Freitag? Können wir das machen, aber am ~
149	SHP: Dann können sie es ja anfangen, aber auf jeden Fall machen wir das sicher noch einmal. (schreiben auf). Nach dem Voci-Test. Fünf-drei.
150	KLP: Mhm. (18'')
151	SHP: Ich würde sagen, damit sie zum Schwatzen kommen, auch da (4'') zuerst zu zweit. (4''). Weisst du, dass sie über all die Sachen, die sie da aufgeschrieben haben, zu zweit schwatzen, weil wenn wir alles nur zusammen machen, dann reden wieder nur drei und alle anderen sind stumm. (lacht) Bitte schau nicht so. Ich gehe in die Gruppe von Tatjana. Du weisst es.
152	KLP: (seufzt) Mhm. (12'') (schreiben auf) Und dann macht aber jeder noch ein Beispiel? Oder ein paar.
153	SHP: Genau. Wie lange haben wir dafür? (8'')
154	KLP: Also, wenn sie fünf Minuten sich gegenseitig so Sätzchen sagen und wir nachher zehn Beispiele abhören, dann haben wir 10-15 Minuten.
155	SHP: Dann reicht es hier noch. (18'') Ich hole mal (unv., steht auf)
156	KLP: Ich will das glaube ich gar nicht machen.
157	SHP: Was?
158	KLP: Ich will das gar nicht machen.

159	SHP: Warum?
160	KLP: Le verre représente le fruit.
161	SHP: Ich sehe schon, du hast hier zwei Kommentare [Anm.: Lehrerkommentare des Lehrmittels]. Ich habe nie einen erhalten.
162	KLP: (lacht)
163	SHP: Es ist wieder mal das gleiche! (kommt retour)
164	KLP: Aber dann nimm ihn doch! Wenn du ihn nicht nimmst, ist das am Schluss meine Schuld.
165	SHP: (lacht) Nein. „Gehörschlüssel“ [Anm.: Es handelt sich hierbei um Hörstrategien aus dem Lehrmittel]. Ja ~ „Nutze Bilder“ Ich meine, was hat es hier für Bilder? Keine! (5“) „Intelligentes Raten“ gefällt mir sehr gut.
166	KLP: (lacht) (25“) Super. (man hört Blätter rascheln)
167	SHP: Es wäre schön, wir hätten den Text. Oder? (6“) Das ist ein bisschen mühsam, nicht? (25“)
168	KLP: Du musst sagen, dass du jetzt an dem Compi bist, sonst weiss man nicht, weshalb man jetzt hier so lange nichts hört.
169	SHP: Du kannst ja trotzdem schwatzen.
170	KLP: Mit mir?
171	SHP: Mhm. Ich höre dich trotzdem.
172	KLP: Also: „Ausgehend von einem weiteren Audiodokument erfahren die Schülerinnen und Schüler ~“ Das hast du schon lange gemerkt, gell? (lacht) Darum bist du am Compi!
173	SHP: Ah, du hast jetzt doch gemerkt, warum ich da drüben bin.
174	KLP: Ja! (beide lachen). Also: „Was Kinder sonst noch mit Farben verbinden. Zum Beispiel eine Freizeitbeschäftigung, Ferien, Musik, bestimmte Kleidungsstücke“
175	(Man hört nun vom Computer her die Audiodatei auf Französisch zum Thema „La couleur dans la vie des élèves“).
176	SHP: „Jaune“ ist mir entgangen.
177	(Man hört die Audiodatei nochmals)
178	KLP: Also sie spricht als Berner irgendwie leicht beschränkt. Beim Test sprechen sie so, dass man überhaupt nichts versteht. Wir verstehen als einzige sie nicht. (4“) Ist auf Französisch Tennis mit einem n?
179	SHP: Ich glaube nicht. Kaum.
180	KLP: Auf Spanisch aber schon.
181	SHP: Also, sorry, aber ~ soll ich da jetzt das mit Tatjana vorbereiten?
182	KLP: Ich finde es krass die Wörter schon bei den ersten beiden hat es Wörter, die wir nicht ~
183	SHP: Also „vacances“, ja gut „mer“ verstehen sie.
184	KLP: Ja aber sie sagen nicht, was man da vorher gelernt hat. „fait penser“ oder „rappelle“.

185	SHP: Das „représente“ haben wir auch schon gehabt.
186	KLP: Ich finde es einfach nicht richtig. Ich weiss nicht ~
187	SHP: Nein, wir haben (unv.). Du hast recht. Ich habe das Gefühl ~ Also ich würde jetzt für die Tatjana eine gewisse Vorentlastung machen. Aber eigentlich können wir es gerade für alle machen. Dass man ein paar dieser Wörter aufschreibt und bespricht. Weil sonst haben sie keine Chance, sorry.
188	KLP: Dann hörst du es nochmals und schreibst dir alles raus. (lacht) [Anm.: Sie meint damit, dass die SHP die ganze CD nochmals anhören müsse, um eine Vorentlastung machen zu können.]
189	SHP: (lacht) Ja ist gut. Nein, ich habe es schon aufgeschrieben. Ich kann es machen. (6") Also. 3a.
190	KLP: Hier für dich.
191	SHP: Danke viel mal, das ist lieb.
192	KLP: Ja weisst du, so bin ich.
193	SHP: E n t l a s t u n g (schreibt mit). Oder, du hast auch das Gefühl? Das können die anderen genau so nicht?
194	KLP: Ja.
195	SHP: Eben. (10") Das wäre es dann. Wir müssen noch besprechen. Es ist Sechseläuten am Montag.
196	KLP: (zieht Luft ein) Scheisse.
197	SHP: Oder machen wir eine andere Besprechung noch ab? Warte schnell.
198	KLP: Am Dienstag haben wir den Shkelzon.
199	SHP: Ist das wahr? (blättert) Am 19.? Um welche Zeit? Also ich habe sie schon in meiner Agenda, aber {die ~}
200	KLP: {Um fünf.}
201	SHP: Wie?
202	KLP: Um fünf.
203	SHP: Gut, da gibt es bei ihm ja mal gute Sachen zu berichten. Kann man sagen. Wollen wir am Freitag noch schnell ~
204	KLP: Er hat ein 4.5 gehabt.
205	SHP: Ja also.
206	KLP: Im Leseverständnis.
207	SHP: Super! Ist das wahr?!
208	KLP: Und er ist auch im Harry nicht der schlechteste [Anm.: Klassenlektüre Harry Potter].
209	SHP: Nein, er ist nicht der schlechteste. Ich habe es aber auch gut vorbereitet.
210	KLP: Du bist super.
211	SHP: Gell (lacht). Was habe ich jetzt gefragt? Ah, wollen wir am Freitag noch schnell? Ich muss schnell schauen, ob ich ~ Am Freitag nach der Schule schnell?
212	KLP: Oder am Mittag?

213	SHP: Ja, können wir auch.
214	KLP: Hast du manchmal, wenn du mit mir etwas machst, auch ein Smiley? (beide lachen)
215	SHP: Nein ~ also auch einen, aber mit so einem <i>Lätsch</i> (lacht). Hör auf. Also machen wir um eins?
216	KLP: Mhm.
217	SHP: Dann können wir nämlich gerade noch den Wochenplan besprechen.
218	KLP: Mhm.
219	SHP: Gut. Dass ich ja wiedermal meinen Senf dazu geben kann. Ich meine sonst werde ich ja einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.
220	KLP: Ich will dich nicht überfordern.
221	SHP: Mittwoch? Ah, das ist Wochenplanstunde! Gar nicht eine Deutschstunde.
222	KLP: Den Besuchsmorgen müssten wir wie noch besprechen, ob wir dort eine Stunde oder zwei Stunden machen. Wochenplan. Oder haben wir vorher gesagt spontan?
223	SHP: Nein, aber wir haben gesagt, wir entscheiden es am Freitag. Je nachdem, wie weit sie sind. Oder?
224	KLP: Das ist für mich in Ordnung.
225	SHP: Aber wir könnten ja schon noch irgendwie in der zweiten Stunde noch etwas <i>Glat-teres</i> machen. Zumindest irgendwie die letzten zwanzig Minuten oder so. Dass sie noch ein bisschen eine Abwechslung haben.
226	KLP: Ja wir hätten ~ Ja. Noch mehr so Sätzchenrechnungen hätten wir auch. Zum nochmals ~
227	SHP: Aha, wir könnten nochmals so eine Session machen. Ein Lernduett nochmals. Wenn man es schon mal eingeführt hat.
228	KLP: Ich habe dir dann nachher noch eine lustige Info. Wenn wir fertig besprochen haben.
229	SHP: Also Shkelzon noch schnell.
230	KLP: Das Gespräch oder was?
231	SHP: Ja nur schnell, wir müssen nicht ~ (4'')
232	KLP: Er ist jetzt einfach ~ ab und zu mal hat er bessere Noten als seine <i>Gspändli</i> .
233	SHP: Ich finde er macht es super, also ich finde im Vergleich zu ~ Ich würde jetzt einfach sagen seit etwa den Weihnachten ~ dass er, wenn er irgendetwas verpasst, dass er irgendwie diese Verantwortung übernimmt und das Zeug nacharbeiten kommt ~ Und vorher war er doch nachher zwei Wochen im Hintertreffen und hat sich nicht mehr gemeldet, damit man es ja nicht merkt und dann ist die Katastrophe gekommen. Oder? Das hat sich eigentlich immer wiederholt. Das haben wir ja im letzten Gespräch auch noch besprochen. Da war gerade vorher nämlich wieder so was. Und jetzt ~ Ich meine, er musste dort irgendwie einmal eine Woche lang diese blöden Brüche nacharbeiten und hat es hingekriegt, hat nachher eine relativ gute Note ~ also verhältnismässig eine gute Note gemacht ~
234	KLP: Ich finde auch.
235	SHP: Also er übernimmt extrem viel mehr Lernverantwortung. Das ist cool.

236	KLP: Ja. Und das coole ist (lacht), wenn ich ihm manchmal etwas sage, dann findet er: „Nein, aber es ist so, so und so.“ Und dann „Ah, ja.“
237	SHP: Ich finde bei ihm kann man sagen, wie das letzte Mal beim Dani, also der ~ bei dem ist <i>uhuere</i> viel gegangen.
238	KLP: Wir haben aber auch <i>uhuere</i> viel gemacht!
239	SHP: Ja, das stimmt. <i>Uhuere</i> viel Gespräche. (lacht)
240	KLP: Ja! Wenn man bei jedem Kind so viel machen würde, dann kämen alle ein bisschen besser raus.
241	SHP: Meinst du?
242	KLP: Aber dann wären wir ~ {wären wir k.o.}
243	SHP: {Nichts anderes als am} Arbeiten. (4'') Nein, und <i>imfall</i> auch das mit den Fällen! Er macht es nicht am schlechtesten.
244	KLP: Mhm, das ist so.
245	SHP: Aber der Wortschatz ist nach wie vor relativ klein.
246	KLP: Ja.
247	SHP: Es gibt immer wieder so Wörter, {wo er ~ }
248	KLP: {Ja und} im Unterricht ist er schon eher unsicher und der, der nicht aufstreckt.
249	SHP: Ja, aber er kann damit umgehen, wenn man ihn dran nimmt (1'') und er weiss es nicht (lacht) Weisst du noch früher? Er ist fast unter den Tisch gefallen!
250	KLP: Ja. Die blöden Geheimzeichen.
251	SHP: Ja! (beide lachen) Nein komm, das ist super, wirklich.
252	KLP: Ja, ich finde auch. Aber dann geht das auch nicht eine Stunde.
253	SHP: Ich glaube auch nicht.
254	KLP: Und es ist ja sowieso das Letzte.
255	SHP: Also wir müssen ja wie einfach noch überlegen - also mit ihnen zusammen - was sollen wir noch machen, so quasi im Hinblick auf die Oberstufe. Ich finde ja vom Planen her und so mit den Wochenplänen ~
256	KLP: Also den Vater musst du nicht fragen, was du noch machen willst. „Was Sie meinen, Frau Kunz“ [Anm.: Name der SHP].
257	SHP: Ja, das stimmt. Nein, ich meine im Niveau im Deutsch ist er in ~ Nein, haben sie keine Niveaus.
258	KLP: Keine Niveaus.
259	SHP: Und in der Mathematik ist er im ~ 3. Und im Franz? Im 3. [Anm.: Niveau 1 ist das beste Niveau, Niveau 3 das tiefste]. Aber dadurch wird er gut starten, ich bin sicher. Wir müssen ihn einfach noch dazu prügeln, dass er fragt. Also bei uns getraut er sich jetzt. Aber es hat relativ lange gebraucht. (lacht)
260	KLP: Ja aber er ist wirklich <i>lässig</i> .
261	SHP: Ja.
262	KLP: Er war heute zweimal da etwas fragen. Und er atmet dann auch nicht mehr so viel. (beide lachen)

263 SHP: Bei mir war er auch noch. Also kam er sicher dreimal. Ok. Gut. Für mich reicht es.

264 KLP: Darf ich jetzt nach Hause?

265 SHP: Mhm.

266 KLP: Sehr schön.

12.3.4 Transkript T2 – A1

Gesprächsdauer: 31min 51s

1	SHP: Also die Frage ist, machen wir morgen zwei Lektionen Wochenplan oder was hast du vor?
2	KLP: Es ist wie immer. Die einen sind fertig und die anderen haben noch 10 Posten vor sich. Eigentlich kotzt es mich langsam etwas an, weil die einen ~ ich finde, wenn man sagt: „Teilt es euch ein“, dann ist das Einteilen halt doch auch, dass man die ganze Woche {etwas zu tun hat}.
3	SHP: {Ja schon, aber es hat} einfach halt wirklich solche, die halt gerade bei diesen Posten ~
4	KLP: Nein, Anja habe extra gestern <i>mega</i> lange gemacht, damit sie fertig werde.
5	SHP: Also gestern zu Hause?
6	KLP: Mhm.
7	SHP: Ja. Ja aber ich habe gemerkt, der Tatjana habe ich einfach viel zu viel gegeben. Die kann das gar nicht. Und Agnesa genau so. Also Mathe-Zeug haben sie schon gekonnt. Ausser das Runden. Oh Gott, das Runden!
8	KLP: Nein, sie konnte gestern was ganz anderes nicht in Mathe.
9	SHP: Die Agnesa?
10	KLP: Ah, die Tatjana, sorry.
11	SHP: Also wir machen sicher eine Lektion Wochenplan. Die erste oder die zweite? (9'')
12	KLP: Die erste. (Schreiben es sich ein; 10'') Und dann haben wir mit diesen genug. Ich meine sie sollen Posten nehmen ~ also sie haben noch lange nicht alle gemacht.
13	SHP: Aber ich bin schon ent~, also ich muss sagen ich bin ein wenig enttäuscht. Ich habe gemeint, man könne alle mit der Schweizerkarte lösen. Und das ist nicht der Fall. Also die 19,9 (unv.) habe ich nirgends gefunden auf der ganzen Welt.
14	KLP: Nein, aber auch im Internet nicht.
15	SHP: Woher ~ kamen sie einfach hier hin und haben das abgeschrieben?
16	KLP: Wie denn sonst ? Also diese Zahl 19,9!
17	SHP: Nein. Ich glaub es nicht. (Unv.) mir nichts. Vor allem wenn sie noch diese Erklärung bringt mit den 29. Oder was hat sie gesagt?
18	KLP: Ja 29 Grad sind 19,9 ~ Nein! 29 Celsius sind 19,9 Grad. Ich weiss es, weil ~
19	SHP: Das ist <i>uhuere</i> schräg. Aber ist das eine, der du das zutraust? Bei der du das Gefühl hast die macht das auch sonst?
20	KLP: Ja, ja. Und der Lars auch. Also die Amanda war die erste, die ich beim Abschreiben erwischte in der 4. Klasse.
21	SHP: Mh. Schade.
22	KLP: Ich finde eben eigentlich auch ~ Also morgen von 11-12 mache ich Sachen fürs Klassenlager. Tut mir leid. [Anm.: Am Folgetag findet ein Elternbesuchsmorgen statt]. Und es ist mir scheissegal wenn ich {schon ~ }
23	SHP: {Sprich nicht so <i>wüst!</i> } du wirst aufgenommen (4'')

24	KLP: (zum Mikrophon gerichtet) Entschuldigung! Ich habe es vergessen.
25	SHP: Ja also! Nochmals zurück zur Wochenplanstunde. Wer ist in der Krise? Also sicher Tatjana, das weiss ich. Und von den andern?
26	KLP: Der Martin.
27	SHP: Der Martin, ok.
28	KLP: Der Greta habe ich etwas gestrichen.
29	SHP: Und der Martin ist in der Krise wegen Mensch und Umwelt-Zeug oder {wegen anderen Sachen?}
30	KLP: {Weil er keine Hausaufgaben macht.} Der Greta habe ich diese gestrichen.
31	SHP: Ist gut. Ich finde sie sind im Fall so schwer.
32	KLP: Sie sind schlimm. Schlimme Aufgaben.
33	SHP: Zora, wie steht die? Weisst du das?
34	KLP: Nein. Sie hat eben heute ~ Sie wurde erwischt, wie sie der Cheyenne einen Zettel an der Prüfung rüber gab. Danach ist nicht mehr viel gegangen.
35	SHP: Ah. (6'') Blöd.
36	KLP: Darum nicht im Griff.
37	SHP: Nein, aber der Wochenplan war ja vorher. Das hätte ja sein können dass du da ~
38	KLP: Wir haben nachher eben nochmals.
39	SHP: Ah, ihr habt nochmals. Gut. Also, dann nehmen wir diese ein wenig an die Kandarre. Ok. Zweite? [Anm.: Frage nach dem Inhalt der zweiten Lektion]
40	KLP: Du darfst wählen.
41	SHP: (lacht) Nein.
42	KLP: Ich meine, wenn wir richtig etwas machen würden, dann wäre das Deutsch zu den Fällen. Aber das ~ (9'')
43	SHP: Ja, dann würden die Eltern noch etwas lernen dabei (lacht). Aber das könnten wir eigentlich schon machen. Also es kommt mir jetzt nicht etwas wahnsinnig Originelles in den Sinn, aber es hat ~ jetzt haben sie alle Fälle durch? Mit diesen Blättern? (2'') Ah nicht?
44	KLP: Es fehlt noch der vierte Fall.
45	SHP: Der vierte Fall ist der Akkusativ?
46	KLP: Mhm.
47	SHP: Ich weiss doch diese Reihenfolge nicht.
48	KLP: Es ist vor allem eine deutsche Reihenfolge. Glaube ich. Also ich glaube der Akkusativ ist bei uns der zweite.
49	SHP: Ich kann es dir echt nicht sagen.
50	KLP: Vielleicht auch nicht. (10'')
51	SHP: Es hat noch gute Karten im Sprachland. Karteikarten. (6'')
52	KLP: Und ist ~ aber ~ dann haben sie eben den Akkusativ noch nicht gehabt. Dann ist es eigentlich ein bisschen doof.

53	SHP: Ja. Es hat aber auch ~ ich weiss nicht wie viele es sind. Es hat auch ein paar Übungen, wo sie nur (2'') die richtige Endung einsetzen müssen.
54	KLP: Wir könnten auch mit dem Akkusativ beginnen.
55	SHP: Ja, würde auch ~ (10'') Oder wir könnten auch wie ~ irgend eine Repetition machen zu den Fällen, die sie bisher gehabt haben. Irgend etwas an der Tafel, wo wir ~ hast du ~ Du hast bisher nur mit Fragen stellen gemacht, nicht mit einer Ersatzprobe?
56	KLP: Mhm. Mit Fragen.
57	SHP: Dann könnten wir ihnen ja auch noch die andere Methode zeigen. Ah nein (räuspert sich). Sorry, nochmals (4'') Sie haben bis jetzt nie bestimmen müssen, „Das ist ein Dativ“?
58	KLP: Nein.
59	SHP: Nicht? Ok. Sie haben einfach nur Fragen gestellt, zu ausgewählten Subjekt oder Objekten?
60	KLP: Ja.
61	SHP: Aber du hast doch vor diesen Blättern schon einmal etwas gemacht mit ihnen?! Als ich nicht dabei war.
62	KLP: Nein.
63	SHP: Doch, sicher! (10'') Wo hast du ~ (entfernt sich vom Tisch) Sprachland [Anm.: Lehrmittel]?
64	KLP: Ich will dir mal schnell etwas zeigen. Darf ich dir schnell was zeigen? Ich will nicht aus dieser Kartei [Anm.: Trainingskartei des Lehrmittels Sprachland] etwas machen. Weil wir noch nicht alle haben. Und wenn ich ja jetzt wie aus einem etwas habe, das auf das aufbaut, möchte ich eigentlich gerne bei dem bleiben. (SHP kommt zurück an Tisch). Das wären so Karten [Anm.: zeigt Karten aus anderem Lehrmittel], wo (4'') man irgendwie etwas daraus machen könnte. (4'') Hier geht es darum: Wer i~ also der Dativ, nach welchem Wort sucht man eigentlich.
65	SHP: Also welches Wort steht im Dativ.
66	KLP: Ja. (8'') Das könnte man zu zweit machen mit einknicken.
67	SHP: Mhm. Das hast du zu allen? Zu allen Fällen?
68	KLP: Mhm. (10'')
69	SHP: Aber der Begriff „Dativ“ sagt ihnen noch nichts, oder? Das war einfach immer der Titel, aber sie mussten nie ~ Hast du mal mit ihnen aufgeschrieben, wie alle diese Fälle heissen? Oder nicht? Weil ich weiss, du hast was gemacht, als ich nicht dabei war.
70	KLP: Also wir haben eine zwanzigminütige Einführung gemacht. Aber wir haben ~ also, das war jetzt nicht wahnsinnig. Dass es einfach vier verschiedene Fälle gibt und weshalb es vier Fälle gibt. (12'')
71	SHP: Ja, wir können die schon machen. Also ~ (5'') Aber dann finde ich ~ dann alle ~ alle drei verschiedenen Fälle, die sie bisher gehabt haben. Oder?
72	KLP: Mhm. (8''). Was würdest du dann an der Tafel vorne machen? Einfach Sätze an die Tafel schreiben und dann ~
73	SHP: Mhm. (2'') Ja weil das haben sie jetzt noch nie gehabt, oder? Dass sie sagen müssen welches von diesen steht im Dativ. Dass ~ {die Form kennen} sie nicht!
74	KLP: {Doch!} Es ist doch immer das eine Blatt in der Beige ~ ist doch gewesen, dass sie selber umkreisen müssen, um welches {es jetzt geht}

75	SHP: {Ja, aber immer} im Zusammenhang mit der Frage!
76	KLP: Ja, aber immerhin! Sie mussten wiss~ also entscheiden, um welches es eigentlich geht. {Und das ist ja das!}
77	SHP: {Eben. Aber dann musst du} ihnen sagen ~ das ist wie noch ein Schritt mehr, oder? Sie wiss~ sie ~ man sagt ihnen welches ist der Dativ? Das heisst, man muss ihnen sagen, der Dativ ist welche Frage? Das ist wem hähähä? Also zu welchem dieser Objekte Subjekte kannst du die Frage „wem“ stellen? Weil dort haben sie ja immer gleichzeitig die Frage stellen müssen.
78	KLP: (4'') Ja. Ich (2'') sehe jetzt den Unterschied nicht. (2'') Das ist doch das gleiche? (2'') Hier müssen sie auch überlegen: „Welches ist es, dass ich nachher fragen kann, ~“
79	SHP: Eben, aber das muss man ihnen sagen! Welches ist es, bei dem ich die Frage „wer“ stellen kann? Aber das ~ das Blatt erklärt sich nur mit Sätzen.
80	KLP: Du als Lehrerin ~
81	SHP: Ja! Aber man muss eine Einführung machen! Weil in dieser Form mussten sie es noch nie machen! Ich sag nur das. (2'') Weil wenn du ihnen das Blatt geben würdest, dann würden sie ~ dann hätten sie keinen Plan!
82	KLP: Mhm.
83	SHP: Behaupte ich! (2'') Wir können es ja probieren! (lacht)
84	KLP: Nein, aber du erklärst doch jedes Blatt, das du abgibst ~ erklärst du doch und machst ein Beispiel.
85	SHP: Du hast doch diese ~ diese Dossiers nicht jedes Blatt erklärt?! Die waren doch eigentlich selbsterklärend bisher.
86	KLP: Ja.
87	SHP: Eben. (2'') Und das ist dieses nicht.
88	KLP: (flüstert) Ja ist ja gut. Wir erklären es. Das ist klar, dass wir das erklären. (5'') (seufzt hörbar).
89	(Man hört Blätter rascheln. Sonst während 40'' nichts)
90	KLP: Du hast vorher noch gesagt, dass du etwas an der ~ also dass wir etwas an der Tafel machen könnten?
91	SHP: (4'') Eben, aber wir haben jetzt ja gesagt, wir machen Beispielsätze an der Tafel, um das zu erklären ?
92	KLP: Ok.
93	SHP: Ich finde irgendetwas müssen die Eltern sehen. Also ~
94	KLP: Ja ich ~ (2'')
95	SHP: Nicht, dass ich finde man muss irgendwie den Besuchsmorgen so gestalten, dass irgendwie eine Unterhaltungsshow ist, aber sie müssen wie ein bisschen checken woran ihre Kinder gerade arbeiten. Finde ich. Darum ~
96	KLP: Ich habe gemeint, wir machen an der Tafel wie eine Repetition und dann erklären wir das ~ aber dann macht man an der Tafel wie (2'') die Erklärung zu dem.
97	SHP: Ja (unv.). Wir können beides machen. (23'')
98	KLP: Ich habe das Gefühl ~ einfach es ~ ist ja dann irgendwie eine ganze Stunde, es ist ~ also wenn wir das erklären, das haben wir in zehn Minuten, oder? Meinst du wir haben

	länger?
99	SHP: Hm-m (verneinend). Also um es zu erklären?
100	KLP: Mhm (bejahend).
101	SHP: Nein.
102	KLP: Eben und nachher sind dreissig Minuten ~ zu zweit diese Sachen abfragen ist dann eher ein bisschen langweilig?
103	SHP: Sie können ja dann das üben und dann müssen sie diese ~ bei denen wo sie am meisten Mühe gehabt haben ~ nehmen sie so ein Blatt an den Platz ~ also das machen sie ja zu zweit. Und dann müssen sie im Heft ~ also sie müssen haben das Skript und machen im Heft die Übung nochmals. Sie müssen ja eigentlich nur ~ einfach die Antworten schreiben und können es dann selber nochmals korrigieren, sodass wie nochmals ~ (atmet tief ein) das nochmals irgendwie selber probieren.
104	KLP: Mit Antworten selber schreiben meinst du, dass sie die Frage hier hin schreiben?
105	SHP: Nein, eben nicht. Ich finde es soll nicht eine Schreibübung sein, sondern sie sollen einfach ~ es ist eben entweder das oder das. Nur die Antworten, weil ich meine, einfach stundenlang Sätzchen schreiben, finde ich, dient nicht so der Sache.
106	KLP: Und wohin?
107	SHP: Ins Heft?
108	KLP Und das da steht auch im Heft?
109	SHP: Nein! Sie nehmen das vor sich hin. So. Herumgekniest. Dann nachher sagen sie, ok, das haben sie jetzt noch nicht gut gekonnt ~ jetzt übe ich das nochmals. Was glaube ich? Das Handtuch, Herr Fischer, seinem Lehrling, Oma, blablabla ~ dann klappen sie es auf, korrigieren es sich selbst nochmals. So dass es nicht nur eine Partnerarbeit ist, sondern dass sie es für sich selber nochmals repetieren, hätte ich jetzt gedacht. Aber das finde ich ~ ich finde es macht keinen Sinn diese Sätzchen schreiben, weil das ist einfach eine Schreibearbeit und man verliert ~ man verliert Zeit.
110	KLP: Also ich habe verstanden ~ weil du gesagt hast im Heft schreiben ~ habe ich gedacht ~
111	SHP: Man kann ja auch einen Notizzettel nehmen. Es kommt wie nicht so drauf an. (2'') Was ist das da genau?
112	KLP: Ein Muster. (6'')
113	SHP: Weisst du, vielleicht müssen sie hier abhäkeln, wie viel Mal sie es gemacht haben oder so? (8'') Oder wie viele Fehler bei jedem Durchgang? Oder ich weiss es auch nicht.
114	KLP: (flüstert) Es hat irgendwie kein ~
115	SHP: Hm?
116	KLP (2'') Ich verstehe es nicht. (12'')
117	SHP: Wie willst du es machen?
118	KLP: (40'') Also wir können ja {(unv., da SHP sie übertönt)}
119	SHP: {Hast du eine bessere Idee?}
120	KLP: Nein! Wir haben ~ also wir können ja an der Tafel solche nehmen, da. Müssen wir ja jetzt nicht erfinden.
121	SHP: Ja genau.

122	KLP: Und dann (2'') machen sie das zu zweit mit Abfragen und nachher alleine im Heft. Oder umgekehrt. Und dann ~
123	(Pausenglocke läutet)
124	KLP: Ach scheisse. Ok. Sollen wir noch irgendwas (2'') parat machen für ~ für den Fall, dass wir noch mehr brauchen?
125	SHP: Wir können ja so eine Karte [Anm.: Trainingskartei aus dem Sprachland] geben (lacht).
126	KLP: Nein, die sind gemischt! [Anm.: Die Fälle sind gemischt und nicht separiert nach Fall]
127	SHP: Aber weisst du, es hat Karten wo es nicht darum geht, den Nominativ oder den Dativ zu erkennen. Sondern sie müssen einfach die richtige Endung einsetzen. Aber ist egal! Wir füllen die Lektion mit dem ~ nachher ~ ja (Rascheln). Weisst du wir haben die ganze nächste Woche noch. Was machen wir jetzt da? (Blätter rascheln. Vermutlich wird im LP-Vorbereitungsheft geblättert)
128	KLP: (16'') Ich weiss nicht. Ich müsste jetzt einfach ins Zeichnen.
129	SHP: Nein, jetzt besprechen wir sicher nicht noch mehr. Jetzt ~ das geht nicht.
130	(Blätter rascheln, Kinder kommen ins Zimmer).